

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1 / Studiengang Sonderpädagogik 10/13
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung

Masterthese

Wirkfaktoren der Zusammenarbeit mit den Eltern in der Heilpädagogischen Früherziehung

Eine quantitative Elternbefragung bei der stiftungNETZ
im Kanton Aargau

Eingereicht von: Corinne Meier Paraskevopoulos

Begleitung: Susanne Kofmel

7. Juni 2013

Abstract

Die vorliegende Masterthese stellt sich der Frage, welches die Wirkfaktoren der Zusammenarbeit mit den Eltern in der Heilpädagogischen Früherziehung sind. Ausgehend vom Gedanken der Qualitätsentwicklung und von der Bedeutung der Familien- und Ressourcen-Orientierung werden - anhand aktueller heilpädagogischer Literatur und systemischer Konzepte - sechs Wirkfaktoren der Zusammenarbeit aufgezeigt. In Form einer deskriptiven quantitativen Datenerhebung werden die Wirkfaktoren, mit einem eigens konzipierten Elternfragebogen, von 80 Eltern beurteilt. Die Daten werden mittels des Statistikprogramms SPSS aufbereitet und ausgewertet. Die Untersuchungsergebnisse bestätigen die Hypothese, dass der Beziehungs-Faktor eine zentrale Rolle für die Zufriedenheit der Eltern in der Zusammenarbeit mit der/dem heilpädagogischen Früherzieherin/Früherzieher spielt.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	0
Dank	0
1. Einleitung	1
2. Theoretische Grundlagen	2
2.1 Begriffsklärung	3
2.1.1 <i>Definition der Heilpädagogischen Früherziehung</i>	3
2.1.2 <i>Definition des Qualitätsbegriffs</i>	3
2.1.3 <i>Definition der Zusammenarbeit mit den Eltern</i>	3
2.2 Qualitätsentwicklung in der Heilpädagogischen Früherziehung.....	4
2.3 Zusammenarbeit mit den Eltern in der Heilpädagogischen Früherziehung	9
2.3.1 <i>Heilpädagogisch-familienorientierter Aspekt</i>	10
2.3.2 <i>Kohärenz orientierter Aspekt</i>	18
2.3.3 <i>Resilienz orientierter Aspekt</i>	19
2.3.4 <i>Elternkompetenz stärkender Aspekt</i>	21
2.3.5 <i>Systemisch-lösungsorientiert beratender Aspekt</i>	21
2.4 Die 6 Wirkfaktoren der Zusammenarbeit mit den Eltern in der HFE	29
2.4.1 <i>Wirkfaktor 1:</i>	29
<i>Die Ersten Kontakte in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin</i>	29
2.4.2 <i>Wirkfaktor 2:</i>	30
<i>Die Beziehung in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin</i>	30
2.4.3 <i>Wirkfaktor 3:</i>	30
<i>Die Persönlichkeit der Früherzieherin</i>	30
2.4.4 <i>Wirkfaktor 4:</i>	31
<i>Die Atmosphäre in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin</i>	31
2.4.5 <i>Wirkfaktor 5:</i>	31
<i>Die Auswirkungen der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin</i>	31
2.4.6 <i>Wirkfaktor 6:</i>	32
<i>Die Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin</i>	32
2.5 Abschliessende Bemerkungen	32
3. Themenwahl und Fragestellung	33
4. Forschungsmethodisches Vorgehen	34
4.1 Grundlegende Gedanken	34
4.2 Forschungsdesign	35
4.3 Forschungsmethode.....	35
4.4 Der Fragebogen	36

4.4.1	<i>Inhalt des Fragebogens</i>	36
	<i>Wirkfaktor 1: Erste Kontakte in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin</i>	37
	<i>Wirkfaktor 2: Die Beziehung in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin</i>	37
	<i>Wirkfaktor 3: Die Persönlichkeit der Früherzieherin</i>	38
	<i>Wirkfaktor 4: Die Atmosphäre der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin</i>	38
	<i>Wirkfaktor 5: Die Auswirkungen der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin</i>	38
	<i>Wirkfaktor 6: Die Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin</i>	38
4.4.2	<i>Strukturierung des Fragebogens</i>	39
4.4.3	<i>Pretest</i>	40
4.5	Stichprobe	40
4.6	Datenerhebung	41
4.7	Datenauswertung	41
5.	Ergebnisse	42
5.1	Beschreibung der Stichprobe	43
5.2	Darstellung der Ergebnisse	45
5.2.1	<i>Die ersten Kontakte in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin</i>	45
5.2.2	<i>Die Beziehung in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin</i>	47
5.2.3	<i>Die Persönlichkeit der Früherzieherin</i>	48
5.2.4	<i>Die Atmosphäre der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin</i>	50
5.2.5	<i>Die Auswirkungen der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin</i>	51
5.2.6	<i>Die Verlässlichkeit der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin</i>	53
5.2.7	<i>Wirkfaktoren 1,3,4,5,6</i>	54
5.2.8	<i>Gesamtzufriedenheit</i>	56
5.2.9	<i>Vergleiche, Zusammenhänge, Einflüsse</i>	56
6.	Diskussion	60
6.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	61
6.2	Beantwortung der Fragestellung	61
6.3	Interpretation der Ergebnisse	63
6.4	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	67
6.5	Konsequenzen für die Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung	68
7.	Literaturverzeichnis	70
8.	Tabellenverzeichnis	76
9.	Abbildungsverzeichnis	77

Vorwort

Menschenbilder prägen Denk- und Handlungsweisen.

Ein Menschenbild zeichnet auch diese Arbeit. Einige Leitgedanken seien kurz erwähnt:

Jeder Mensch ist in seinem Wesen einzigartig und entwicklungsfähig, und verfügt über individuelle Ressourcen und Bedürfnisse. Er hat Anrecht auf Chancen- und Rechtsgleichheit bezüglich Bildung, Unterstützung und Integration in bestehenden Systemen.

Jeder Mensch lebt in verschiedenen Systemen, wobei für jedes einzelne System entsprechende Regeln, bestehende Beziehungsformen und bestimmende Handlungs- und Kommunikationsmuster gelten. Menschen verhalten sich entsprechend dieser Regeln, Beziehungsmuster, Interaktions- und Verhaltensschemen.

Jedes Verhalten und jede Handlung beruht auf einer Ursache und macht im jeweiligen Augenblick des ausgedrückten Verhaltens oder der ausgeführten Handlung Sinn für diese Person. Eine Aktion oder Reaktion ist einzigartig und individuell für die betroffene Person und bedarf angemessener Anerkennung, Akzeptanz und Wertschätzung. Jedes Verhalten ist ein zeit- und situationsabhängiges Konstrukt der betroffenen Person, in ihrer Wirklichkeit wahrgenommen und für andere Personen möglicherweise wenig verständlich.

Schwierigkeiten werden zukunfts- und zielorientiert beleuchtet.

Veränderungsprozesse werden mit Hilfe der bestehenden Ressourcen gestaltet.

Die eigenen Bedürfnisse und Ressourcen, die Inhalte der Problem- und Lösungswelt, sind den Betroffenen am besten bekannt.

„Verantwortungsfragen kennen niemals nur eine Antwort - jeder Mensch entscheidet diese Frage aufgrund seiner Erfahrungen, Ziele, Wertvorstellungen und Erwartungen auf ganz individuelle Art und Weise, und verhält sich entsprechend dieser oft unbewusst getroffenen Entscheidung“ (Radatz, 2009, S. 36).

Eltern haben den Wunsch, auf ihr Kind stolz zu sein, es positiv zu beeinflussen, ihm eine gute Ausbildung und beruflichen Erfolg zu bieten und selber eine gute Beziehung zu ihm zu haben. Positive Äusserungen über ihr Kind erfreuen sie und sie zeigen Interesse für alles, was ihrem Kind gut tut. Sie wollen sehen, dass die Zukunft für ihr Kind sich gleich gut oder hoffentlich besser als die ihrige gestaltet.

Kinder wollen, dass ihre Eltern stolz auf sie sind. Sie wollen ihre Eltern erfreuen und selber akzeptiert und Teil des sozialen Umfeldes sein. Sie wollen aktiv sein, neue Dinge erlernen, ihre Ideen äussern und auswählen können, wenn sie gefragt sind. An Aktivitäten anderer wollen sie teilhaben. Sie wollen überraschen und überrascht werden (vgl. Steiner & Berg, 2011, S. 41-42).

Dank

Mein Dankeschön gilt allen, die zur Realisierung dieser Arbeit beigetragen haben.

Zuerst und besonders möchte ich mich bei den vielen Eltern bedanken, die sich die Zeit nahmen, den Fragebogen zu beantworten. Ohne ihr Interesse und ihre Teilhabe wäre diese Arbeit so nicht entstanden.

Ganz herzlich möchte ich mich bei meiner Dozentin, lic. phil. Susanne Kofmel, für ihre zuverlässige Begleitung und ihre erfahrene Beratung bedanken.

Dr. phil. Martin Venetz danke ich für die geduldvolle forschungsmethodische Unterstützung.

Der Geschäftsführerin von stiftungNETZ, Denise Eng, gilt mein grosses Dankeschön, denn sie hat mich tatkräftig in meinem Forschungsprojekt unterstützt, indem sie die Elternbefragung generell ermöglichte, die administrativen Arbeiten der Fragebogenversendung unterstützte und das Vorhaben mit fachkundigem positivem und kritischem Blick bedachte.

Der Zweigstellenleiterin Aarau, meiner Vorgesetzten und Mitarbeiterin, Andrea Pfister, möchte ich für ihren positiven, ermutigenden Beistand danken.

Das Thema der Qualitätssicherung und insbesondere das Thema der Zusammenarbeit mit den Eltern in der Heilpädagogischen Früherziehung stossen bei Früherzieherinnen und Heilpädagogischen Diensten auf grosses Interesse. Ich danke allen Diensten, die mir ihre bestehenden Elternfragebogen zugeschickt haben.

Meinem liebenswerten und verständnisvollen Familienumfeld, meinem Ehepartner, unseren zwei Kindern, meinen Eltern, Freunden und Freundinnen, Studien- und Arbeitskolleginnen, die mich alle konstant und intensiv ermutigten und positiv bestärkten, spreche ich grossen Dank aus.

Erlinsbach, 6. Juni 2013

1. Einleitung

Qualitätssicherung ist ein aktuelles und im Berufs- und Ausbildungsalltag brisantes Thema. So fragt sich ebenfalls eine Früherzieherin, wann sich ihre Arbeit durch Qualität auszeichnet. Grundsätzlich stellt sich die Frage, wie Qualität gesichert wird, wie diese entwickelt wird und welche Faktoren Qualität im Bereich der Heilpädagogischen Früherziehung HFE¹ bewirken. Welche Qualitätsmerkmale werden definiert, wie organisiert, geplant, überprüft? Bedeutet Qualität, dass höchste Effektivität und Effizienz gewährleistet werden? Welche Kriterien gestalten den Massstab? Zählt das Resultat der HFE beim Austritt im Sinne einer Ergebnisqualität, wenn zum Beispiel ein Förderziel erreicht, ein Entwicklungsschritt des Kindes geschafft, eine Verhaltensänderung erreicht ist? Bedeutet es Prozessqualität als Umsetzung von diagnostischen, therapeutischen und pädagogischen Handlungskonzepten im Alltag, wenn das Kind in wohliger Atmosphäre neue Spiel- und Handlungsabläufe erlernt, ein anregender Dialog entsteht oder die Zusammenarbeit mit den Eltern² sich intensiviert? Die eigenen Erfahrungen als heilpädagogische Früherzieherin³ bestärken die Verfasserin dieser Arbeit in der Annahme, dass die Nachhaltigkeit der Prozesse und Auswirkungen der HFE für das Kind und die Familie durch die systemische Ausrichtung, die Familienorientierung und die konkrete Zusammenarbeit mit den Eltern entsteht. Die Frage nach den Wirkfaktoren der Zusammenarbeit von Eltern und HFE stellt sich.

Qualitätskriterien hat der Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher BVF⁴ in Form von 19 Qualitätsrichtlinien für die HFE erstellt. Es bestehen kantonale Richtlinien im Rahmenkonzept für Heilpädagogische Früherziehung. Das Fachliche Konzept der arbeitgebenden, heilpädagogischen Organisation gibt in den internen Richtlinien Leitgedanken und möglicherweise klare Vorgaben zur Qualitätssicherung. Die Angebote des fachlichen Austausches mit der Stellenleitung, Rücksprachen und Absicherungen in schwierigen Situationen, Fallbesprechungen in Intervisionen und Supervisionen und die kurze situative Besprechung im Team unterstützen die Qualität einer Entscheidung und/oder Intervention einer Früherzieherin. Sie entscheidet in alltäglichen Arbeitssituationen überwiegend selbstbestimmt und handelt eigenverantwortlich. Die professionelle Qualität der Früherzieherin wird durch die Inhalte und Methoden ihres persönlichen professionellen Handelns bestimmt. Diese hat sie in ihrer Grundausbildung, Weiterbildung und Berufserfahrung erworben. In sozialen, pädagogischen, therapeutischen und heilpädagogischen Arbeitsbereichen sind zudem

Zu Gunsten der Lesefreundlichkeit wird in dieser Arbeit:

¹ - die Abkürzung HFE für die Heilpädagogische Früherziehung verwendet.

² - der Begriff Eltern für alle Erziehungsverantwortlichen benutzt.

³ - jeweils die weibliche Schreibweise für beide Geschlechter verwendet.

⁴ - der Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher mit der Abkürzung BVF bezeichnet.

die Persönlichkeitseigenschaften der Fachpersonen von Bedeutung. Ausschlaggebend für das Berufsfeld der HFE ist weiter die interaktionale Qualität, die sich auf den inhaltlichen Wert der Kommunikation und die konkrete Begegnung der Früherzieherin mit den Eltern bezieht. Eine qualitativ gute Zusammenarbeit ist durch die Interaktion und die Bereitschaft zur Kooperation beider Beteiligten bestimmt.

Die Verfasserin setzt sich in dieser Arbeit vertieft mit der grundsätzlichen Frage nach der Qualitätsentwicklung und insbesondere nach den Wirkfaktoren der Zusammenarbeit mit den Eltern in der HFE auseinander. Persönlich interessierte sich die Verfasserin dafür, was es denn ist, das die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der HFE und der Zusammenarbeit mit den Eltern erzeugt. Dieses Interesse teilen Fachkräfte, wie der Blick in Fachzeitschriften und die zahlreichen Artikel im Bereich der Sozialwissenschaften, Pädagogik und der Psychologie zeigen. Auch sie setzen sich mit Themen der Qualitätsentwicklung und der Kooperation von Fachpersonen und Eltern auseinander.

So entstand die im Weiteren dargestellte Elternbefragung zur Zusammenarbeit mit der Früherzieherin. Befragt wurden Eltern, die mit ihrem Kind das Angebot der Heilpädagogischen Früherziehung der stiftungNETZ im Kanton Aargau nutzen.

Auf die Einleitung der Masterthese im *ersten Kapitel* folgt im *zweiten Kapitel* die theoretische Auseinandersetzung mit den Themen der Qualitätsentwicklung und der Zusammenarbeit mit den Eltern in der HFE. Das *dritte Kapitel* legt die Themenwahl und die Fragestellung dar. Im *vierten Kapitel* wird das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben. Es beinhaltet die Darstellung des Forschungsdesigns, der Forschungsmethode und der Fragebogenkonstruktion. Die Stichprobe, die Datenerhebung und -auswertung werden erklärt. Das *fünfte Kapitel* ist den Ergebnissen gewidmet. Die Stichprobe wird beschrieben und entsprechend den Evaluationsbereichen des Forschungsinstruments werden die Ergebnisse dargestellt. Im *sechsten Kapitel* werden die wichtigsten Befunde zusammengefasst und bezüglich der Fragestellung und ihrer theoretischen Grundlagen interpretiert. Die Fragestellung wird beantwortet und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Praxis der HFE werden gezogen. Das forschungsmethodische Vorgehen wird kritisch reflektiert und ein Ausblick in die Zukunft findet statt.

2. Theoretische Grundlagen

Zu Beginn dieses Kapitels werden zentrale Begriffe definiert. Anhand der aktuellen Literatur wird die Qualitätsentwicklung in der HFE thematisiert. Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird unter Beachtung unterschiedlicher Blickwinkel beschrieben. Abschliessend werden die wichtigen Erkenntnisse aus dem theoretischen Bezugsrahmen zusammengefasst.

2.1 Begriffsklärung

Im Folgenden werden die Begriffe Heilpädagogische Früherziehung, Qualität und Zusammenarbeit mit den Eltern geklärt. Dargestellt sind die für diese Arbeit ausgewählten geltenden Definitionen.

2.1.1 Definition der Heilpädagogischen Früherziehung

In der heilpädagogischen Früherziehung (HFE) werden Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt. (EDK Einheitliche Terminologie vom 25. Oktober 2007; zitiert nach BVF/ARPSEI, 2008, S. 3)

Die HFE basiert auf den Grundsätzen und Prinzipien der Ganzheitlichkeit, der Familienorientierung, der Interdisziplinarität und der Vernetzung (vgl. Thurmair & Naggl, 2010). Sie ist ein familien- und lebensweltorientierter Ansatz. „Alltägliche Bewältigungsaufgaben von Kind, Eltern und Geschwistern können situativ erfasst, diskutiert und unterstützt werden, Ressourcen werden aktiviert und weiterentwickelt“ (Eisner-Binkert, 2009, S. 7).

2.1.2 Definition des Qualitätsbegriffs

Der Begriff Qualität (lat. qualitas) bedeutet die Eigenschaft oder Beschaffenheit einer Sache. Qualität entsteht durch geeignete Regeln und Standards, um Erwartungen zu erfüllen. Eine Qualitätskontrolle überprüft Merkmale, Eigenschaften eines Produktes oder einer Tätigkeit daraufhin, ob sie sich zur Erfüllung der festgelegten Erfordernisse eignen (vgl. Wacker, 2000, S. 23). „Qualität im Sinne des Qualitätsmanagements meint für den sozialen Bereich die vorgegebenen Merkmale der sozialen Dienstleistung, die dazu dienen sollen den Zweck bestmöglich innerhalb der zur Verfügung stehenden Rahmenbedingungen zu erfüllen“ (Bader, 2012, S. 240). Qualitätsmanagement ist „eine aktive Strategie zur Beschreibung, Definition und Erhebung von Qualität“ (Brandau & Pretis, 2008, S. 164).

Qualitätsmanagement bedeutet somit die Organisation, Planung, und Überprüfung der Qualitätsmerkmale. Qualitätssicherung bedeutet, dass die konkreten Massnahmen die definierte Qualität gewährleisten.

2.1.3 Definition der Zusammenarbeit mit den Eltern

Zusammenarbeit wird in dieser Arbeit als Zusammen-Wirken, gemeinsames Arbeiten verstanden. Als Synonyme von Zusammenarbeit werden Gemeinschaftsarbeit, Kooperation, Koproduktion, Partnerschaft, Teamarbeit, Kollaboration, Liaison, Synergie und Verbund genannt (DUDEN, 2010, S. 1123). Die Zusammenarbeit geschieht zwischen zwei oder mehreren Personen und wird als bewusstes Zusammenwirken bei der Verrichtung einer Tätigkeit zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels definiert. Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird in der Fachliteratur mit den Begriffen Kooperation, Elternarbeit, Arbeit gemeinsam mit Eltern, Elternmitarbeit, Elternpartizipation, Elternmitwirkung, Elternberatung, Eltern-

training, Erziehungs- und Bildungspartnerschaft synonym verwendet (Brandau & Pretis, 2008; Eckert, Sodogé & Kern, 2012; Jeltsch-Schudel, 2007; Textor M. R., 2009).

Unter Kooperation zwischen Eltern und Fachleuten in heil- und sonderpädagogischen Arbeitskontexten verstehen wir eine Form der Zusammenarbeit, die die Konstitution förderlicher Entwicklungsbedingungen in unterschiedlichen Lebensbereichen für Kinder... zum Ziel hat. Sie beruht auf einer tragfähigen und gleichberechtigten (Arbeits-)Beziehung, in der die unterschiedlichen Perspektiven, Kenntnisse und Erfahrungen der Beteiligten produktiv zusammengetragen und genutzt werden. (Eckert/Sodogé, 2007, 11; zitiert nach Eckert, Sodogé & Kern, 2012, S. 79)

Jeltsch-Schudel (2007) erklärt: „Elternarbeit stellt ... eine Verbindung her zwischen dem primären Aufwuchssystem [des Kindes; Anm. der Verfasserin], der Familie und den sekundären, gesellschaftlich angebotenen oder vorgegebenen Bereichen des pädagogischen Systems Elternarbeit bedeutet ... Unterstützung Damit werden ... Handlungsfelder ... wichtig, die in den heilpädagogischen und sozialpädagogischen Bereich gehören. Heilpädagogische Früherziehung, Beratungsangebote, ... zählen hierzu“ (S. 169).

Eckert et al. (2012) stellen die Kooperation als heil- und sonderpädagogische Leitidee dar, „welche ein von gegenseitigem Respekt und wechselseitiger Wertschätzung geprägtes Verhältnis zwischen Professionellen und Betroffenen meint und sich ausdrücklich gegen Fremdbestimmung wendet“ (Eckert et al., 2012, S. 78).

In dieser Arbeit wird die Zusammenarbeit mit den Eltern in der HFE als tragfähige, gleichberechtigte Beziehung mit dem Ziel der gemeinsamen Begleitung und Unterstützung der Entwicklung und Bildung des Kindes und der beidseitigen Einbringung von Wissen, Erfahrungen und Perspektiven definiert.

2.2 Qualitätsentwicklung in der Heilpädagogischen Früherziehung

In diesem Kapitel wird der Qualitätsdiskussion im Bereich der HFE nachgegangen. Anhand aktueller Literatur werden Konzepte zur Qualitätsfrage und insbesondere zur Qualitätssicherung und -entwicklung in der HFE dargestellt.

Nach *Bader* (2012) umfasst ein Qualitätsmanagement die Qualitätskriterien Konzept, Struktur, Prozess und Ergebnis. A). Die *Konzeptqualität* beinhaltet das Menschenbild der Organisation und die Haltung der Früherzieherin gegenüber den Eltern. Zu den Handlungsprinzipien des Leitbildes gehören Ganzheitlichkeit, Individualität, Dialog, Beziehung, Interdisziplinarität, Familienorientierung, Ressourcenorientierung, Hilfe zur Selbsthilfe, Sozialraumorientierung, Entwicklungsbegleitung und andere. B). Zur *Strukturqualität* zählen die äusseren Rahmenbedingungen der HFE-Stelle; das heisst die personellen, räumlichen, sachlichen, organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen. C). Die *Prozessqualität* beinhaltet die Umsetzung von diagnostischen, therapeutischen und pädagogischen Handlungskonzepten und Methoden in der HFE zur Unterstützung der Kinder und zur Zusammenarbeit mit den Eltern. D). Die *Ergebnisqualität* bezeichnet die Überprüfung und Bewertung der definierten Zielformulierungen anhand bestimmter Kriterien, die Übereinstimmung von Ziel und erreich-

tem Ergebnis und dessen Wirksamkeit. Effizienz und Effektivität sind gefordert (vgl. Bader, 2012, S. 243/244).

Braun (2004) räumt in diesem Zusammenhang ein, dass „die wahrgenommene Qualität von Dienstleistungen allgemein und von sozialen Dienstleistungen im Besonderen sehr stark von der Prozessqualität abhängt“ (S. 40).

Weiss (2004) nennt als Evaluations-Schwerpunkte die von Bader (2012) erwähnten. In der *die auf die Frühförderfachpersonen und ihre Arbeitswirklichkeit bezogene Evaluation* sieht er einen weiteren Schwerpunkt. Um fachliche Qualität zu sichern und weiterzuentwickeln, werden Klarheit und Transparenz bezüglich der Versorgungsstruktur, der Indikation und des Prozesses der HFE, sowie auf die Bedürfnisse der Familien abgestimmte Angebote der HFE gefordert. Dabei gelten als fachliche und konzeptionelle Leitideen „die tragenden Arbeitsprinzipien wie Autonomie des Kindes, Kooperation mit den Eltern, Familienorientierung, interdisziplinäre Zusammenarbeit und Vernetzung, Ganzheitlichkeit, Ressourcenorientierung und Integration“ (Weiss, 2004, S. 164).

Amerein und Amerein (2011) beziehen sich in den Ausführungen zum Qualitätsmanagement auf die drei von *Fthenakis* definierten Qualitätsfaktoren: A). Das *relativistische* Konstrukt bildet den Ausgleich verschiedener Bedürfnisse und Überzeugungen von Eltern, Kindern, Familien und wird im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Strukturen gesehen. B). Das *dynamische* Konstrukt bedeutet, dass Qualität beweglichen Charakter hat und sich mit dem Wandel der Gesellschaft und dem Generationenwechsel verändert. C). Das *strukturell-prozessuale* Konstrukt beachtet strukturelle Faktoren, personelle und organisatorische, sowie prozessuale wie Interaktionen von Eltern, Kindern und HFE. Daraus wird deutlich: „Das Ziel ist ein wirksames Qualitätsmanagementsystem zu installieren, das hilft, die Prozesse, die Unternehmenskultur, die Produkt- und Dienstleistungsqualität und letztlich auch die wirtschaftlichen Ergebnisse zum Nutzen der Kunden zu verbessern“ (Amerein & Amerein, 2011, S. 18). Bewährte Arbeitsweisen, Methoden und Erfahrungen werden genutzt und in Prozessen und Strukturen verankert. Qualitätsziele werden festgelegt – und durch Qualitätsplanung, -entwicklung, -lenkung, -sicherung und -verbesserung verwirklicht.

Speck (2004) unterscheidet zwischen drei Arten von Qualität: A). Die *organisatorische* Qualität betrifft die Differenziertheit der Einrichtung und das Zusammenwirken persönlicher, sozialer und institutioneller Kompetenzen. B). Die *professionelle* Qualität bezieht sich auf das persönliche professionelle Handeln. C). Die *interaktionale* Qualität beinhaltet die Werte der Kommunikation, der Begegnung und der Beziehung zwischen Fachpersonen, Kindern und Eltern. Der Autor betont die unverzichtbare Rolle der persönlichen Verantwortung, „da gegenseitige Abstimmung und organisatorisches Lernen jeweils davon abhängen, dass der Einzelne selbstbestimmt und aktiv beteiligt ist und deshalb auch eher bereit ist, Verantwortung für sein Tun zu übernehmen. Ohne Autonomie keine Kooperation!“ (Speck, 2004, S. 25).

Schnyder (2012) bezieht sich auf einen Bericht im europäischen Vergleich der Europäischen Agentur für Entwicklung, der fünf Schlüsselaspekte für die HFE formuliert: *Verfügbarkeit, Nähe, Erschwinglichkeit, Interdisziplinäre Arbeit, Diversität und Koordination*. Die Empfehlung lautet: 1. Alle Kinder zu erreichen, die HFE benötigen. 2. Die Qualität und den Standard der HFE zu sichern. 3. Die Rechte und Bedürfnisse der Kinder und der Eltern zu achten (vgl. *Schnyder*, 2011, S. 14-17).

Qualitätsrichtlinien für die HFE stehen in den Rahmenkonzepten für Heilpädagogische Früherziehung und in den internen Richtlinien der zuständigen heilpädagogischen Institutionen und der jeweiligen Kantone. Da die möglichen Differenzen im Institutions- und Kantonsvergleich für das Qualitätsverständnis und das konkrete Forschungsprojekt dieser Arbeit nicht relevant sind, werden hierfür die im folgenden Abschnitt zitierten Qualitätsrichtlinien des BVFs festgehalten. „Die Qualitätsrichtlinien HFE definieren Rahmenbedingungen, die bei der Einhaltung wesentlich zu einer hohen Qualität der Leistungserbringung beitragen“ (BVF/ARPSEI, 2008, S. 3). Es sind 19 Qualitätsrichtlinien, aufgeteilt in die drei Regelungsbereiche *Organisation, Personal* und *Leistungsbeziehende*, und diese jeweils in die drei Qualitätsbereiche *Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität*:

1. Art und Umfang des Angebots der HFE sind definiert.
2. Die Zielsetzungen der HFE sind festgehalten.
3. Abläufe und Verfahren bei Beginn und Ende der Inanspruchnahme der HFE sind geregelt.
4. Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortung und Struktur der strategischen sowie der operativen Ebene sind festgehalten.
5. Die Leistungsanbietenden arbeiten vernetzt.
6. Die Leistungsanbietenden verfügen über ein Qualitätssystem und führen regelmässige Evaluationen durch.
7. Das Führen der Akten, ihre Weitergabe und Archivierung sind gemäss kantonalen Vorgaben geregelt und entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes.
8. Die Wirkung der HFE wird im Rahmen der Organisations- und Qualitätsentwicklung evaluiert und reflektiert.
9. Mindestens 1 x jährlich erstellen die Leistungsanbietenden einen Bericht über Leistungen, Ergebnisse, Wirkungen und Entwicklungen der HFE.
10. Anstellungsverhältnis, Qualifikationen, Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen der Leitungspersonen, aller Mitarbeitenden sowie externer Fachpersonen sind festgehalten.
11. Die Anstellungs- und Austrittsverfahren sowie die Einführung neuer Mitarbeitenden sind transparent geregelt.
12. Die inter- und intradisziplinäre Zusammenarbeit sowie der Austausch mit externen Partnerinnen und Partnern sind klar geregelt.
13. Die aufgabenbezogene Fort- und Weiterbildung aller Mitarbeitenden ist festgehalten.
14. Mindestens jedes dritte Jahr wird die Arbeitszufriedenheit und Motivation des gesamten Personals erhoben.
15. Die Zielgruppe ist gemäss nationalen und kantonalen Vorgaben bestimmt. Das Einzugsgebiet ist definiert.
16. Rechte und Pflichten der Kinder und deren Erziehungsberechtigten sind geregelt.
17. Für alle Kinder besteht eine diagnostisch begründete und mit den Erziehungsberechtigten erarbeitete Planung zur Erreichung von Zielen, die individuelle und soziale Ressourcen sowie den Lebenskontext berücksichtigen. Die Planung wird schriftlich festgehalten und mindestens 1 x jährlich bezüglich Wirksamkeit (Qualitätsrichtlinie 18) überprüft und aktualisiert.
18. Mindestens 1 x jährlich wird in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten bei jedem Kind das Erreichen der in der Planung festgehaltenen Ziele für Kind und Familie überprüft, aktualisiert und schriftlich festgehalten.
19. Mindestens jedes dritte Jahr wird die Zufriedenheit der Erziehungsberechtigten (möglichst unter Einbezug der Kinder) zur Wirkung des Angebots erhoben. (BVF/ARPSEI, 2008, S. 6-19)

Hürlimann und Jenny-Fuchs, bezugnehmend auf die Qualitätsrichtlinien des Berufsverbandes, halten bestimmte Kriterien für eine qualitativ hochstehende HFE aus Sicht der Leistungserbringer fest. Diese sind, dass 1. Die HFE früh und flächendeckend Kinder erfasst, 2.

zugänglich und niederschwellig ist, 3. präventiv wirkt, 4. kurze Wartezeiten hat, 5. bei der Kumulation verschiedener Massnahmen koordiniert und kooperiert und 6. das Umfeld und dessen Ressourcen als Kriterien einbezieht (vgl. Hürlimann & Jenny-Fuchs, 2010, S. 14-16). Roux (2010) hält fest, dass es in der Frühpädagogik wenige empirische Evaluationsstudien gibt. Die von ihr geforderten Aspekte der Qualitätssicherung beziehen sich im Bereich der HFE auf den *Kontext* der Massnahmen, d.h. die umweltbedingten Rahmenbedingungen, den *Input*, d.h. die materiellen Ressourcen und die Kompetenzen der Eltern und der Früherzieherin, den *Prozess*, d.h. die Methoden und Arbeitsformen, die Kommunikationsstrukturen und die Beziehung zwischen Eltern und Früherzieherin, die *Ergebnisse*, d.h. die kurzfristigen spontanen Veränderungen während des HFE-Prozesses, unabhängig davon, ob beabsichtigt oder nicht, und die *Wirkungen* der Massnahmen der HFE, d.h. die langfristigen Folgen und die nachhaltigen Ergebnisse. Evaluation soll *nützlich*, dem Evaluationszweck und den Bedürfnissen der Nutzer der HFE entsprechend, *durchführbar*, realistisch durchdacht geplant und durchgeführt, *fair*, respektvoll und korrekt im Umgang mit den befragten Eltern, und *genau*, für den Evaluationsgegenstand und die Evaluationsfragestellung gültige Ergebnisse ermittelnd, sein (vgl. Roux, 2010, S. 317-319).

Es wird deutlich, dass die Qualität von Dienstleistungen im heil- und sozialpädagogischen Bereich ausser von *strukturell-ablauforientierten*, besonders von *inhaltlich-fachlichen* Qualitätsmerkmalen definiert wird. Die fachliche Qualität lässt sich jedoch in Arbeitsbereichen mit komplexen Situationen, in denen menschliche Entwicklung stattfindet, schwer auf ihre Wirksamkeit überprüfen. *Abderhalden* (2009) bezieht sich auf das von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich und der Schiess-Unternehmungsberatung Aarau ausgearbeitete Instrument zur Überprüfung der Qualität der fachlichen Arbeit in heil- und sozialpädagogischen Einrichtungen, das Fachaudit. *Abderhalden* zeigt den Referenzrahmen zur Beschreibung der Qualität von Bildungsprozessen anhand der fünf Dimensionen des Fachaudits auf. Zur *Fachlichkeit*, mit höchster Anzahl an Qualitätsansprüchen, gehören die Bereiche: Werte und Haltungen, konzeptioneller Rahmen und Gestaltung von Bildungsprozessen. Das *operative Management* beinhaltet: Organisation, fachliche Führung, Personalführung und -entwicklung, Qualitätsmanagement, Führungsgrundsätze und Kommunikation. Die Dimension *Mitarbeiter* besteht aus den Bereichen: Fachliche Qualifikation, Reflexionsfähigkeit, Partizipation, Freiwilligenarbeit. Die Dimension *Arbeitsgruppen* besteht aus: Kooperationen und Öffentlichkeitsarbeit. Das *strategische Management* ist aufgeteilt in: Leitbild, strategische Vorgaben und Führung/Organisation. Es handelt sich bei diesem Instrument um ein externes Fachaudit durch aussenstehende Fachpersonen (vgl. Abderhalden, 2009, S. 18-21).

Der Begriff *Qualitätssicherung* zeigt sich als problematisch, da die Qualität sowohl durch die fachlichen und sozialen Kompetenzen der Früherzieherin beeinflusst wird, als auch von der Kooperationsbereitschaft und der kommunikativen Kompetenz der Eltern, sowie zusätzlich

von den Einflüssen des sozialen Umfeldes abhängig ist. Da die Qualität sich am Dialog zwischen Leistungserbringern und Leistungsadressaten orientiert, wird von *Qualitätsentwicklung* gesprochen. „Ziel ist hier, die Bedürfnisse der Klienten zu eruieren und in einen Zusammenhang mit den Handlungsressourcen der Dienstleister zu bringen“ (Braun, 2004, S. 41). Im Bereich der Humandienstleistungen hängt Qualität von individuellen Erfahrungen, Erwartungen, Voraussetzungen, Gegebenheiten und Möglichkeiten der Leistungsempfänger ab. „Qualität lässt sich in der Betreuung und Förderung von Menschen nicht neu ren“ (Broder, 2010, S. 27). Sie ist eine subjektive Wahrnehmung, die entsprechend der eigenen Rolle empfunden und dem eigenen Nutzen der Leistung beurteilt wird. Im Rahmen der HFE, „wo Fachlichkeit im Medium Interaktion und Kommunikation umgesetzt wird“, fügt Weiss (2004, S. 153) an, lassen sich die für die Qualitätsbeurteilung relevanten objektiven und subjektiven Bewertungskriterien nicht deutlich trennen. Die subjektive Zufriedenheit der Eltern mit dem Inhalt, der Form, der Intensität und dem Umfang des Leistungsangebots fließt als subjektive Validität in die qualitätsorientierte Evaluation ein. Für die HFE bedeutet Evaluation „die systematische Auswertung, Reflexion und Beurteilung der professionellen Arbeit der einzelnen Fachperson, des Teams und der gesamten Einrichtung“ (Weiss, 2004, S. 155). In permanentem reflexivem Austausch mit den Beteiligten und besonders auch mit den Eltern wird die fachliche Arbeits-Qualität der Früherzieherin, des Teams und der Institution nach gemeinsam bestimmten Kriterien überprüft und wo nötig weiterentwickelt. Die Evaluation dient dem Zweck, die Erfahrungen der HFE-Praxis zu benennen, zu reflektieren und zu bewerten, und die erzielten Erkenntnisse zu nutzen. Diese bewertende Einschätzung ermöglicht eine Stabilisierung und Verbesserung der Wirksamkeit der Interventionen. Das bewirkt Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement. *Brandau und Pretis* bestätigen: Qualität ist „nicht an objektiven Kriterien messbar“ und hängt „von subjektiven Erwartungen“ ab. Sie „manifestiert sich im gemeinsamen Zusammenarbeitsprozess selbst und ist dynamisch und veränderbar“ (Brandau & Pretis, 2008, S. 154-155). Qualität in der Zusammenarbeit mit den Eltern bedeutet, dass die Früherzieherin ihre Erwartungen, die Rahmenbedingungen, Veränderungsschritte und Zielformulierungen zusammen mit den Eltern bespricht und das weitere Vorgehen mit ihnen bestimmt. „Ziel jeglicher Qualitätsdiskussion in pädagogischen Settings ist es, gemeinsam beobachtbare Indikatoren oder Verhaltensweisen zu benennen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit mit erlebter Qualität in Zusammenhang stehen“ (Brandau & Pretis, 2008, S. 157). Qualität ist als allgemeines gutes Gefühl wahrnehmbar, doch wird sie von den Eltern in der jeweiligen Beratungs- oder Gesprächssituation subjektiv erlebt. Als Basisparameter qualitätvoller Zusammenarbeit gelten: A). *Struktur betreffende Basisqualitätsindikatoren*, d.h. Klarheit über die Zeitstruktur, Transparenz über Gründe, Motive und Ziele der Zusammenarbeit, Zugänglichkeit zu Vorinformationen und respektvolle

Umgangsformen. B). *Basisindikatoren im Prozess der Zusammenarbeit* beziehen sich auf kommunikative Inhalte wie Beziehungsaufbau, Zuhören, Ernstnehmen, Nachfragen, Beobachten, Selbstbefähigen und Konkret-Bleiben. Auf die C). *Resultate der Zusammenarbeit* wird an dieser Stelle nicht eingegangen (vgl. Brandau & Pretis, 2008, S. 158-160). Die beiden Autoren unterscheiden in der Qualitätsdiskussion die Begriffe Effektivität und Effizienz. *Effektivität* in der Elternarbeit ist erreicht, wenn aufgrund getroffener Vereinbarungen mit den Eltern gemeinsam formulierte Ziele erreicht und beobachtet worden sind. Von *Effizienz* wird gesprochen, wenn das Verhältnis des Einsatzes vorhandener Mittel dem Erreichen der gestellten realistischen Ziele entspricht. So kann es sein, dass die Arbeit mit Eltern effektiv ist, da erreicht wird, was angestrebt wurde, jedoch nicht effizient, da die dazu benötigten Mittel zu hoch sind. „Im Bereich der Arbeit mit Eltern kann somit Qualität auf einer abstrakten Ebene als Übereinstimmung von Elternerwartungen mit realistisch durchzuführenden pädagogischen Mitteln von Seiten der Fachkräfte zur Erreichung gemeinsamer Ziele definiert werden“ (Brandau & Pretis, 2008, S. 164).

Kobelt Neuhaus (2012) unterstreicht die Bedeutung der Prozessqualität im Rahmen der HFE. Diese setzt Kompetenz, Einfühlungsvermögen, Flexibilität und ein angenehmes Klima voraus, damit die Eigenverantwortlichkeit der Eltern gestärkt und vorhandene Ressourcen genutzt werden. Die Eltern werden als gleichberechtigte Partner gesehen und „als Experten für die Entwicklung und Erziehung ihres Kindes ernst genommen. Die Früherzieherin achtet auf den Lebensstil, die Werte und Prioritäten der Eltern. Die Eltern partizipieren bei der Planung, dem Vorgehen und bei Entscheidungen im Rahmen der HFE (vgl. Kobelt Neuhaus, 2012, S. 310).

Wie die Erkenntnisse dieses Kapitels zeigen, steht der Qualitätsbegriff in der HFE in enger Verbindung mit der Zusammenarbeit zwischen der Früherzieherin und den Eltern, welcher sich das nächste Kapitel annimmt. Das Ziel der HFE ist dabei immer die Entwicklung und Bildung des Kindes.

2.3 Zusammenarbeit mit den Eltern in der Heilpädagogischen Früherziehung

In diesem Kapitel wird die Zusammenarbeit mit den Eltern aus heilpädagogisch-familienorientierter, Kohärenz-orientierter, Resilienz-orientierter, Elternkompetenz stärkender und systemisch-lösungsorientiert beratender Sicht beschrieben, wobei diese Aspekte ineinander verfließen. Die Verfasserin hegt nicht den Anspruch, diese Denkrichtungen und Methoden einzeln und detailliert darzustellen oder gegeneinander abzugrenzen. Sie hat sich erlaubt, unterschiedliche Theorien und Methoden miteinander als eine Sichtweise zu verbinden, um die Zusammenarbeit mit den Eltern in der HFE anhand dieser zu betrachten, und diese direkt für die HFE umzuformulieren. Aktuelle Diskussionen, welche beispielsweise den lösungsfokussierten Ansatz vom systemischen Ansatz abgrenzen wollen, sind für diese For-

schungsarbeit nicht zwingend einzubeziehen. Das gilt auch für die theoretische Unterscheidung des Kohärenz- und Resilienzkonzepts.

2.3.1 Heilpädagogisch-familienorientierter Aspekt

Die Qualität pädagogisch-psychologischen Handelns setzt das Ziel, „die Lebensqualität von Menschen zu verbessern, Kompetenzen zu stärken, Entwicklungsprozesse zu fördern, die Leistungsfähigkeit zu erhöhen“ (Peterander, 2008, S. 108). Diese ist, die Qualität und die Effektivität der HFE werden durch die systemische *Familienorientierung* erhöht. Eine positive Beziehung und eine erfolgreiche Ressourcenaktivierung sind Voraussetzung für ein gutes Ergebnis und eine gelingende Zusammenarbeit. „Ohne Zweifel ist es nicht einfach, den Nutzen einer Förderung, Beratung, Behandlung ... im sozialen Bereich zu monetarisieren, da der Nutzen häufig mehrdimensional ist, verzögert eintreten kann und oft Bereiche betrifft, die in Forschungsarbeiten nicht hinreichend erfasst werden können“ (Peterander, 2008, S. 113). Die Effektivität einer Intervention wird mit unterschiedlichen Methoden als Antwort auf unterschiedliche Fragestellungen dargestellt. *Engeln* (2011) bestätigt, dass die Qualität der familienorientierten HFE gewährleistet und gesteigert wird, indem die Ressourcen der Familien gestärkt und aktiviert werden. Er fordert neue Formen der Zusammenarbeit mit den Eltern, damit die Entscheidungs- und Erziehungskompetenzen, die Selbstsicherheit und das Selbstbewusstsein der Eltern gestärkt werden. Der Blickwinkel wendet sich von der Orientierung nach Qualität und Effektivität deutlich der Frage des Wertes der HFE zu. Das Ergebnis der Zusammenarbeit von Eltern und Früherzieherin ist für Kinder, Familien und Gesellschaft bedeutsam (vgl. Engeln, 2011, S. 221-223). Die Nachhaltigkeit der HFE als langfristig anhaltender Wert wird erzeugt durch die Einbeziehung von Eltern, Familie und anderer Kontextfaktoren. Ziel ist es, „das Wohlbefinden, die Lebensqualität, die Autonomie, die Selbstwirksamkeit, neue Kompetenzen und die Eigenaktivität des Kindes zu stärken, um ihm neue Entwicklungspfade zu eröffnen und die Integration in die Gesellschaft auch nach Beendigung der Frühförderung nachhaltig positiv zu beeinflussen“ (Peterander, 2006, S. 161).

Die Effektivität der HFE zeigt sich einerseits als längerfristiger Wert in der Entwicklung des Kindes, andererseits zunehmend in der Kooperation mit den Eltern. Aspekte, wie die momentane Situation des Kindes in der Familie, die Eltern-Kind-Interaktion, familiäre Ressourcen und zukünftiges Erziehungspotenzial des Familiensystems werden betrachtet. Elterliche Kompetenzen und Werthaltungen, als entwicklungsfördernde Bedingungen für das Kind, werden hervorgehoben. *Hintermair, Sarimski und Lang* (2011) fassen zusammen: Qualität in der familienorientierten HFE bedeutet „die Förderung der Lebensqualität von Kind und Familie, die elterliche Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit, ihre aktive Beteiligung am Förderprozess, die Stärkung der elterlichen Kompetenz zur Förderung, die Stärkung ihrer Zuversicht in die künftige Entwicklung des Kindes, die Reduzierung ihrer subjektiv erlebten Belastung und die Stabilisierung eines Netzwerks an sozialer Unterstützung“ (S. 284). In der Stu-

die der drei Autoren wurde die Beurteilung der Qualität der Frühförderung durch die Eltern in zwei Bereiche aufgeteilt: A). *Die Wirkungen der HFE* in Bezug auf die Lebensqualität des Kindes, die Lebensqualität der Familie, die Entwicklung des Kindes, die Zusammenarbeit mit Fachleuten, das Netz sozialer Beziehungen und die optimistische Zukunftssicht. B). *Die Zufriedenheit der Eltern mit der HFE*, in Bezug auf Umfang, Qualität der Förderung und der Familienunterstützung, Zahl der Fachleute, Zusammenarbeit. Des Weiteren wurden die Eltern-Kind-Belastung, die Familienbelastung, die Verhaltensmerkmale des Kindes und die Kind-Kompetenzen betrachtet. Die Befunde dieser Erhebung zeigen zwar einen positiven Einfluss der HFE auf die Entwicklung des Kindes, jedoch wird dem Anspruch nach Familienorientierung nicht entsprochen. Gefordert wird, die Bedürfnisse der Familie stärker zu berücksichtigen und die HFE auf familienunterstützende Massnahmen auszurichten (vgl. Hintermair, Sarimski, & Lang, 2011, S. 284-289).

Familienorientierung verlangt, dass die Verantwortung der Eltern in der Fürsorge des Kindes und in seiner Erziehung wahrgenommen und geachtet wird. Die Anliegen der Eltern und die der Früherzieherin werden zu Beginn und im Verlauf der HFE aufeinander abgestimmt. Der HFE-Prozess bezieht sich auf die Entwicklung des Kindes im familiären Kontext. *Thurmair und Naggl* (2010) begründen, „dass die Lebenswelt des Kindes zusammen mit seinen persönlichen Entwicklungskräften den Gang der Entwicklung bestimmt“ (S. 29).

Böhler-Kreitlow (2009) ist ebenso der Auffassung, dass es grosser *Achtsamkeit* bedarf, um Kinder, Eltern und Familienstrukturen als individuell und einmalig wahrzunehmen. Die Früherzieherin - im Bestreben die Achtsamkeit den Eltern nahe zu bringen - verhält sich selbst entsprechend. Sie lebt den achtsamen Umgang mit dem Kind vor. Ihr sprachlicher Ausdruck ist kindsgerecht und ihre sprachlichen Aussagen über das Kind sind wertschätzend und ressourcenorientiert. Achtsame Momente in der Eltern-Kind-Beziehung werden fokussiert und deren Bedeutung mit den Eltern reflektiert. Freudvolle Ereignisse werden ausgetauscht. Denn achtsame Eltern zeigen Liebe, Akzeptanz, Wertschätzung und Empathie in der Beziehung zu ihren Kindern. Sie sind interessiert, aus der Perspektive des Kindes zu verstehen, auf seine Motivation zu achten und auf seine Anliegen und Bedürfnisse einzugehen. Sie nehmen sich Zeit für gemeinsame Aktivitäten, Entscheidungen und Planungen. Sie bieten Raum für Gespräche und Ruhephasen. Sie gewähren Freiheit und setzen Grenzen (vgl. Böhler-Kreitlow, 2009, S. 43-46).

In diesem Zusammenhang fordert *Steiner* (2002, S. 130), „den Eltern in einer partnerschaftlichen, ihre Kompetenzen anerkennenden und unterstützenden Weise zu begegnen.“ *Steiner* bestätigt die Relevanz der drei Konzepte der tragenden Beziehung, der Autonomie und des Dialoges für die Entwicklung von Resilienz. Sie betont die Haltung einer gleichberechtigten Zusammenarbeit zwischen kompetenten Eltern und kompetenten Fachleuten und die zentrale Rolle der drei Aspekte: Zu einer *tragenden Beziehung* gehören für sie die Wahrnehmung

der elterlichen Befindlichkeit, die Verständigung über die konkrete Form des Anliegens, die verlässliche Reaktion auf das Anliegen und schliesslich die Angemessenheit der Reaktion. *Autonomie* bedeutet in diesem Rahmen das Einbringen der Bedürfnisse als Eltern und die Gestaltung der Lebensumstände. Dabei werden Fragen nach bisherigen Lösungsmöglichkeiten und konkreten Vorstellungen neuer Möglichkeiten und Lösungen gestellt. Der Aspekt des *Dialogs* beinhaltet das Finden einer gemeinsamen Wirklichkeit als Basis von Begegnung und Kommunikation. Dialoge gelingen in einer Atmosphäre der Achtung und Offenheit. „Ziel ist es, in dialogischen Aushandlungsprozessen zwischen Eltern mit individuellem Alltagswissen und Pädagogen mit generalisiertem Fachwissen eine emotionale Basis und inhaltliche Füllung der Zusammenarbeit zu erreichen“ (Steiner, 2002, S. 137).

Die HFE, als ein individualisiertes, beziehungs- und familienorientiertes System, fordert, so *Eisner-Binkert* (2007), die Zusammenarbeit als *Selbstverständlichkeit*, sowohl in der interdisziplinären Vernetzung der HFE, als auch in der direkten Zusammenarbeit mit den Eltern. Kooperation findet auf der personellen Ebene statt und bedingt Motivation, Verantwortung, Transparenz, Offenheit, Partnerschaft und Vertrauen. Sie braucht einen Auftrag und klare Rahmenbedingungen. Kriterien wie Zielbestimmung, Verbindlichkeit, Kontinuität, Gegenseitigkeit, Gleichberechtigung und Autonomie werden verlangt. Professionalität als fachspezifische, persönliche und organisatorische Kompetenz und eine transparente, informative Arbeitsweise sind Voraussetzung. Kooperation lebt von Interaktionen und ist Kommunikation; sie basiert auf gegenseitiger Verständigung, direktem Kontakt, gewährleistetem Vertrauen und gemeinsamer Sprache (vgl. Eisner-Binkert, 2007, S. 18-21).

Ein noch nicht erwähnter, aber bedeutender Aspekt in der Zusammenarbeit mit den Eltern gilt dem Konzept der HFE als Hausfrüherziehung. Die Früherzieherin ist eine der wenigen Fachpersonen, die den lebensweltlichen Kontext des Kindes, somit seine Entwicklungs- und Erziehungsbedingungen, seinen Alltag mit Eltern, Geschwistern, Grosseltern und Nachbarn erlebt. Die Familien-Atmosphäre und -Kultur, die Gewohnheiten, Regeln und Werthaltungen nimmt sie detailliert, flexibel, jedoch bestimmt, aus fachlich-reflexiver Distanz wahr. Die Früherzieherin wird je nach Situation und Persönlichkeit als Gast und/oder Eindringling empfunden. Mit der Zeit schaffen Werte wie Gewohnheit, Akzeptanz und Empathie bei den Eltern Klarheit, Entspannung und Vertrauen. Die Eltern erleben ein Wechselbad von Belastung, Scham, Unsicherheit, Skepsis, Herausforderung, sowie von Interesse, Unterstützung, Zuversicht, Mut und Freude. Während dieses Prozesses wachsen Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen und (für diese Arbeit besonders relevant) Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit. Die Vorteile des Aspektes des direkten Kontaktes mit der räumlich-realen Lebenswelt der Familie beeinflussen die Zusammenarbeit mit den Eltern. (vgl. Eisner-Binkert, 2011; Koch Gerber, 2011; Nachtmann & Weiss, 2011; Seemann, 2011). Daher wird hier der Begriff der mobil-aufsuchenden Hausfrüherziehung erwähnt. Detaillierte Ausführungen zum Konzept der

Hausfrüherziehung würden den auf Wirkfaktoren fokussierten Rahmen dieser Arbeit sprengen.

Mit dem Wert der „Ganzheitlichkeit“ betont *Thurmair* die „Bedeutung der Interaktionen und Transaktionen in einem System“ (Thurmair, 2011, S. 123) und die Wichtigkeit von Beziehung, Interaktion, Wertorientierung, Autonomie, Selbstgestaltung und Wohlbefinden. In der Zusammenarbeit und im Gespräch mit den Eltern werden die Anliegen und Ansichten der Eltern auf- und angenommen, die Zusammenhänge im Kind-Eltern-Umfeld-System erfasst, ein respektvoller Kontakt und eine empathische Beziehung aufgebaut und es wird Diskussionsraum für konkrete Sorgen und Wünsche geboten. Die potenziellen menschlichen Fähigkeiten, die es dabei zu nutzen gibt, erwähnt *Mutzeck* (2008): Reflexivität, Rationalität, Intentionalität, Erkenntnisfähigkeit und Sinnorientierung mit Bedürfnisklärung. Von Bedeutung sind die einzigartigen menschlichen Fähigkeiten der Emotionalität, Sprach- und Kommunikationskompetenz, Handlungsfähigkeit und die potenzielle Autonomie. Der Autor legt die Wichtigkeit einer vertrauensvollen Beziehung und Kommunikation mit gegenseitigem Ausdruck von Akzeptanz, Empathie und Kongruenz dar. Dank Ressourcennutzung, Perspektivenwechsel, und Zielformulierung werden Handlungswege erarbeitet und Lösungen gefunden. Voraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit sind gegenseitige *Verbindlichkeit*, *Verantwortung* und ein arbeitsförderndes *Vertrauensverhältnis*. *Tschöpe-Scheffler* (2006) stimmt zu, dass ein Vertrauensverhältnis Ausgangsbasis für jegliche gelingende Zusammenarbeit ist. Konkurrenz, Bewertung und Abwertung sind fehl am Platz. Es braucht Akzeptanz, Empathie und Reflexion. Die Eltern sollen unterstützt und nicht belehrt werden. Sie sollen selber zu neuen Erkenntnissen gelangen und nicht Rezeptwissen übernehmen, um ihr Handlungsrepertoire zu erweitern und neue Handlungsoptionen zu erproben. So erweitern sie ihr eigenes Verhalteninventar. Die eigenen Stärken, Fähigkeiten und Kompetenzen werden wahrgenommen. Personale und soziale Ressourcen werden freigesetzt, genutzt und ausgebaut. Die eigenen Bewältigungsstrategien werden entdeckt, gestärkt und erweitert (vgl. *Tschöpe-Scheffler*, 2006, S. 185). „Nicht aus dem Vertrauen erwächst die Zusammenarbeit, sondern ‚zusammenarbeiten‘ entwickelt Vertrauen“ (*Chatelanat*, 2002, S. 117).

Für eine gute Zusammenarbeit, so sind ebenso *Solf und Wittke* der Meinung, benötigen Eltern seitens der Fachperson Offenheit, Eindeutigkeit und unbedingte Verlässlichkeit und Authentizität. Kernpunkte in der Zusammenarbeit mit Eltern sind Offenheit, Transparenz und Respekt, damit diese ihre Bedürfnisse ausdrücken können. *Solf und Wittke* nennen Elternbedürfnisse nach Entlastung und Unterstützung, sozialer Einbindung, Kompetenzerfahrung und Autonomie (vgl. *Solf & Wittke*, 2006, S. 129-144). Die aktive und verantwortungsbewusste Elternrolle und die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den Familien betont auch *Jeltsch-Schudel* (2007), denn es ist die *Beziehung* zu den Familien, die partnerschaftliche und gemeinsam verantwortete Kooperation mit den Eltern, die als entwicklungsfördernd für das

Kind erachtet wird. Für die Zusammenarbeit mit den Eltern nennt sie als Bedingung seitens der Früherzieherin: Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit, Transparenz, Prozessorientierung, Flexibilität und Selbstreflexivität (vgl. Jeltsch-Schudel, 2007, S. 175). Die Charakteristiken der Partnerschaft beeinflussen die Zusammenarbeit: Das Verfolgen gemeinsamer Ziele, die gegenseitige Anerkennung von Kompetenzen, das gemeinsame Definieren der Rollen, das Teilen der Verantwortung, den Aufbau von Vertrauen und Loyalität beidseits, den Austausch von Informationen und das Überlassen der Erziehungskompetenz bei den Eltern. Die Eltern verlangen nach Information, aktiver Teilnahme an Interventionen sowie Mitbestimmung und Entscheidungsfreiheit bei Vereinbarungen. Sie betont, dass Eltern als Erste die Erziehungsverantwortung für ihre Kinder zukommt (vgl. Chatelanat, 2002, S. 114-117). *Hürlimann und Schaub* (2010) plädieren gleichsam dafür, dass die Eltern das Wort haben, sie fordern Elternbildung. Denn informierte Eltern, die, wenn nötig, um Hilfe fragen, sind nachhaltig sicherer im Umgang mit Schwierigkeiten, lernen durch soziale Partizipation, werden ernst genommen in Fragen und Anliegen und lernen Lösungen finden. Sie verstehen den individuellen Entwicklungsstand des Kindes, unterstützen ihr Kind und nehmen ressourcenorientiert die Erziehungsaufgaben wahr. Eltern fühlen sich wohl und verstanden, gewinnen Selbstvertrauen, zeigen Interesse für Fragen und Diskussionen und erlangen Erkenntnisse (vgl. Hürlimann & Schaub, 2010, S. 34-35).

Textor (2009) spricht von Erziehungspartnerschaft. Er findet in der Zusammenarbeit mit den Eltern die Grundhaltungen Geduld, Akzeptanz, Toleranz, Vertrauen, Kontaktfreude, Dialogbereitschaft, Offenheit für Ideen und Veränderungsbereitschaft wichtig. Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche der Eltern zeigen sich in einer Elternbefragung. Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird geplant anhand einer Situations- und Bedarfsanalyse, der gemeinsamen Zielbestimmung und Festlegung der Zusammenarbeitsform sowie der Rahmenbedingungen. Eine regelmässige Überprüfung der gegenseitigen Bedürfnisse und der Auswirkungen der Zusammenarbeit erfolgt. Komponenten, die Haltungen und Verhaltensweisen im Elternkontakt prägen, sind *Empathie*, aktives Zuhören, *Echtheit*, Offenheit, Kongruenz, Ich-Botschaften, *Respekt*, Wertschätzung, Wärme, Unterscheidung von Person und Verhalten und Vertrauen in Selbsthilfe. Schwierigkeiten werden definiert, Ziele für die Problemlösung formuliert, mögliche Lösungen und Alternativen besprochen. Die Effektivität der getroffenen Massnahmen wird überprüft, das gemeinsame Vorgehen reflektiert und neue Impulse werden aufgenommen. Annehmen bedeutet, bereit und fähig zu sein, ein Problem zu lösen, und zudem die Fähigkeit, zu belassen, was nicht änderbar ist (vgl. Textor & Blank, 1996; Textor, 2009).

Neben der konkreten Arbeit mit dem Kind ist laut *Krause* (2012) die Elternarbeit zur zweiten Säule der HFE geworden. Zu den Kompetenzen der Früherzieherin gehört eine empathische, wertschätzende und ressourcenstärkende Haltung. Die Früherzieherin respektiert und ver-

steht den persönlichen Erziehungs- und Problembewältigungsstil der Eltern und bietet ein Vertrauen aufbauendes Klima. Pädagogische Interventionen werden gemeinsam mit den Eltern definiert und durchgeführt. *Krause* legt Wert darauf, dass die HFE nicht vordringlich Kindertherapie ist, sondern die Begleitung der Eltern im „informierenden, aufklärenden und beziehungsfördernden Sinne“ im Mittelpunkt steht. Als Parameter für die „Elternförderung“ werden die Interaktion mit dem Kind, die elterliche Zufriedenheit, die Lebensqualität, die adäquate Einschätzung des Kindes und die vorhandenen Bewältigungsfaktoren genannt. *Krause* bezieht sich auf die Ergebnisse seiner explorativen Studie zur Umsetzung von Elternarbeit, in der er Fachpersonen von Frühförderstellen befragte (vgl. *Krause*, 2012, S. 164-177). Diese Studie wird in dieser Arbeit nicht weiter erläutert, da die Fragestellung dieser Arbeit die Einschätzung der Eltern fokussiert.

Gerade in der Frühberatung ist, gemäss *Wagner Lenzin* (2007), das Systemische Begleiten und Intervenieren angezeigt, da die Verhaltensweisen der Kinder und die Vorgehensweisen der Eltern in zirkulären Prozessen geschehen. Die Aktionen und Reaktionen der Eltern erzeugen beim Kind Impulse zu neuen Verhaltensweisen und Handlungen, die wiederum das Verhalten der Eltern beeinflussen. Damit die Eltern ihre momentan schwierige Situation bewältigen können, benötigt es von Seiten der Früherzieherin eine klare Führungshaltung, welche die Eltern entlastet, aber sie in ihrer Autonomie und Entscheidungsfreiheit nicht einschränkt. Voraussetzung dafür ist eine gelingende Beziehung zwischen Eltern und Früherzieherin. *Wagner Lenzin* definiert als wichtigen Aspekt der Beziehung zwischen Eltern und Früherzieherin die Fähigkeit der Metakommunikation, des „Sprechens über“. Erleben die Eltern die Zusammenarbeit mit der Früherzieherin als positiv, unterstützen die Erkenntnisse aus den gemeinsamen Interaktionen den Bewältigungsprozess der Eltern und des Kindes. Transparenz im gegenseitigen Kontakt ist gefragt. Die Früherzieherin als Beraterin bietet Unterstützung, hört gut zu, greift Fragen der Eltern auf und wertschätzt deren Ressourcen. Sie ist abhängig von den Anliegen der Eltern, darf ihnen Bagatellfragen stellen und berät sie in Erziehungsfragen. Sie führt Standortbestimmungen durch, hat jedoch weder zu interpretieren noch Ratschläge zu geben. Die Früherzieherin weiss zu spiegeln, System und Umfeld der Familie zu beachten und sich persönlich abzugrenzen. Die Eltern sind und bleiben Experten. Die Früherzieherin als Beraterin ist gefragt als Persönlichkeit und ist sich ihres eigenen Menschenbilds bewusst. *Wagner Lenzin* (2007, S.171) nennt Grundsätze für die Zusammenarbeit: 1. Ist Vertrauen aufgebaut, entsteht die Zusammenarbeit. 2. Die Qualität der Zusammenarbeit wächst mit der Zeit. 3. Hausbesuche intensivieren die Beziehung. 4. Die Eltern spüren, dass die Früherzieherin ihr Kind annimmt, wie es ist. 5. Die Motivation der Eltern für die Zusammenarbeit wird so gestärkt. 6. Den Intensivitätsgrad der Zusammenarbeit bestimmen die Eltern. 7. Die Zielvorstellungen der Beraterinnen sind stets höher als die der Eltern. (vgl. *Wagner Lenzin*, 2007, S. 33-210).

Folglich lässt sich festhalten, dass die Zufriedenheit der Eltern mit der HFE von der *Qualität der Zusammenarbeit* abhängt. Das bedeutet: - Die Früherzieherin ist offen für Gespräche über Belastungen der Eltern. - Der Prozess und die Zielplanung der HFE geschehen mit den Eltern gemeinsam. - Über die Problematik des Kindes wird transparent informiert. - Die Bedürfnisse aller Familienmitglieder werden berücksichtigt. Weiter wird die Zufriedenheit der Eltern durch die *fachliche Unterstützung* der HFE bestimmt. Das beinhaltet die Beratung der Eltern, - wie mit kindlichen Verhaltensweisen und Belastungen im Alltag umzugehen ist, - wie eine Diagnose gefühlsmässig verarbeitet wird, - wie einzelne Entwicklungsbereiche gefördert und - wie soziale Ressourcen aktiviert werden.

Sarimski, Hintermair und Lang (2012) nehmen Bezug auf verschiedene Studien und zeigen in ihrer eigenen Studie in der Auseinandersetzung mit dem Thema „Zufriedenheit mit familienorientierter Frühförderung“ aus Elternsicht folgende Wirkfaktoren auf: *Information* zu Entwicklung/ Behinderung des Kindes, Ursachen und Prognosen; *Kind- und elternorientierte Massnahmen*, Planung und Vorgehen, Teilnahme und Zufriedenheit als Eltern; *Qualität der Zusammenarbeit* und Beziehung Eltern-HFE; *Unterstützung* zur Bewältigung persönlicher emotionaler Belastung; *Stärkung der familiären Ressourcen* und soziale und interdisziplinäre Hilfe. Aus den zitierten Studien resultiert der Wunsch der Eltern, dass ihre persönlichen und lebensweltlichen Erfahrungen berücksichtigt und in die HFE miteinbezogen werden. Als Mangelpunkte für die Zufriedenheit der Eltern zeigt sich die *Beratung* zur Alltags-Förderung und zum Umgang mit schwierigem Verhalten des Kindes und familiären Belastungen (vgl. Sarimski, Hintermair & Lang, 2012, S. 58-69).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zusammenarbeit mit Eltern stetig auf die beidseitige Zufriedenheit zu überprüfen ist. Sind die Eltern in die Auswertung involviert, wird die Zusammenarbeit insofern gestärkt, dass diese die Wichtigkeit und Bedeutung ihrer Meinung und ihrer formulierten Bedürfnisse erfahren. Qualitätsvolle HFE bedeutet partnerschaftliche Zusammenarbeit und Familienorientierung. „Interventionen der Frühförderung können nur dann wirksam sein, wenn sie für die Familie in ihr eigenes System integrierbar sind“ (Korsten & Wansing, 2000, S. 128). Die Elternzufriedenheit hat drei Aspekte zu ermitteln: Sie sind zufrieden mit dem WAS, den äusseren Bedingungen und den Angeboten und Hilfen; mit dem WIE, dem transparenten und verständlichen Vorgehen, dem gegenseitigen Austausch, dem gemeinsamen Definieren und Umsetzen von Zielen, dem Beachten ihrer Wünsche, Vorstellungen und Bedürfnisse, dem Achten ihrer familiären Situation, der Teilhabe am HFE-Prozess und dem Vermitteln anderer Angebote; mit dem WOZU, der Entwicklung, dem Wohlergehen und der Lebensaussicht ihres Kindes. Ausserdem unterstützen *Korsten und Wansing* die direkte Befragung der Eltern mittels Interview oder Fragebogen. Eine Fragebogenerhebung klärt, ob allgemein Veränderungen gewünscht sind (vgl. Korsten & Wansing, 2000, S. 153-154).

Brandau und Pretis (2009, S. 11) äussern sich kritisch: „Es ist ein Mythos und eine Illusion, zu glauben, dass alle Eltern und Kinder von denselben Massnahmen, Methoden und Initiativen der Zusammenarbeit profitieren.“ Deshalb wird Konflikten in der gemeinsamen Arbeit mit Eltern mit einfühlsamem Zuhören und realitätsfördernden Fragen in strukturiertem Gespräch begegnet. Vorwürfe und Anklagen werden in Wünsche und Bedürfnisse umformuliert. Kooperieren Eltern nicht, stimmt *Krause* (2009) zu, kommen viele Gründe in Betracht. Die Eltern sind erschöpft, abgelenkt durch andere familiäre Belastungen oder gleichgültig gegenüber gebotener Unterstützung. Zeigen sich Anzeichen wie fehlende Mitarbeit, unpünktliches Erscheinen, Absagen oder Vergessen von Terminen, ist an Unzufriedenheit oder Abwehr zu denken. In gemeinsamem Gespräch lassen sich Unsicherheiten und Unzufriedenheit auf Fach- und Beziehungsebene klären. Fühlen sich die Eltern von der Früherzieherin insgesamt verstanden und vertrauen sie ihr, nehmen sie fachliche Anregungen eher an. Lehnen die Eltern die Vorschläge der Früherzieherin nicht aus sachlichen Gründen ab, ist die Stimmungslage zu verbalisieren und auf die Anliegen der Eltern einzugehen. Dann werden gemeinsame Kompromisslösungen angestrebt und unter Berücksichtigung der Elternwünsche wird das gemeinsame Vorgehen geplant (vgl. *Krause*, 2009, S. 73). In schwierigen Kommunikationssituationen mit Eltern ist keine allwissende, sondern eine fragende Haltung einzunehmen, um neue Chancen und Perspektiven zu eröffnen in der „gemeinsamen Arbeit mit Eltern“ (*Brandau & Pretis*, 2008, S. 31). Eltern sind gleichwertige Partner, partizipierend und mitgestaltend, in respektvoller Zusammenarbeit, mit definierten gegenseitigen Verantwortlichkeiten. Wünsche und Interessen der Eltern werden wahrgenommen und umgesetzt, denn die Eltern kennen ihre Kinder am besten. Wohl ist die Sicht der Eltern subjektiv und emotional gefärbt, doch sie erleben ihre Kinder in unterschiedlichen Situationen und Lebensphasen. Aus diesem Grunde ist der gegenseitige Austausch im Gespräch mit den Eltern wichtig. Vorausgesetzt werden eine gegenseitige Vertrauensbasis und die sprachliche Verständigungsmöglichkeit, sowie die Berücksichtigung der relevanten Lebenssituation der Eltern. Die Eltern sollen sich willkommen, ernst genommen und verstanden fühlen. Das Erleben ihrer Selbstwirksamkeit und Eigenaktivität soll erhalten bleiben.

Zehn mögliche Kooperationshindernisse zwischen Eltern und Fachleuten analysieren *Sodogé und Eckert* (2007): 1. Ungünstige institutionelle Rahmenbedingungen, 2. Kooperationsgedanken konzeptuell nicht genug verankert, 3. differierende Ansichten, fachliche und elterliche, von der Entwicklung und Förderung des Kindes, 4. Kooperationsangebot in Abhängigkeit von persönlichem Engagement der Fachleute, 5. fehlende Kompetenzen in Beratung und Gesprächsführung, 6. geringes Elterninteresse an aktiver Kooperation, 7. Erwartungshaltung und Einmischung der Eltern in professionellen Bereich bewirkt Zurückhaltung der Fachpersonen, 8. Fachleute empfinden wenig Wertschätzung der Eltern, 9. Eltern erhalten wenig Information bezüglich Förderung und Begleitung des Kindes, 10. Eltern fühlen sich

von Fachleuten wenig akzeptiert, wertgeschätzt, einbezogen oder erleben Schuldzuweisungen (vgl. Sodogé & Eckert, 2007, S. 197-202).

Eckert, Sodogé und Kern (2012) erstellen Kriterien für eine optimierte Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften, woraus ein Evaluationsinstrument entstand. Als Kriterien zur Zusammenarbeit werden vier Kategorien genannt: A). *Grundlagen*: Konzeptionelle Verankerung, zeitlicher Rahmen, räumliche Bedingungen, fachliche Kompetenz; B). *Gestaltung*: Vielfältigkeit, Flexibilität, Regelmässigkeit, Vernetzung (intern/extern), Planung und Dokumentation; C). *Inhalte*: Informations-, Beratungsangebote, Familienunterstützung, Ermutigung zur Beteiligung, Entscheidungsfindung; sowie D). *Haltungen*: Positive Atmosphäre, Wirksamkeitsüberzeugung, Ressourcenorientierung und Gleichberechtigung (vgl. Eckert, Sodogé & Kern, 2012, S. 83-88). Das Autorenteam führte eine Fragebogenerhebung zu den Bedingungen gelingender Kooperation von Fachpersonen mit Eltern von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Schulbereich durch, gestützt auf den oben beschriebenen Kriterienkatalog. Befragt wurden Fachpersonen im sonderschulischen Bereich. Daher werden die Ergebnisse nicht dargestellt, denn für das vorliegende Forschungsprojekt sind lediglich die geschilderten Kooperationshindernisse und die Zusammenarbeits-Kriterien relevant (vgl. Eckert, Sodogé & Kern, 2012, S. 76-88; Kern, Sodogé & Eckert, 2012, S. 36-42).

2.3.2 Kohärenz orientierter Aspekt

„Das Kohärenzgefühl ist eine globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmass man ein durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat“ (Antonovsky, 1997, S. 36). Das Konstrukt der *Kohärenz* beeinflusst die individuelle Wahrnehmung. In Anlehnung an die drei Komponenten des Kohärenzgefühls von *Antonovsky* nennt *Retzlaff* (2010) vier Aspekte des Beratungsprozesses. Das Gefühl der *Verstehbarkeit* ist die kognitive Fähigkeit, Erfahrungen zu strukturieren, Informationen einzuordnen, Schwierigkeiten und Belastungen in grösseren Zusammenhängen zu sehen und als Herausforderungen im Leben zu werten. Es beinhaltet Hintergrundwissen, Entlastungsmöglichkeiten und Unterstützungsangebote im Zusammenhang mit den entstandenen Problemen bezüglich der körperlichen, seelischen und geistigen Entwicklung des Kindes. Auf emotionaler Ebene ist es die Wahrnehmung von Gefühlen, wie Unsicherheit, Enttäuschung, Überforderung, Trauer und Einsamkeit, sowie fragender, bewertender und abwertender Reaktionen der sozialen Umwelt. Das Gefühl von *Handhabbarkeit*, als pragmatische Komponente, ist die Überzeugung, Anforderungen zu begegnen und Lösungen zu finden, da einem eigene Ressourcen zur Verfügung stehen, und falls nötig durch positive Anleitung, Beratung und Bestätigung neue erschlossen werden. Krisen und Schwierigkeiten gehören zum Leben und sind ertragbar. Es ermöglicht, sich den vielseitigen Anforderungen, den individuellen entwicklungspsychologischen Themen des Kindes, den familiären Anliegen und den gesellschaftspolitischen Umständen zu stellen. Die *Stärkung des Gemeinsinns* ist der dritte Aspekt. Das Gefühl der

familiären Verbundenheit wird gestärkt durch Gespräche, gute gegenseitige Gefühle und kompetente Unterstützung. Das Gefühl der *Sinnhaftigkeit* als emotional-motivationale Komponente ist die Einsicht und Zuversicht, dass Herausforderungen von Bedeutung sind. Es lohnt sich zu investieren, engagiert und aktiv Schwierigkeiten anzugehen. Die Einschätzung der momentanen Lebenssituation ist ein mehr oder weniger schwieriger Prozess für Eltern und Familien. Wichtig ist der Informationsaustausch. Bestehende Tatsachen sind erklärbar, Entwicklungsschritte und Veränderungsprozesse sind nötig. Motiviert, hoffnungsvoll und zukunftsorientiert werden nächste Anpassungsschritte initiiert. Entsteht in der Zusammenarbeit ein hohes Kohärenzgefühl, werden vorhandene Ressourcen aktiviert. Der Mensch handelt flexibel und ist offen für Reflexion und Neuorientierung. Langfristig werden Stress erzeugende Situationen verhindert. Kohärente Familien nehmen Krisensituationen als verstehbar und handhabbar wahr. Sie geben den Widrigkeiten einen Sinn und packen die Herausforderung an (vgl. Antonovsky, 1997, S. 33-36; Jeltsch-Schudel, 2008, S. 18-19; Retzlaff, 2010, S. 111-137, S. 182).

2.3.3 Resilienz orientierter Aspekt

Im Fokus des *Resilienz*-Konzepts stehen die Bewältigung von Risikosituationen und schwierigen Lebensbedingungen und die Kompetenzen und Stärken des Kindes. „Resilienz meint eine psychische Widerstandskraft von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken“ (Wustmann, 2009, S. 18). Im Blickfeld sind die Nutzung vorhandener Fähigkeiten und Ressourcen des Kindes und der Aufbau weiterer Bewältigungskapazitäten. Bestehende Bewältigungsfähigkeiten und soziale Ressourcen ermöglichen eine aktive, konstruktive und erfolgreiche Bewältigung von Risikosituationen.

Der Begriff Resilienz umfasst die Fähigkeit eines Kindes, mit Druck und Belastungen fertigzuwerden, die täglichen Herausforderungen zu bewältigen, sich angesichts von Enttäuschungen oder unerfreulichen und traumatischen Erfahrungen rasch wieder zu fangen, klare und realistische Zielvorstellungen zu entwickeln, Probleme zu lösen, gut mit den Mitmenschen zurechtzukommen, sich selbst und anderen mit Respekt zu begegnen. (Brooks & Goldstein, 2011, S. 21)

Resilienz bildet sich aufgrund bestimmter Beziehungserfahrungen in familialen und ausserfamilialen Bildungs- und Erziehungskontexten als eigene Wirksamkeitserfahrung. Die positive Bewältigung altersentsprechender Entwicklungsaufgaben und die Interaktionserfahrungen mit der Umwelt stärken die Bewältigungskompetenz in Belastungssituationen. Zu den Resilienzfaktoren zählen eine angemessene Selbst- und Fremdwahrnehmung, die Selbststeuerung und Regulation von Gefühls- und Spannungszuständen, das Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenzen, die Fähigkeit zur Stressbewältigung und vorhandene und verfügbare Problemlösungsstrategien. Eine emotional positive, responsive, empathische, akzeptierende, norm-orientierte, fordernde und kontrollierende Erziehung spielt eine wichtige Rolle für die Entwicklung von Resilienz. Positives Elternverhalten bedeutet Kompetenzgefühl, Konfliktlösestrategien, positives Modellverhalten, ein autoritativer Erziehungsstil

und effektive Erziehungstechniken mit dem Einsatz von Belohnung, Lob und Ermutigung. Elterliche Erziehungskompetenz ist gekennzeichnet durch konstruktive Kommunikationsformen mit aktivem Zuhören, kongruentem Gesprächsverhalten, einer offenen und unterstützenden Gesprächsbasis unter Verwendung von Ich-Botschaften, konstruktivem Loben und Kritisieren und dem Umwandeln von negativen Skripten in positive Aussagen und Aufforderungen. Die Eltern akzeptieren und wertschätzen ihre Kinder, wie sie sind, und ermöglichen ihnen Erfolgserlebnisse in den Bereichen ihrer Stärken, auf ihren Kompetenzinseln. Die elterliche Grundhaltung lässt die Kinder aus gemachten Fehlern lernen und unterstützt die Verantwortungsbereitschaft, das Mitgefühl und das soziale Gewissen der Kinder, um selbst Probleme zu lösen und Entscheidungen zu treffen. Die Eltern setzen in einem geschützten und sicheren Umfeld Regeln und Vorschriften, die das Selbstwertgefühl und die Selbstdisziplin der Kinder stärken (vgl. Brooks & Goldstein, 2011; Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2009; Wustmann, 2009).

Das Erleben von Bindung und die Erfahrung gelingender Interaktionen erzeugen gegenseitige Wertschätzung und erhöhen das eigene Selbstwertempfinden. Gelingende Interaktion bedeutet gemeinsames Handeln, was wiederum das Gefühl der Selbstwirksamkeit verstärkt. Emotional und sozial unterstützende Bezugspersonen ausserhalb der Familie, in der sozialen Umwelt, bieten offensichtlich eine entscheidende Kompensationsfunktion, ein positives Modellverhalten und geben dem Kind Halt und Sicherheit. Die Früherzieherin hat somit einen protektiven Einfluss auf das Kind. Sie erkennt die Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes, verstärkt seine Kompetenzen und ermutigt es zu Fortschritten. Gleichermassen ist ihr entwicklungsförderlicher Umgang mit dem Kind für die Eltern inspirierend. Ihre Beobachtungen über Verhaltensweisen und Fortschritte teilt sie den Eltern mit. Im gemeinsamen Austausch werden aktuelle Bedürfnisse, momentane Interessen und generelle Ressourcen des Kindes und des familiären Umfeldes besprochen. Die gelingende Interaktion der Früherzieherin und der Eltern in gegenseitiger Wertschätzung stärkt den Selbstwert, die Selbstwirksamkeit und die Eigenkompetenz der Eltern. Diese gewähren gelingende Interaktionen mit ihren Kindern, was deren Resilienz stärkt (vgl. Burgener Woeffray, 2008, S. 29-34; Jeltsch-Schudel, 2008, S. 22-25; Wustmann & Simoni, 2010, S. 119-125).

„Resiliente Familien haben die Fähigkeit, sich bei widrigen Ereignissen zu regenerieren und auf Veränderungen einzustellen“ (Retzlaff, 2010, S. 95). Das familiäre Organisationsmuster wird der Situation angepasst, was eine hohe Flexibilität, Adaptabilität und Verbundenheit der Familie bedingt. Soziale und finanzielle Ressourcen werden mobilisiert. Kommunikations- und Problemlöseprozesse werden dank der Bereitschaft zum offenen emotionalen Ausdruck und der gemeinsamen Auseinandersetzung mit dem belastenden Problem aktiviert. Geleitet werden die Familien von einer positiven hoffnungsvollen Zukunftssicht und einer spirituellen sinnstiftenden Orientierung (vgl. Retzlaff, 2010, S. 93-112).

Es kann resümiert werden, dass der Nutzen für die Eltern aus dem Angebot der HFE von den Bedürfnissen der Eltern abhängt. Ebenso hängen sie davon, ob und wie stark die Eltern wahrnehmen, dass die getroffenen Unterstützungsmassnahmen wirksam sind, und sie dadurch die Bedürfnisse und Stärken ihres Kindes erkennen. Die Qualität der Zusammenarbeit spielt darin eine zentrale Rolle. Der entscheidende Faktor für die gelingende Zusammenarbeit mit den Eltern, bestätigt Lanners (2002), ist die Zufriedenheit der Eltern in der Beziehung zu ihrer Früherzieherin. Als wesentliche Voraussetzung wird dabei genannt, dass die elterlichen Bedürfnisse von der Früherzieherin verstanden und erfüllt werden (vgl. Lanners, 2002, S. 121-129).

2.3.4 Elternkompetenz stärkender Aspekt

Hargens (2008) spricht von „Kooperieren“ als Handlung und beziehungsgestaltender Massnahme im Interaktionsbereich. Im Umgang mit Eltern ist festzustellen: Eltern lieben ihre Kinder, sorgen sich um sie und sind erziehungskompetent. Durch Wertschätzen der Eltern werden diese Fertigkeiten aufgedeckt und wahrgenommen (vgl. Hargens, 2008, S. 70-77). *Elterliche Kompetenz* zeigt sich nach Omer und von Schlippe (2012) als implizites Wissen, Natürlichkeit und Lebendigkeit, unmittelbar spontan im konkreten „Elternsein“ und ist nicht zu lehren. Dynamiken zwischen Eltern und Kindern sind selbstorganisiert. Elterliche Präsenz meint Autorität durch Beziehung. Rahmenbedingungen für eine selbstorganisierte Entwicklung der Beziehung von Eltern und Kind werden geschaffen. Zentral ist, dass alle Beteiligten mit wertschätzenden Beschreibungen charakterisiert werden. Die elterliche Präsenz gliedert sich in drei Aspekte. Es sind A). das *Erleben* der Fähigkeit, präsent und kompetent in der elterlichen Rolle wirksame Handlungen auszuführen, B). das individuelle *Verhalten*, als sorgende elterliche Präsenz, mit dem Interesse für das Kind und dem Bewusstsein für ein eigenes moralisches und persönliches Selbstvertrauen, und C). *systemisch* bedeutet es das Gefühl, von anderen bei den eigenen Anstrengungen unterstützt zu werden (vgl. Omer & von Schlippe, 2012, S. 24-34). So handeln Eltern aus persönlicher Überzeugung und erhalten soziale Unterstützung. Brandau und Pretis (2009) unterstreichen: „Wenn das Kind die elterlichen Handlungen als ein stimmiges Abbild ihrer ethischen und persönlichen Position wahrnimmt und diese Position durch ein interpersonelles Netz verstärkt wird, kann elterliche Präsenz am stärksten erfahren werden“ (Brandau & Pretis, 2009, S. 71).

2.3.5 Systemisch-lösungsorientiert beratender Aspekt

Systemisches Denken ermöglicht in Situationen andersartige Beschreibungen, neue Sichtweisen und Handlungsfähigkeit in der Gesprächsführung. „Systemisch zu sehen organisiert, strukturiert und interpretiert unsere Wahrnehmung“ (Emlein, 2006, S. 123). Die HFE fokussiert folglich die Entwicklungsförderung des Kindes und gleichzeitig sein soziales Beziehungsnetz. Orientierungspunkte sind dabei die *Ressourcen* des Kindes und der Eltern, die persönlichen und sozialen *Kontexte*, innerhalb welcher Verhaltensänderungen angestrebt

und möglich sind, die *Autonomie* der Eltern, mit welcher sie ein Angebot als interessant und passend annehmen, die *Kommunikation*, die verbal und nonverbal die Situation bestimmt, und die *Wirkung*, indem die Eltern das Gesagte verstehen und interpretieren und ihm so Bedeutung geben. Ziel ist die Kooperation, die Integration und Kompromissbildung unterschiedlicher Sichtweisen, gemeinsames Planen und Überprüfen des Vorgehens und die Stützung der Eltern als „Auftraggeber und Entscheidungsträger“ (Emlein, 2010, S. 44). Beabsichtigt wird eine konkrete Lösung, die sich am Gegenüber und dessen Interessen orientiert. Bestehende, momentan nicht aktivierte Ressourcen werden verfügbar gemacht. Passende, nützliche Optionen werden gewählt, um Veränderungen zu bewirken. Die Eltern bestimmen die Interventionsentscheidung und -gestaltung aufgrund ihres subjektiven Anliegens. Ihre Motivation und der Ausdruck ihrer persönlichen Wünsche sind Voraussetzung und erfordern eine ausführliche Klärung. Ihre Kooperationsbereitschaft ist Bedingung. Die Qualität der Beziehung zwischen Früherzieherin und Eltern, die Herstellung eines guten Kontakts spielt dabei die zentrale Rolle. Gemeint ist der Aufbau einer tragfähigen, transparenten, respekt- und vertrauensvollen, freundlichen, offenen und ehrlichen Arbeitsbeziehung, mit positiver Kontakt- und Anschlussfindung an die aktuelle Situation der Familie. Die Eltern wollen sich wertgeschätzt, unterstützt und mit ihren Sorgen verstanden fühlen. Die Nöte und Sorgen der Familie werden mit Respekt und Anteilnahme angenommen, Fähigkeiten, Besonderheiten und Kompetenzen betont. Die Erwartungen der Anwesenden, gemeinsame Ziele und Verantwortlichkeiten werden im Rahmen der Auftrags- und Rahmenklärung erörtert. Möglicherweise sind Erwartungen nicht anwesender Dritter, Familienangehöriger, Bekannter, Überweiser zu klären. Gefragt wird: Wer will was, von wem, wann, wie viel, wozu? Differenziert werden die Aspekte: A). Anlass: Was führt Sie her? B). Anliegen: Was möchten Sie hier erreichen? C). Auftrag: Was wollen Sie von mir? D). Abmachung, Kontrakt: Was biete ich an? E). Arbeitsbeginn, Bilanz: Wo stehen wir jetzt? Wie fangen wir an? Es handelt sich um ein Kooperationsangebot mit der Einladung, zur Problemlösung beizutragen. Eine Kooperationspartnerschaft entsteht durch gegenseitig offen deklarierte Interessen, der beratenden Fachperson sowie von den Eltern ausgesprochene familiäre Interessen. Sie ist geprägt von kooperativen, konstruktiven und machtfreien Konversationen. Es wird der Rahmen geboten, um gute Interaktionen und Beziehungsmomente wahrzunehmen und Selbstorganisationsprozesse, Ressourcenaktivierung und die eigenaktive Problembewältigung zu ermöglichen. Positive Interaktionen ermöglichen die Entfaltung von Beziehung, zu Beginn als Beziehungsaufnahme und auf Dauer als Beziehungsfähigkeit (vgl. Hawellek, 2012; Omer & von Schlippe, 2012; Retzlaff, 2010; von Schlippe, 2006; von Schlippe & Schweitzer, 2012, S. 225-279).

Früherzieherinnen haben sich im Klaren zu sein, dass sie in der Unterstützung kindlicher Entwicklungs- und familiärer Veränderungsprozesse mit den Merkmalen von Systemen konfrontiert sind, von *de Shazer* (2009) als *Systemeigenschaften* formuliert: 1. Jede Verände-

rung in der Familie beeinflusst das gesamte Familiensystem (*Ganzheit*). 2. Die Familie als ganzes System unterscheidet sich von der Summe ihrer einzelnen Mitglieder (*Übersummativität*). 3. Eine Zielsetzung kann von unterschiedlichen Ausgangssituationen aus auf verschiedenen Wegen erreicht werden (*Multifinalität*). 4. Ein bestimmtes Ereignis oder Problem wird auf die Ausgangsursache zurückgeführt, um die Ursache zu bestätigen oder zu verändern. Vernetzungen bestehen, Faktoren spielen zusammen, alles beeinflusst alles (*zirkuläre Kausalität*). 5. Rückkoppelungen sind nicht linear. Sich abwendend vom Ursache-Wirkung-Denken wird der Blick auf die Wechselwirkungen im familiären System gerichtet. Muster von Handlungen, Interaktionen und Beziehungen stehen in Zusammenhang mit anderen im System (*Nichtlinearität*).

Die *lösungsorientierte Vorgehensweise* lässt Eltern und Früherzieherin ihren Blick auf positive Veränderungen in einer gedachten Zukunft richten und dabei neues Lösungspotential entdecken. Die Reflexion erlebter positiver Momente der eigenen Elternkompetenz stärkt sie. Die Eltern erhalten die Fähigkeit, ihr Kind im jeweiligen Entwicklungsstadium zu unterstützen und die nächsten Entwicklungs- und Lernprozesse gemeinsam mit dem Kind zu gestalten. *Berg* (1992, S. 26) meint, „dass es einfacher und erfolgversprechender ist, an Lösungen zu arbeiten, statt Probleme zum Verschwinden zu bringen“. Wird eine problematische Situation positiv gesehen, folgen Verhaltensänderungen, die neue Gedanken und Gefühle entstehen lassen. Es kommt zu kognitiven, emotionalen Veränderungen und Verhaltensänderungen. Die Bereitschaft zu Kooperation und Veränderung gelingt durch den Aufbau einer positiven Arbeitsatmosphäre und eines vertrauensvollen Klimas. Dies bedingt, dass die Früherzieherin distanziert, interessiert und achtsam zugleich ist, Unlogisches als Anregung erlebt und Fachausdrücke vermeidet. Sie nimmt Schlüsselworte und Eigenheiten des Gegenübers wahr, betont dessen Expertenrolle, lässt sich Sachverhalte erklären und passt sich der Sichtweise an. Sie hat die Eltern in ihren Bemühungen zu unterstützen und eine anerkennende Wortwahl zu treffen. Den Eltern wird mit einer offenen Haltung gegenüber getreten, die Erwartungen werden an der Realität der Umstände gemessen, kleine Erfolge werden hervorgehoben und hinter jedem Verhalten wird eine positive Motivation gesucht. Eigene Fehler oder Missverständnisse werden angenommen, Unpünktlichkeit der Eltern wird verstanden, dringliche Anliegen haben Priorität und eine freundliche, ruhige Stimmlage mit positiven Wörtern wird angewendet. Die Eltern werden gestärkt, wenn die Beziehung zwischen der Früherzieherin und den Eltern ein kooperatives Unternehmen ist, in dem die Eltern entscheiden, was für sie und ihre Familie gut ist. Die Eltern können Probleme lösen und kennen ihre eigenen Angelegenheiten. Die Autonomie und die persönlichen, familialen und kulturellen Grenzen der Eltern werden geachtet. Die Eltern bestimmen die Ziele, das Vorgehen und die Beendigung der Zusammenarbeit. Sie kooperieren bei der Erarbeitung der Lösungen und entscheiden über den Verlauf ihres Lebens. „Je grösser ihre Erfolge sind, um so zufriedener sind sie mit sich

selbst“ (Berg, 1992, S. 68). Es ist „die Suche nach Ausnahmen, die zu Unterschieden werden, die einen Unterschied machen“ (de Shazer, 2008, S. 23). Dabei provoziert die Wunderfrage mit indirekter Frage nach Zielen zu konkreten und spezifischen Beschreibungen von Lösungen und wohlformulierten Zielen. Denn „die Lösung kommt immer vor dem Iem“ (de Shazer, 2008, S. 25) und hat eine ganz andere Qualität, Grammatik und Baubestandteile.

Kooperation entsteht, wenn der Blick auf das bereits Nützliche, Wirksame und Funktionierende gerichtet wird. Ausnahmen werden gefunden, Lösungsvarianten gewürdigt und durch diese Interventionen wird die Aufmerksamkeit auf neue Lösungswege gerichtet. Um Erfahrungen, Handlungen, Haltungen und Wahrnehmungen der Eltern zu erfassen, wird eine Haltung des „Nicht- Wissens“ eingenommen. Fragen werden gestellt, um Informationen zu erhalten; gleichzeitig entsteht dabei neue Information, denn jede Antwort beinhaltet ein implizites Angebot mit neuer Sichtweise. Gezeigte Verhaltensweisen einer Person in einem sozialen System haben immer kommunikativen Charakter, haben eine Funktion in den bestehenden wechselseitigen Beziehungen. „Ein Symptom, ein Problem ... sind keine Dinge, sondern Prozesse, gebildet durch Handlungen und Kommunikationen verschiedener Personen“ (von Schlippe & Schweitzer, 2012, S. 254). Grundlegende Kommunikationsfertigkeiten und verschiedene Frageformen kommen zum Einsatz. Durch zirkuläres Fragen wird eine Aussenspektive auf das eigene soziale System eingenommen. Beziehungsmuster, Erwartungshaltungen und Missverständnisse werden aufgedeckt. Frageformen wie Skalierungsfragen, Rangreihen, Prozentfragen, Übereinstimmungsfragen und Systemvergleiche verdeutlichen Unterschiede. Um eine Systemänderung zu erzielen, werden Fragen zur Wirklichkeitskonstruktion, aktuelle Beziehungsmuster verdeutlichend, und Fragen zur Möglichkeitskonstruktion, bisher noch nicht verwirklichte Beziehungsmuster durchspielend, gestellt. Kreative neue Möglichkeiten und Lösungen eröffnen sich durch hypothetische Szenarien. Es werden lösungsorientierte Fragen, sogenannte „Verbesserungsfragen“, gestellt als Fragen nach Ausnahmen vom Problem und nach allgemeinen Ressourcen, sowie als Wunderfrage „durch ein Wunder ist das Problem über Nacht weg“. Den Lösungsfragen werden Problemfragen entgegengestellt, sogenannte „Verschlimmerungsfragen“. Nach dem Nutzen der Problemaufrechterhaltung und nach Zukunftszeitplänen für das Problem, wie auch nach dem bewussten Rückfall ins Problem und nach dem „So-tun-als-ob“-Problem wird gefragt (vgl. De Jong & Berg, 1998, ; von Schlippe & Schweitzer, 2012, S. 249).

Eine Beratung, so fasst Kolb (2008) zusammen, baut auf die vier Grundpfeiler A). die *Situations- und Beziehungsdefinition*, B). die *Problemdefinition und Bedingungsanalyse* C). die Phase der *Umdeutungen und Lösungen*, mit Distanzierung vom Problem und Einsicht darüber, D). das Finden *anderer Lösungswege* mit *Lösungskontrollen*. Die Früherzieherin stellt eine Verbindung zu den Eltern her, indem sie die Wirklichkeiten und Kommunikationen

auf der Wahrnehmungsebene übersetzt und sie direkt oder überkreuz spiegelt. Zu beachten ist, dass die Aussagen der Eltern als *Generalisierungen* (Verallgemeinerungen), *Tilgungen* (unvollständige Aussagen) oder *Verzerrungen* (Schilderungen von Prozessen und Ereignissen als endgültige und statische Zustände und Eigenschaften) dargestellt werden können. Unveränderbarkeit und Schicksalhaftigkeit eines Problems werden so untermauert. Bestimmte Fragetechniken erreichen eine Veränderung oder Lösung des Problems. Eigenschaften und Normalisierungen werden verflüssigt. Fragen werden zirkulär verknüpft und Zukunfts- und Zeitdauer-Aspekt in sie eingebaut. Nach Erklärungen wird gefragt. Dritte werden befragt und Kontexte miteinbezogen. Es wird differenziert, präzisiert und konkretisiert und nach Ich-Botschaften gefragt (Kolb, 2008, S. 25-39).

Als wichtige Zielsetzung im Elterngespräch erwähnt Krause (2009) das Erkennen und Definieren der familiären Ressourcen, damit Schwierigkeiten aushaltbar, das Selbstwertgefühl gestärkt und die Selbstwirksamkeit gesteigert werden. Suchen die Eltern aktiv nach bestehenden Ressourcen mit, fühlen sie sich vermehrt selbstkompetent und selbstwirksam. Die gelingende Kooperation von Eltern und Fachleuten erfordert, dass die Kompetenzen der beiden Kooperationspartner zusammenpassen und sich gegenseitig ergänzen, wobei die Fachperson die gegenseitigen Erwartungen klärt und auf die Anliegen der Eltern eingeht (vgl. Krause, 2009, S. 59-67).

Die Früherzieherin, fordert Culley (2011), bietet mit ihrer persönlichen Stärke *Unterstützung* und erzeugt gleichzeitig *Herausforderung*, damit die Eltern ermutigt werden zu tieferem Selbstverständnis. Gegenseitiges *Vertrauen* ist benötigt und gegeben, wenn Menschen sich konsistent und zuverlässig, vertraulich und unter Beachtung persönlicher Grenzen begegnen. Eine Beratungsbeziehung wird aufgebaut mit starkem Fundament, das weiter bebaubar ist. Grundwerte müssen demonstriert und kommuniziert werden, sowohl verbal als auch nonverbal. Weiter werden die Probleme neu analysiert und bewertet. Die Beratungs- und vertragliche Beziehung wird fortgesetzt. Die Auseinandersetzung intensiviert sich. Direkte Herausforderungen und Konfrontationen machen Widersprüchlichkeiten, Ungereimtheiten und Verzerrungen deutlich und eröffnen neue Sichtweisen. Eine Konfrontation mit Stärken und Ressourcen bietet neue Perspektiven an. Feedbacks, Informationen, Weisungen werden gegeben. Die Unmittelbarkeit der Situation wird betont, es geht um das Hier und Jetzt. Vergangene Ereignisse werden diskutiert und Pläne für die Zukunft gemacht. Im Zentrum steht jedoch immer die Wahrnehmung der gegenwärtigen eigenen Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen, damit neue Bewusstheit erfahren wird. Schliesslich werden die notwendigen Veränderungen als Zielsetzungen im Zusammenhang mit den zu erwartenden Folgen und dem eigenen Handlungspotential eruiert. Die gewünschten Veränderungsprozesse werden durch konkrete benötigte Handlungen geplant und ausgeführt. Die neuen Fertigkeiten und veränderten Verhaltensweisen werden als Lernerfahrungen in Interaktionen und ins Alltagsleben

transferiert (vgl. Culley, 2011, S. 27-187). Coaching für Eltern, so stellt Pleyer (2008) vor, bietet energetische Unterstützung und beeinflusst Kräfteverhältnisse. Ein kooperatives Arbeitsbündnis mit gegenseitigen hohen Verbindlichkeiten wird verlangt. Die Arbeitsbedingungen werden erarbeitet. Entschlossenheit, Präsenz und Mitverantwortung der Eltern sind verlangt. Wie in einem Mannschaftsspiel hält jeder seine Position inne und gegenseitige Akzeptanz, Offenheit, Veränderungs- und Arbeitsziele, Verhaltensregeln sowie Konsequenzen bei deren Nichteinhaltung werden vereinbart (vgl. Pleyer, 2008, S. 102-107). Der *Aufbau einer tragfähigen persönlichen Beziehung* ist entscheidend. Eltern fühlen sich nicht von Anfang an gleichberechtigt und kraftvoll. Eine Beziehung, in welcher sie akzeptiert werden und deutliche Zuwendung erfahren, setzt Kräfte und Ressourcen frei. Nach der Problemlösung und -eingrenzung wird eine *erste Entscheidung* mit der Formulierung einer ersten Arbeitshypothese getroffen und in Folge wird der Arbeitsvertrag formuliert. Das strategische Vorgehen beinhaltet das *Explorieren* der Anliegen und des gegenseitigen Verständnisses, das *Prioritäten setzen und Konzentrieren* auf das Kernthema, sowie das *Vermitteln von Grundwerten* wie Akzeptanz und Verstehen (vgl. Culley, 2011, S. 27-63).

Grabbe (2008a) spricht von einer Allianz, wenn sich mehrere Personen mit unter Umständen unterschiedlichen Denkweisen, Empfindungen und Rollen für etwas Gemeinsames, eine Unternehmung, ein Ziel, eine Lösung einsetzen. „Gelingt es, dass die Beteiligten in eine Bündnishaftung gelangen, dann können sie eher unterschiedliche Sichtweisen und Perspektiven auf die schwierige Situation austauschen, eigene Anteile und Verantwortlichkeiten sehen sowie neue Bereitschaften und ... Selbstverpflichtungen übernehmen und sich gegenseitig Zuversicht vermitteln“ (Grabbe, 2008b, S. 141). Gewählte Kommunikationsmittel, insbesondere die rhetorischen Mittel, Haltung zueinander und die Sprache miteinander nehmen eine zentrale Rolle ein. Haltung und Sprache, als „Bündnistrhetik“ (S.254) bezeichnet, stehen so in Einklang miteinander, dass in verschiedensten Konfliktfeldern Kooperationsbeziehungen möglich sind. Eine konstruktive Bündnistrhetik bedeutet, Verhalten und Interaktionen zu beschreiben, nicht Eigenschaften zuzuschreiben. Angebracht sind Angebote für Verhalten statt Forderungen, Übernahme eigener Anteile statt Vorwürfe, Ich- statt Du/Sie -Botschaften, sowie persönliche Standpunkte statt die anderer. Angriffe, Blossstellungen, Anklagen, Unterstellungen sind zu unterlassen. Pausen, Zuhören, angepasstes Gesprächstempo und positive Absichtserklärungen steigern ein konstruktives Gesprächsklima (vgl. Grabbe, 2008a, S. 263).

Eine dialogische Grundhaltung ist somit Voraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit mit Eltern. Dialogisch kommuniziert wird, wenn mit Respekt, Interesse und Offenheit eine gemeinsame Begegnung und ein gegenseitiger Austausch von Erfahrungen und Meinungen stattfindet. „Im Dialog zu sein heisst mit sich, den eigenen Vorannahmen und ‚der inneren Welt‘ eines anderen in respektvoller Weise einen gemeinsamen Prozess des Erkundens zu

wagen“ (Brandau & Pretis, 2008, S. 69). Eine positiv formulierte Sprache weckt Ermutigung und betont Stärken. Positive Interpretationen und Umdeutungen werden benutzt. Konstruktive Feedbacks unterstützen die Reflexion und die eigene Weiterentwicklung. Es entsteht ein Vergleich von Selbst- und Fremdwahrnehmung und somit ein realistischeres Bild der Eltern. Insbesondere werden „blinde Flecken“ im Verhalten einer Person erkannt. Wesentliche Aspekte der Gesprächsführung sind: Die *empathische Grundhaltung* bedeutet ein einführendes wertfreies Verstehen. Sie lässt die Früherzieherin in die Wahrnehmungs- und Gefühlswelt der Eltern eintauchen und ihre Anliegen, Wünsche und Sorge nachempfinden. Die Eltern erhalten die Möglichkeit, Vertrauen in ihre eigenen Gefühle und Zuversicht in wichtige nötige Entwicklungs- und Veränderungsperspektiven zu gewinnen. Diese empathische Haltung erzeugt eine positive Vorstellung für die Zukunft und stärkt den Aufbau und Einsatz eigener Bewältigungsstrategien. *Wertschätzende Akzeptanz* bedeutet, die Gesprächspartner grundsätzlich und uneingeschränkt zu akzeptieren, unabhängig von ihren Denk- und Handlungsweisen. Eine Früherzieherin begegnet in ihrem Arbeitsalltag Menschen mit unterschiedlichen kognitiven, emotionalen und sozialen Kompetenzen. Sie stellt sich wertschätzend auf Kinder, Eltern, Geschwister, Grossfamilien und Fachpersonen im interdisziplinären Arbeitsfeld ein. Sie befindet sich im Kontext eines Systems von verschiedenen Wahrnehmungs-, Handlungs-, Interaktions- und Beziehungsebenen. Die *kongruente Grundhaltung* zeigt sich, wenn das, was die Früherzieherin innerlich erlebt und fühlt, und das, was sie äusserlich im Verhalten zeigt, übereinstimmt. Ihre Gestik, Mimik und ihr stimmlicher Ausdruck entsprechen dem Inhalt ihrer gesprochenen Worte. Eltern sind durch Reaktionsweisen in ihrem sozialen Netzwerk sensibilisiert. Aufgrund der Besonderheit ihres Kindes oder der speziellen auffälligen oder schwierigen Familiensituation sind sie gewohnt, dass ihnen mit Distanz, Unverständnis und Abwehr begegnet wird. Die Eltern, geprägt durch diese Erfahrungen, beobachten die Früherzieherin und sind entlastet, wenn diese kongruent, echt und der Situation angemessen reagiert. Abwehrmechanismen wie Intellektualisieren, Beschwichtigen oder Missionieren sowie übermässige Betroffenheitsreaktionen der Früherzieherin erzeugen bei den Eltern Gefühle von Unsicherheit bis Widerstand. *Selbstexploration* beinhaltet Selbsterkundungen und Gefühlsäusserungen. Sie erlaubt die emotionale Auseinandersetzung mit früheren Erfahrungen, Gefühlen und Erlebnissen und ermöglicht die Übertragung in die momentane Situation. Dieser Explorations- und Verarbeitungsprozess braucht eine geschützte Atmosphäre. Im Rahmen der HFE ist deshalb zeitlich und räumlich ein spezielles Setting für die Elternberatung zu gestalten (vgl. Wagner Lenzin, 2007, S. 63-70). Gesprächsmethoden verbessern eine Beratung. *Nicht festlegende Aufforderungen* als offene Botschaften geben Raum für freien Ausdruck. Die Techniken des *Paraphrasierens*, des Wiederholens und Umschreibens der Aussagen des Ratsuchenden mit den Worten der Früherzieherin, und des *Verbalisierens* emotionaler Erlebnisinhalte bestärken die partnerzentrierte Beratungshaltung (Kolb, 2008, S.

59-84). Minimale Sprachvariationen mit maximaler Wirkung, plädiert *Prior* (2011): Über Schwierigkeiten und Symptome wird in der Vergangenheitsform gesprochen. Bei Problem-beschreibungen ist statt des Wortes „nicht“ die Wortkombination „noch nicht“ zu benutzen, da, so *Prior* (S. 46), Schwächen „Noch-nicht-Stärken“ und Probleme „Noch-nicht-gefundene-Lösungen“ sind. Anstatt einer ob-Frage wird besser eine W-Frage gestellt, also anstatt zu fragen, ob eine Lösungsidee für ein Problem besteht, direkt nach konkreten Lösungsvorschlägen mit „was“/ „wie“/ „welche“ ... zu fragen. Um eine Person auf neue Gedanken zu bringen, ihre Aufmerksamkeit in nützliche Richtung zu lenken und sie in einen konstruktiven, lösungsorientierten Suchprozess zu führen, werden Fragen nach zwei oder mehr verführerischen Alternativen mit der Frageform „Angenommen, Sie würden...“ gestellt. Gute Ideen, positive Suggestionen werden als „Nicht-Vorschläge“ formuliert, als „Es ist jetzt noch nicht nötig, ...“ und „Sie brauchen sich jetzt noch nicht vorstellen, dass ...“. „Nicht-Vorschläge“ bieten dem Gegenüber die Freiheit, diese Vorschläge anzunehmen oder abzulehnen (vgl. *Prior*, 2011, S. 17-75).

Schlienger (2010, S. 7) gibt diverse Aspekte zu bedenken: Die HFE ist freiwillig und eine pädagogische Massnahme für das Kind. „Eltern müssen elternbezogene Massnahmen ablehnen dürfen, wenn sie diese als nicht in ihrem Sinne oder ... Interesse erachten, ohne die pädagogischen Hilfen für ihr Kind damit zu gefährden“. Es sind nicht nur menschliche Prozesse und Strukturen, sondern Inhalte von Entwicklung und Erlebnisqualitäten zu betrachten. Da die Elternkontakte in der HFE sehr unterschiedlich sind, werden hohe Fachkompetenz, organisiertes methodisches Vorgehen, Flexibilität, Spontanität, Phantasie und Selbstreflexion von der Früherzieherin verlangt. Die Früherzieherin nutzt selbstdarstellende, beratende, vermittelnde, konfliktklärende und verhandelnde Gesprächsarten und -methoden. Das Verhalten und die verbalen und nonverbalen Handlungen der Früherzieherin wirken auf die Eltern und beeinflussen deren Erwartungen an die HFE. Die Eltern ihrerseits steuern bewusst oder unbewusst ihr Verhalten, um eine Wirkung zu erzielen. *Schlienger* (2012) betont die Rolle der Früherzieherin, in den ersten Kontakten Hoffnung zu geben und die Wirkung der HFE in der Zusammenarbeit mit den Eltern zu bestätigen. Zu beachten ist, dass die Früherzieherin in Kontexte eingebunden ist und ihr persönliches und fachliches Selbstverständnis durch gesellschaftliche und kulturelle Werte, Normen und Konventionen geprägt ist. Die Früherzieherin agiert in diversen Rollen je nach Situation, Auftrag, Beziehungslage und Handlungsrepertoire. Gefordert wird „regelmässiges Reflektieren der Beziehungen, ihrer Qualitäten, der Übertragungen und Gegenübertragungen“ (*Schlienger*, 2012, S. 21).

Als grundlegende Werte, die die Früherzieherin in ihrer Arbeit präsent hat, nennt *Schlienger*: „Ressourcenorientierung, Integration, Partizipation und Autonomie, Sicherheit und Ordnung, Gleichwertigkeit, Selbstverantwortlichkeit, Achtsamkeit, Akzeptanz, Vertrauen ...“ (ebd.). Um die Eltern also mit ihren persönlichen Eigenschaften und Verhaltensarten, die der Früherzie-

herin je nach ihrer kulturellen Herkunft mehr oder weniger fremd sind, zu akzeptieren, benötigt die Früherzieherin eigene Bewältigungs-Strategien, eine stabile Persönlichkeit und reflektierte Wertvorstellungen. Für eine effektive Zusammenarbeit wird ein persönliches Kompetenzprofil der Früherzieherin gefordert. *Brandau und Pretis (2008)* nennen vier Kompetenzbereiche: A). *Fachkompetenz*, Fachkenntnisse und Fähigkeiten zur Problemlösung. B). *Methodenkompetenz*, methodisches Strukturieren und zielorientiertes Gestalten von Tätigkeiten, wie Beraten. C). *Sozialkompetenz*, beziehungsorientierte, kommunikative und einfühlsame Kooperation mit anderen Personen und Gruppen. D). *Personale Kompetenz*, selbstreflexive Einschätzung und selbstorganisierende persönliche Entwicklung. Eigene Kompetenzen und Werthaltungen kommen zum Ausdruck (vgl. Brandau & Pretis, 2008, S. 63).

Grundlegende Berater-Fertigkeiten sind das *Präsentsein* in offener Haltung und mit dauerhaftem und direktem Augenkontakt, ruhigem und konzentriertem Gesichtsausdruck, das *Beobachten*, das *aktive Zuhören*, die *reflektierenden Fertigkeiten* des Wiederholens, Paraphrasierens und Zusammenfassens, die *sondierenden Fertigkeiten* des Fragens und Feststellungen-Treffens sowie das *Konkretisieren* (vgl. Culley, 2011, S. 64-102).

2.4 Die 6 Wirkfaktoren der Zusammenarbeit mit den Eltern in der HFE

Aus den in Kapitel 2.2 genannten Qualitätsmerkmalen und den in Kapitel 2.3 dargestellten Denk- und Handlungskonzepten, deren Grundhaltungen, Vorgehensweisen und Forderungen werden sechs Themenfelder als Wirkfaktoren abgeleitet. Wichtige Kriterien werden diesen zusammenfassend zugeordnet und die Operationalisierung der Begrifflichkeiten wird vorgenommen.

2.4.1 Wirkfaktor 1:

Die Ersten Kontakte in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin

In den ersten Kontakten mit der Früherzieherin fühlen sich die Eltern von Anfang an willkommen und angenommen. Beidseitige Dialogbereitschaft und Kontaktfreude ermöglichen ein Zueinanderfinden und sich gegenseitig Kennenlernen. Fragen, Probleme, Wünsche und gegenseitige Erwartungen werden geklärt. Die Arbeitsweise der HFE wird dargestellt. Aus ganzheitlicher Sicht wird die Situation betrachtet. Die Elternwünsche und -bedürfnisse werden berücksichtigt, die Sorgen werden ernst genommen. Es herrscht ein Klima des Wohlwollens und Verständnisses, geprägt von Respekt und Akzeptanz. Der Blick ist ausgerichtet auf positive Veränderung in gedachter Zukunft. Gemeinsame Ziele werden besprochen und verfolgt. (vgl. Brandau & Pretis, 2008; Braun, 2004; Chatelangat, 2002; Eisner-Binkert, 2007; Hawellek, 2012; Korsten & Wansing, 2000; Lanners, 2002; Omer & von Schlippe, 2012; Retzlaff, 2010; Sarimski et al., 2012; Schlienger, 2012; Solf & Wittke, 2006; Textor & Blank, 1996; Textor, 2009; Thurmair, 2011; von Schlippe, 2006; von Schlippe & Schweitzer, 2012)

2.4.2 Wirkfaktor 2:

Die Beziehung in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin

Die Beziehung zwischen den Eltern und der Früherzieherin ist partnerschaftlich, geprägt von Gleichwertigkeit, frei von Konkurrenz, Bewertung und Abwertung. Es wird der Rahmen geboten, um positive Interaktions- und Beziehungsmomente wahrzunehmen und Selbstorganisationsprozesse zu ermöglichen. Positive Interaktionen ermöglichen die Entfaltung von Beziehung, zu Beginn als Beziehungsaufnahme und auf Dauer als Beziehungsfähigkeit. Ressourcenaktivierung und die eigenaktiven Bewältigungsstrategien der Eltern werden angestrebt. Dem Wunsch der Eltern, über alle für sie wichtigen Themen, Familienalltag, Sorgen, Gefühle und Probleme zu reden, wird entsprochen. Die Privatsphäre der Familie, die Familienkultur und ihr Lebensstil werden von der Früherzieherin geachtet. Die Eltern haben Vertrauen in das fachliche Können und die praktische Arbeit der Früherzieherin und haben das Gefühl, ihr wichtig zu sein. Die Früherzieherin bietet eine kompetente Beratung und Unterstützung bei Erziehungsaufgaben, mit Beharrlichkeit und Ideenreichtum. Missverständnisse, Meinungsverschiedenheiten, Kritik und Unzufriedenheit besprechen die Eltern direkt mit der Früherzieherin. (vgl. Bader, 2012; Berg, 1992; Brandau & Pretis, 2008; Burgener Woeffray, 2008; Culley, 2011; De Jong & Berg, 1998; de Shazer, 2009; Eckert et al., 2012; Eisner-Binkert, 2007; Grabbe, 2008a; Hargens, 2008; Hawellek, 2012; Jeltsch-Schudel, 2007; Kolb, 2008; Korsten & Wansing, 2000; Krause, 2009; Krause, 2012; Lanners, 2002; Mutzeck, 2008; Omer & von Schlippe, 2012; Peterander, 2008; Retzlaff, 2010; Roux, 2010; Sarimski et al., 2012; Sdogé & Eckert, 2007; Speck, 2004; Steiner, 2002; Textor, 2009; Thurmair, 2011; Tschöpe-Scheffler, 2006; von Schlippe, 2006; von Schlippe & Schweitzer, 2012; Wagner Lenzin, 2007)

2.4.3 Wirkfaktor 3:

Die Persönlichkeit der Früherzieherin

Die Bedeutung der Persönlichkeit, der die Eltern vertrauen können, wird betont. Drei Verhaltenseigenschaften sind gefordert: *Akzeptanz*, die Ausstrahlung emotionaler Wärme, das Akzeptieren und Achten der Eltern; *Empathie*, das einführende Verstehen; *Kongruenz*, die Echtheit im Verhalten. Die Haltung der Früherzieherin zeichnet sich durch Wertschätzung, Respekt, Ressourcen-, Entwicklungs- und Lösungsorientierung aus. Die Früherzieherin zeigt *Geduld*, lässt sich und den Eltern Zeit für Veränderung und ermöglicht ihnen, kleine Schritte als Erfolg zu erleben. Sie zeigt *Toleranz*, anerkennt Andersartigkeit und vermittelt den Eltern das Gefühl, anerkannt zu sein. Sie zeigt *Offenheit*, nimmt neue Ideen, Gedanken, Vorschläge, sowie kritische Rückmeldungen an und reflektiert sie. Sie zeigt *Vertrauen*, damit die Eltern sich öffnen können und Probleme und Sorgen Platz haben. Die Früherzieherin ist freundlich, aufmerksam, hilfsbereit, tolerant, einfühlsam, offen, flexibel, gewissenhaft, wertfrei, herzlich, humorvoll. Die Früherzieherin berät die Eltern fachlich, bringt ihnen Fachwissen und

Erfahrung nahe. Sie benötigt Professionalität, Erfahrungsschatz und Fachkompetenz. Sie bietet ebenso begleitende Beratung, unterstützt die Eltern, ihre Situation zu klären, sich in der Lebenswirklichkeit zu orientieren, Schwierigkeiten zu begegnen und Sicherheit zu erlangen. Die menschliche Persönlichkeit der Früherzieherin, ihr Menschenbild, ihre Beziehungsfähigkeit, sowie die ständige kritische Reflexion ihrer Rolle sind gefragt. *Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz, personale Kompetenz, Kommunikationsfähigkeit* sowie eigene *Kompetenzen* und *Werthaltungen* sind gefordert. Die Verfasserin und zahlreiche Fachpersonen gehen davon aus, dass die Persönlichkeit der Früherzieherin für die Zusammenarbeit mit den Eltern von Bedeutung ist. (vgl. Bader, 2012; Böhler-Kreitlow, 2009; Brandau & Pretis, 2008; Culley, 2011; Eisner-Binkert, 2007; Grabbe, 2008a; Koch Gerber, 2011; Krause, 2012; Mutzeck, 2008; Pleyer, 2008; Schlienger, 2010; Schlienger, 2012; Seemann, 2011; Solf & Wittke, 2006; Steiner, 2002; Textor & Blank, 1996; Textor, 2006; Tschöpe-Scheffler, 2006)

2.4.4 Wirkfaktor 4:

Die Atmosphäre in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin

Die Planung und Durchführung der HFE geschieht gemeinsam und konkret mit den Eltern. Die Lernziele des Kindes werden zusammen besprochen und festgelegt. Die elterliche Partizipation bedeutet Mitbestimmung und Entscheidungsfreiheit bei Prozessen und Vereinbarungen. In regelmässigem Austausch wird über die Entwicklungsschritte des Kindes, Erziehungs- und Unterstützungsmassnahmen informiert, um das weitere Vorgehen gemeinsam zu bestimmen. Es besteht ein Wille zum gemeinsamen Lernen mit dem Kind. Es herrscht gegenseitige Wertschätzung, gegenseitiges Vertrauen und gegenseitige Anerkennung von Kompetenzen. Die Eltern werden im HFE-Prozess gestärkt und erhalten Mut und Zuversicht. Sie übernehmen Umgangsweisen der Früherzieherin mit dem Kind in den Alltag und erhalten Anregungen für eine bereichernde Gestaltung des Alltags mit dem Kind. Die Eltern definieren selbst, was für sie Erfolg bedeutet. Zu bedenken ist dabei, dass sich bei HFE als unfreiwilliger Massnahme eine unterschiedliche Situation ergeben kann, sofern sich zum Beispiel die Eltern durch eine einweisende Behörde bevormundet fühlen. (vgl. Berg, 1992; Brandau & Pretis, 2008; Chatelanat, 2002; Culley, 2011; Emlein, 2010; Grabbe, 2008a; Hintermair et al., 2011; Hürlimann & Schaub, 2010; Jeltsch-Schudel, 2007; Kobelt Neuhaus, 2012; Korsten & Wansing, 2000; Krause, 2009; Nachtmann & Weiss, 2011; Sarimski et al., 2012; Schlienger, 2010; Schlienger, 2012; Seemann, 2011; Textor & Blank, 1996; Textor, 2009)

2.4.5 Wirkfaktor 5:

Die Auswirkungen der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin

Die Eltern nehmen die Verhaltensweisen und Bedürfnisse des Kindes besser wahr. Die optimale Partizipation des Kindes in Gesellschaft und Umwelt wird angestrebt. Die Fähigkeiten des Kindes werden wahrgenommen, Entwicklungsfortschritte gesehen. Die Einstellung zum

Kind verändert sich und es erweitert das Handlungsrepertoire. Die Eltern verbessern ihre Bewältigungsstrategien. Die elterliche Erziehungskompetenz wird gestärkt, wobei die Eltern auf ihre eigenen Ressourcen aufmerksam werden. Anregungen und Strategien werden entwickelt, um erzieherische Aufgaben zu bewältigen. Die Eltern handeln bedürfnis- und erfahrungsorientiert selbstbestimmt. Sie nehmen ihre Verantwortung als Eltern wahr. (vgl. Antonovsky, 1997; Böhler-Kreitlow, 2009; Brooks & Goldstein, 2011; Burgener Woeffray, 2008; Chatelanat, 2002; Engeln, 2011; Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009; Hürlimann & Schaub, 2010; Jeltsch-Schudel, 2008; Retzlaff, 2010; Speck, 2004; Thurmair & Naggl, 2010; Tschöpe-Scheffler, 2006; Wagner Lenzin, 2007; Weiss, 2004; Wustmann, Resilienz., 2009; Wustmann & Simoni, 2010)

2.4.6 Wirkfaktor 6:

Die Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin

Es ist die Verbindlichkeit der HFE, die Verfügbarkeit im Sinne von verlässlicher Unterstützung bei Unsicherheiten, die Begleitung, die den Eltern Sicherheit gibt. Die sorgende Präsenz, das Verstehen der elterlichen Bedürfnisse, lässt Eltern Belastungen reduziert erleben. Die Früherzieherin bietet Gelegenheit und Raum für Fragen, Austausch und Rückmeldungen. Durch die konstante Ansprechperson ist ein fortlaufender Austausch über Kind, Familie und Anliegen möglich. Die Eltern werden in ihrer Selbstbestimmung und Selbstverantwortungsübernahme begleitet. Die Eltern haben Vertrauen in die Zusammenarbeit mit der Früherzieherin und schätzen ihren Einsatz für ihr Kind. Denn das Wohlergehen des Kindes ist stets im Zentrum der Arbeit der HFE, damit es sich seinen Möglichkeiten entsprechend entwickeln kann. (vgl. Brandau & Pretis, 2008; Burgener Woeffray, 2008; Chatelanat, 2002; Eisner-Binkert, 2007; Grabbe, 2008b; Korsten Wansing, 2000; Krause, 2009; Krause, 2012; Mutzeck, 2008; Omer & von Schlippe, 2012; Pleyer, 2008; Retzlaff, 2010; Textor, 2009; Tschöpe-Scheffler, 2006; Weiss, 2004)

2.5 Abschliessende Bemerkungen

Die Zusammenarbeit mit den Eltern in der HFE basiert auf wirklichem Interesse und Verständnis für das Kind, seine Familie und die gegebene Situation. Sie lebt von Empathie, Akzeptanz, Kongruenz und gegenseitigem Respekt. Sie gestaltet sich partnerschaftlich, in gemeinsamer Verantwortung und mit gleichwertigem Austausch. Zusammen wird geplant, gehandelt und reflektiert. Von der Früherzieherin wird hohe Professionalität verlangt. Sie erkennt die positiven Verhaltensweisen und die Lösungsversuche der Eltern. Die Eltern sind die Experten ihrer Kinder, denn sie kennen deren Fähigkeiten, Stärken und Interessen. Sie kennen ihre eigenen Erziehungskompetenzen, erhalten zudem fachliches Wissen, Informationen, Anregungen und beratende Unterstützung bei Unsicherheiten, um selbst aktiv und entscheidungsfähig zu sein. Die Früherzieherin begegnet den Eltern mit Einfühlungsvermögen.

gen und Wohlwollen. Entgegengebrachtes Vertrauen und gebotene Toleranz bewirken, dass sich die Eltern auf eine Ebene des Austausches und Vertrauens einlassen. Positiv erfahrene Interaktionen und der gegenseitige Austausch im Gespräch prägen und fördern die Kooperation. Die Eltern werden in ihrer Elternkompetenz bestärkt.

Die im zweiten Kapitel zusammengetragenen theoretischen Erkenntnisse und erwähnten Forschungsergebnisse verdeutlichen die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit den Eltern für die Qualitätssicherung und -entwicklung in der HFE. Auf dieser Grundlage wird im folgenden Kapitel die Fragestellung formuliert und die Hypothese für dieses Forschungsprojekt präzisiert.

3. Themenwahl und Fragestellung

Wird die Zusammenarbeit in der HFE aus den in Kapitel 2 dargestellten Blickwinkeln betrachtet, zeigt sich die Rolle der Kooperation der beiden für die Entwicklung und Bildung des Kindes bedeutenden Systeme Eltern und HFE. Die beiden Systeme beeinflussen sich gegenseitig, kooperieren, ergänzen und überlappen sich, jedoch grenzen sie sich in gewissen Verantwortungsbereichen klar voneinander ab. Die Zusammenarbeit setzt sich aus einer Vielzahl von Aufgaben- und Wirkungsbereichen mit dem gemeinsamen Ziel der optimalen Entwicklung und Bildung des Kindes zusammen. Um dies zu erreichen, hat die Zusammenarbeit Qualitätsansprüchen zu entsprechen, die im letzten Kapitel anhand verschiedener Autoren und ihrer Konzepte, Forschungsergebnisse und Haltungen veranschaulicht wurden.

Die Untersucherin interessiert die persönliche Einschätzung der Zusammenarbeit aus der Sicht der Eltern in der vorliegenden Studie. Zu dieser Frage existiert in der Schweiz bisher keine Studie. Eine gesamtschweizerische Erhebung würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, deshalb beschränkt sich diese Untersuchung auf die Elternschaft eines heilpädagogischen Dienstes (stiftungNETZ, Aargau).

Das Forschungsprojekt verfolgt die Fragestellung:

- Welches sind die zentralen Wirkfaktoren für die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der heilpädagogischen Früherzieherin aus der Sicht der befragten Eltern bei der stiftungNETZ?

Aus den Erkenntnissen der theoretischen Auseinandersetzung mit der Fragestellung und der persönlichen praktischen Berufserfahrung als heilpädagogische Früherzieherin hegt die Untersucherin folgende Hypothese.

Die Hypothese dieses Forschungsprojekts lautet:

- Die Beziehung der Eltern zur Früherzieherin, als verlässliche Basis für Interaktion und Kommunikation, mit dem gemeinsamen Anliegen der optimalen Entwicklung und Bildung des Kindes, bestimmt die Zufriedenheit der Eltern in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin.

„Eine Hypothese ist eine spezifische, überprüfbare Annahme über die empirische Realität, die sich aus einer allgemeinen Aussage ergibt“ (Micheel, 2010, S. 30). Sie macht Aussagen über Zusammenhänge, Unterschiede und Veränderungen zwischen Gruppen und Variablen (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 111).

4. Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen in Bezug auf die Fragestellung erläutert. Nach einleitenden grundlegenden Gedanken wird das gewählte Forschungsdesign beschrieben und begründet. Die Stichprobe wird geschildert, die Datenerhebung erklärt und den Schluss bildet die Datenauswertung.

4.1 Grundlegende Gedanken

Theorien beschreiben und erklären Sachverhalte systematisch und nachvollziehbar, beziehen sich auf empirische Beobachtungen oder Erfahrungen, auf eindeutig definierte Begriffe und verzichten auf Werturteile. Im Gegensatz zu den generellen naturwissenschaftlichen Theorien sind Theorien über soziale Sachverhalte Theorien mittlerer Reichweite. Das bedeutet: Theoretisch gehaltvolle Aussagen können in operationalisierbare Hypothesen überführt werden und beanspruchen in einem bestimmten Geltungsbereich und über einen bestimmten Zeitraum Gültigkeit (vgl. Micheel, 2010, S. 34).

Eine Evaluation (lat.: Bewertung, Beurteilung) ist die Untersuchung und Bewertung von Interventionen, d.h. Handlungen und/oder Prozessen im Rahmen eines Programms, einer Methode oder einer Massnahme. In der Evaluationsforschung werden Daten mit den Methoden der empirischen Sozialforschung erhoben, interpretiert und abschliessend bewertet. Die Wirksamkeit einer Intervention, eines Programms, einer Methode oder einer Massnahme wird überprüft. Als Wirkung werden die durch die Intervention verursachten Ergebnisse bezeichnet. Wirkungszusammenhänge werden erforscht, um Massnahmen und Programme professionell und wirkungsorientiert zu gestalten. Wirkungsforschung benötigt eine aussagekräftige Datengrundlage und übergreifende Kriterien. Sie hat verallgemeinernde Ergebnisse zu liefern und die Mindeststandards der empirischen Forschung einzuhalten (vgl. Micheel, 2010, S. 101-103).

Empirische Sozialforschung untersteht den ethischen Kriterien der Unabhängigkeit, der Verantwortlichkeit, der Informationspflicht, der Freiwilligkeit, der Vermeidung psychischer oder körperlicher Beeinträchtigung sowie der Anonymität und Vertraulichkeit. Standards der Nützlichkeit, Durchführbarkeit, Fairness und Genauigkeit einer Evaluation sind sicherzustellen. Empirische Sozialwissenschaft prüft eine Theorie, indem aus der Theorie abgeleitete Aussagen, Fragestellungen oder Hypothesen mit der Erfahrungswelt einer definierten Population konfrontiert werden. Eine realistische Wirkungsevaluation mit der Frage, welche Interventionen welche Wirkung erzielen, eruiert Wirkungsfaktoren auf drei Ebenen: Kontextvariablen

verweisen auf strukturelle und persönliche Merkmale der Organisationen und der Beteiligten. Prozessvariablen verweisen auf Formen und Praktiken der institutionellen und persönlichen Zusammenarbeit. Effektvariablen verweisen auf die erzielten Wirkungen der getroffenen Massnahmen, wie das Ausmass verfügbarer sozialer, materieller und kultureller Ressourcen und die Lebenssituation der Betroffenen. Wirkungszusammenhänge werden generell erforscht, um Massnahmen und Programme professionell und wirkungsorientiert zu gestalten (vgl. Micheel, 2010, S. 109).

4.2 Forschungsdesign

Wissenschaftliche Forschungsarbeiten können Tatbestände und Sachverhalte beschreiben, Theorien und Hypothesen überprüfen, die Wirksamkeit von Projekten, Prozessen oder sozialen Interventionen evaluieren oder Tatbestände erforschen. Eine wissenschaftliche empirische Untersuchung basiert auf einem Forschungsdesign, einem Plan, der den Forschungsprozess definiert. *Raab-Steiner und Benesch* (2012, S. 39/40) beschreiben drei Zugänge zu Untersuchungen: Explorativ, deskriptiv oder explikativ.

Bei dieser Arbeit handelt es sich um einen deskriptiven Zugang, denn es geht „um die Schätzung von gewissen Merkmalen einer klar definierten Population“ (ebd., S.39).

Als Forschungsstrategie für diese Datenerfassung eignet sich der Survey.

Der Survey ist eine Erhebung oder Befragung grösserer Stichproben, die meist mit einheitlichen, standardisierten Instrumenten (in der Regel Fragebogen, seltener Interviews) geschieht. Ziel ist es, die Wahrnehmung der Wirklichkeit durch eine bestimmte Population zu einem interessierenden Thema zu einem bestimmten Zeitpunkt abzubilden. (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, 2010, S. 2)

4.3 Forschungsmethode

Dieses Projekt bedient sich der Vorgehensweise der quantitativen Forschungsmethode, welche empirische Sachverhalte numerisch darstellt und Variablen und deren Verhältnis untereinander untersucht (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2012, S.45).

Flick (2011) definiert:

Ausgangspunkt sind theoretische Wissensbestände aus der Literatur oder frühere, empirisch belegte Zusammenhänge. Daraus werden Hypothesen abgeleitet, die in operationalisierter Form an empirischen Zusammenhängen überprüft werden. Die konkreten bzw. empirischen ‚Gegenstände‘ der Forschung ..., an denen Befragungen ... durchgeführt werden, erhalten den Status des Exemplarischen, an dem vermutete allgemeine Zusammenhänge (in Form der Hypothesen) überprüft werden. Ziel ist die Repräsentativität der gewonnenen Ergebnisse, die etwa durch die Zufallsauswahl der untersuchten Subjekte gewährleistet werden soll. Entscheidend ist die saubere Zerlegung komplexer Zusammenhänge in unterscheidbare Variable, deren Wirkung ... geprüft werden kann. Theorien und Methoden erhalten ... Priorität gegenüber dem Gegenstand der Forschung. (Flick, 2011, S. 123)

Der quantitativ methodische Zugang zur Datenerhebung erfolgt als schriftliche Befragung mittels eines Fragebogens als Forschungsinstrument. „Wenn Untersuchungsteilnehmer schriftlich vorgelegte Fragen ... selbständig schriftlich beantworten, spricht man von einer schriftlichen Befragung“ (Bortz & Döring, 2006, S. 252). Der Fragebogen als Forschungs-

instrument erfasst Meinungen, Einstellungen, Positionen zu Themen oder Sachverhalten (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 45). *Kallus* definiert: „Ein Fragebogen liefert quantitative Informationen zur Beschreibung von aktuellen, vorübergehenden oder überdauernden Merkmalen von Personen. ... auch von Merkmalen der natürlichen, sozialen, kulturellen, erbaute und technischen Umwelt ...“ (2010, S. 11).

Auf die Entwicklung des Fragebogens (Anhang S. 83) zur Datenerhebung wird im folgenden Kapitel eingegangen.

4.4 Der Fragebogen

Ein Fragebogen ist eine mehr oder weniger standardisierte Zusammenstellung von Fragen, die Personen zur Beantwortung vorgelegt werden mit dem Ziel, deren Antworten zur Überprüfung der den Fragen zugrundeliegenden theoretischen Konzepte und Zusammenhänge zu verwenden. Somit stellt ein Fragebogen das zentrale Verbindungsstück zwischen Theorie und Analyse dar. (Porst, 2011, S. 14)

Eine Datenerhebung mittels Fragebogens erlaubt, in ökonomischer Form grosse Gruppen von Personen zu untersuchen. „Die zahlenmässige Repräsentation von Merkmalsausprägungen ermöglicht dann die statistischen Vergleiche“ (Kallus, 2010, S. 128). Entscheidend zeigt sich, dass die Fragen einen expliziten Zusammenhang mit theoretischen Konzepten und Hypothesen über Zusammenhänge der Variablen haben (vgl. Porst, 2011, S. 14). Die genauere Definition der Variablen steht an. Eine Variable wird als veränderliches Merkmal bezeichnet. Die Variablen werden nach „ihrer unterschiedlichen theoretischen und/oder statistischen Funktion definiert“ (Micheel, 2010, S. 26). Es gibt abhängige und unabhängige Variablen. „Eine unabhängige Variable ist eine Variable, deren Werte in einer Analyse als gegeben angenommen werden. Von einer unabhängigen Variablen wird angenommen, dass sie eine abhängige Variable erklärt oder bestimmt“ (ebd.).

4.4.1 Inhalt des Fragebogens

In diesem Kapitel wird die Fragebogenentwicklung mit der Klärung der Variablen und der Abgrenzung und Kategorisierung der Merkmalsbereiche dargestellt.

Da kein der Fragestellung entsprechender bestehender Elternfragebogen gefunden wird, entwickelt die Verfasserin eigens für das vorliegende Forschungsvorhaben einen themenspezifischen Fragebogen.

Im Vorfeld des Forschungsvorhabens hat die Verfasserin dieser Arbeit die heilpädagogischen Früherziehungsdienste des Landes angefragt (E-Mail im Anhang S. 79), ob sie über einen Elternfragebogen auf ihrem Dienst verfügen und ihn der Verfasserin zur Verfügung stellen würden. Zahlreich waren die Antworten, vorhandene Fragebogen wurden zugeschickt und die persönlichen nachfragenden und bestätigenden Reaktionen verdeutlichen das Interesse an dieser Thematik. Die zugesandten Fragebogen waren detailliert, beinhalteten oft gleiche oder ähnliche Fragestellungen, bezogen sich allerdings auf die allgemeine Elternzufriedenheit mit der HFE. Zentrale inhaltliche Faktoren der Praxisbeispiele, die sich auf die

Zusammenarbeit mit den Eltern beziehen, flossen gedanklich in die Ausarbeitung des eigenen Elternfragebogens ein.

Die in Kapitel 2.4 kategorisierten Wirkfaktoren werden nun aufbereitet und operationalisiert, um die Items des Fragebogens zu formulieren. Eine *Forschungsfrage* wird *konzeptualisiert*, indem theoretische Begriffe und Konzepte definiert, *operationalisiert* und die theoretischen Annahmen in empirische Messinstrumente übersetzt werden. *Bortz und Döring* (2006) unterscheiden: „Eine *analytische Definition* klärt den Begriff durch die Analyse seiner Semantik und seiner Gebrauchsweise (Bedeutungsanalyse)“ (S.62). Die Kategorien wurden im Kapitel 2.4 analytisch definiert und inhaltlich zusammengefasst. „Eine *operationale Definition* standardisiert einen Begriff durch die Angabe der Operationen, die zur Erfassung des durch den Begriff bezeichneten Sachverhaltes notwendig sind, oder durch Angabe von messbaren Ereignissen, die das Vorliegen dieses Sachverhaltes anzeigen (Indikatoren)“ (S. 63). Merkmalsausprägungen werden festgelegt und Zahlen zugewiesen. „Die Operationalisierung ist die Übersetzung von theoretischen Konzepten in empirische“ (Micheel, 2010, S. 39) und „Ziel der operationalen Definition ist eine Umschreibung der Äusserungsformen von Merkmalsunterschieden“ (Kallus, 2010, S. 16). Kernpunkt beim Operationalisieren der Merkmale und bei der Formulierung der Items ist, dass dies aus der Perspektive der Befragten geschieht. In dieser Arbeit werden Merkmalsausprägungen aus der Sicht der Eltern dargestellt und gekennzeichnet. Die Items des Fragebogens beziehen sich auf Aspekte, die für Eltern „sichtbar, spürbar, erlebbar und erfahrbar“ (Kallus, 2010, S. 17) oder biografisch schon bekannt und erfahren sind.

Die in den sechs Wirkfaktoren festgelegten Merkmalsausprägungen sind von den Eltern zu beurteilen. In der folgenden Aufstellung werden die resümierten und ausgewählten Items aufgeführt. Die Wirkfaktoren und Items werden in den Fragebogen übernommen.

Wirkfaktor 1: Erste Kontakte in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin

- Sich von Anfang an willkommen fühlen.
- Informiert sein über die Arbeitsweise der HFE.
- Mitteilung der Erwartungen der Früherzieherin an Eltern.
- Ernstnehmen der elterlichen Anliegen für das Kind.
- Berücksichtigung der Elternbedürfnisse.
- Gemeinsame Zielfestlegung von Eltern und Früherzieherin.

Wirkfaktor 2: Die Beziehung in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin

- Wohl-Fühlen der Eltern in der Beziehung zur Früherzieherin.
- Erfragen der elterlichen Meinung zu anstehenden Themen.
- Erklärung der Vorgehens- und Handlungsweise der Früherzieherin.
- Achtung von Privatsphäre, Familienkultur und Lebensstil der Eltern.
- Nahebringen von fachlichem Wissen und neuen Erkenntnissen.

- Direktes Besprechen von Unstimmigkeiten mit der Früherzieherin.

Wirkfaktor 3: Die Persönlichkeit der Früherzieherin

Die Items der Kategorie Persönlichkeit werden in Anlehnung an das Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit aus dem Inventar der 45 bipolaren Adjektivpaare der minimalen redundanten Skalen des MRS-Inventars von *Ostendorf* (1990) und der von *Schallenberger und Venetz* (1999) erarbeiteten Kurzversionen gebildet. Die Persönlichkeit wird in Faktoren aufgeteilt. Es werden 20 Adjektivpaare, vier pro Persönlichkeitsfaktor, verwendet, wobei die Verfasserin diese nicht konsequent übernimmt, da sie die Verständlichkeit der Ausdrücke bedenkt.

Extraversion: gesprächig-schweigsam, kontaktfreudig-zurückhaltend, offen-verschlossen, spontan-kontrolliert, *Verträglichkeit*: gutmütig-reizbar, geduldig-ungeduldig, vertrauensvoll-misstrauisch, vorsichtig-grob, *Gewissenhaftigkeit*: gründlich-unsorgfältig, aufmerksam-unaufmerksam, zuverlässig-unzuverlässig, gewissenhaft-nachlässig, *Emotionale Stabilität*: humorvoll-humorlos, sicher-unsicher, gefühlsstabil-labil, entspannt-angespannt, und *Offenheit*: interessiert-gleichgültig, kreativ-unkreativ, phantasievoll-phantasielos, fortschrittlich-konservativ.

Wirkfaktor 4: Die Atmosphäre der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin

- Stärkung von Zuversicht und Mut der Eltern
- Erhalten von Anregungen zur Gestaltung des Erziehungsalltags.
- Regelmässiger gemeinsamer Austausch über das Kind.
- Entscheid der Eltern über weiteres Geschehen bei Empfehlungen der Früherzieherin.
- Gemeinsames Festlegen der Lernziele des Kindes.
- Eltern bestimmen, was Erfolg für sie und ihr Kind bedeutet.

Wirkfaktor 5: Die Auswirkungen der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin

- Elterliches Verstehen der jeweiligen Bedürfnisse des Kindes.
- Elterliches Erkennen neuer Fähigkeiten und Stärken des Kindes.
- Freude der Eltern am gemeinsamen Lernen mit dem Kind.
- Elterliches Entdecken neuer Wege zur Lösung von Erziehungsaufgaben.
- Eltern fühlen sich sicher bei Erziehungsfragen.
- Bewusste Wahrnehmung der Verantwortung als Eltern.

Wirkfaktor 6: Die Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin

- Die Begleitung durch die Früherzieherin gibt Sicherheit.
- Auf die Unterstützung der Früherzieherin ist Verlass.
- Die Früherzieherin bietet Raum für Fragen, Austausch, Rückmeldungen.
- Elterliches Schätzen des Einsatzes der Früherzieherin für das Kind.
- Elterliches Vertrauen in die Zusammenarbeit mit der Früherzieherin.

Es sind 49 Items, bei den Wirkfaktoren 1,2,4,5 je sechs, bei 3 zwanzig und bei 6 fünf Items.

50. Item: Die Zusammenarbeit mit der Früherzieherin im Gesamten wird zusammenfassend als letztes festgelegt.

4.4.2 Strukturierung des Fragebogens

Die vorliegende Befragung richtet sich an Eltern, die das Angebot der HFE kennen und deren Kinder von der HFE aktuell in ihrer Entwicklung unterstützt und/oder die Eltern durch die HFE in ihren Anliegen beraten werden.

Es ist eine Erhebung mit Vorgabe der Frageformulierungen, der Fragenreihenfolge und der Antwortmöglichkeiten. Es sind Meinungs- und Einstellungsfragen mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten. Es werden Skalenfragen gestellt. „Ziel einer Skalenbildung ist die Zuordnung eines Skalenwerts zu einer Person hinsichtlich eines zu untersuchenden Konzepts oder Merkmals ...“ (Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 24). Eine Skala ist ein Instrument, das Konzepte und Einstellungen zu verschiedenen Themen misst und auf einem Fragebogen entsprechend vorgegeben wird. „Dieser Skalenwert soll zum Ausdruck bringen, wo sich die Personen auf den untersuchten Dimensionen befinden oder welcher Gruppe sie angehören. Diese Werte sind für die Berechnungen mithilfe von Statistikprogrammen wie SPSS unerlässlich“ (ebd.). In dieser Arbeit handelt es sich um eine Intervallskala mit einer verbal verankerten Zustimmungsskala. Zustimmungsskalierungen basieren auf einem komplexen mehrstufigen Informationsverarbeitungsprozess. Besteht eine hohe Zustimmung zu einem Konzept, ist allerdings nicht zwingend ein Mehr an Merkmalsausprägung oder des entsprechenden Verhaltens vorhanden.

Die Struktur des konzipierten Elternfragebogens entspricht den sechs Wirkfaktoren (Kapitel 2.4 und 4.4.1). Für die Fragen zu den Wirkfaktoren 1,3,4,5,6, *Kontakt*, *Beziehung*, *Atmosphäre*, *Auswirkungen* und *Verlässlichkeit*, wird eine unipolare Intervallskala mit sechs abgestuften item-unspezifisch formulierten Antwortkategorien, eine sogenannte Likert-Skala, mit verbaler Skalenbezeichnung verwendet. Die gerade Skala wird gewählt, damit keine Mittelkategorie vorhanden ist, sodass die Entscheidung entweder zustimmend oder ablehnend sein muss. Die Items des Wirkfaktors 2, *Persönlichkeit der Früherzieherin*, sind auf einer bipolaren Intervallskala, als Polaritäten-Profil aus Gegensatzpaaren von Eigenschaftswörtern, mit beidseits je drei Kategorien, ohne Mittelkategorie zu bewerten. Die übergeordnete Frage zur *Gesamtzufriedenheit* wird auf einer 10-stufigen endpunktbenannten Intervallskala beantwortet. Die Endpunkte sind mit den Ziffern 1 und 10 markiert. Der Fragebogen besteht aus 50 geschlossenen Fragen in gebundenem kontinuierlichem Antwortformat, mit mehreren Antwortkategorien. Zum Schluss wird eine zusätzliche offene Frage in Form einer *Wunschfrage für die Zukunft* gestellt. Soziometrische Angaben zur Familie werden erfragt.

4.4.3 Pretest

Raab-Steiner und Benesch (2012) betonen: "Es ist unerlässlich, einen Probedurchlauf zur Überprüfung der Bearbeitungsdauer und der Verständlichkeit des Inhalts zu machen" (2012, S. 61).

Der Prototyp des Fragebogens wird auf seine Praxistauglichkeit und Verständlichkeit geprüft, indem er zwei Elternpaaren ehemaliger HFE-Kinder zum Ausfüllen gegeben wird. Der Fragebogen wird von zwei Früherzieherinnen, einer Psychologin und der Geschäftsleiterin einer qualitativen Prüfung und kritischen Beurteilung unterzogen. Sie prüfen insbesondere, ob - die Items für die Befragten verständlich sind, - das Layout ansprechend und benutzerfreundlich ist, - die Ausfülldauer zumutbar ist, und - keine suggestiven, stereotypen oder stigmatisierenden Formulierungen enthalten sind. Aufgrund der kritischen und konstruktiven Rückmeldungen kommt es zu Korrekturen. Die Einwände und Vorschläge des forschungsmethodischen Begleiters dieser Arbeit werden berücksichtigt. Das Design des Fragebogens wird verändert, die Item-Anzahl verringert und die Fragestellungen werden kürzer und prägnanter formuliert.

4.5 Stichprobe

Als Stichprobe wird eine nach bestimmten Kriterien ausgewählte Teilmenge einer Grundgesamtheit bezeichnet, deren Aussagen verallgemeinernd für die Grundgesamtheit gelten (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 18). „Die Population ist die Gesamtheit, auch Grundgesamtheit genannt, über die eine Aussage getroffen werden soll. Die Gesamtheit muss stets definiert werden. Sie besteht aus allen Elementen, über welche eine Aussage gemacht wird“ (Hauser & Humpert, 2009, S. 99).

Die Stichprobe dieser Befragung bilden Eltern, deren Kinder von einer heilpädagogischen Früherzieherin bei der stiftungNETZ im Kanton Aargau begleitet und/oder die Eltern durch die Früherzieherin in ihren Anliegen beraten werden. Es werden somit Eltern angefragt, deren Kinder erst kurz oder schon seit längerer Zeit im Prozess der HFE stehen. Die HFE unterstützt Kinder und berät Eltern aus verschiedensten Gründen, sofern HFE indiziert ist. Es gibt folglich für die Stichprobe keine Einschränkung der befragten Eltern aufgrund unterschiedlicher Aufnahmekriterien oder Abklärungsergebnisse ihrer Kinder. Aufgrund der Fragebogenkonstruktion in deutscher Sprache besteht jedoch die einschränkende Bedingung, dass die Eltern deutschsprachig sind. Die Untersucherin hätte gerne alle Eltern in verschiedensten Sprachen und mit unterschiedlicher Herkunft befragt, doch der Umfang und der Zeitrahmen dieses Forschungsprojekts verlangten nach einer Einschränkung. Es ist weiter zu vermerken, dass nur Eltern befragt werden, die auf freiwilliger Basis das Angebot der HFE nutzen, da eine unfreiwillige Situation eine grundsätzlich andere Ausgangslage mit sich bringt, die in dieser Arbeit nicht thematisiert wird (vgl. Kapitel 2.4.4).

4.6 Datenerhebung

Mit der Geschäftsführerin der stiftungNETZ wurde die organisatorische Planung besprochen. Das Sekretariat der stiftungNETZ hat die Adressen von Familien schweizerischer, deutscher und österreichischer Nationalität von vier Zweigstellen herausgefiltert und die Verfasserin hat diesen Familien den Fragebogen und das Begleitschreiben zugeschickt. In einer E-Mail (Anhang S. 80) wurden die Mitarbeiterinnen der betroffenen Zweigstellen über die Elternbefragung informiert und gebeten, die Eltern zur Teilnahme zu animieren. Den Fragebogen und das Begleitschreiben an die Eltern erhielten sie zur Einsicht.

4.7 Datenauswertung

Im Hinblick auf die Fragestellung und die Hypothese werden die durch den Fragebogen erhobenen Rohdaten aufbereitet und bereinigt. „Mittels deskriptivstatistischer Methoden soll eine erste Visualisierung der Daten in Form von Tabellen, Diagrammen, einzelnen Kennwerten und Grafiken erfolgen“ (Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 85). Überblick verschaffend werden wesentliche Informationen festgehalten.

Die quantitative Datenauswertung der aus den Elternfragebogen gewonnenen Daten erfolgt mit dem *SPSS-Statistik-Programm Version 20*.

In der Datenmatrix der Statistiksoftware SPSS werden die den Items des Fragebogens entsprechenden Variablen erstellt, bezeichnet und codiert. Das Codebuch wird erstellt, indem den Merkmalsausprägungen einer Variablen Codenummern zugeordnet werden. Die eingegangenen beantworteten Fragebogen werden mit einer Fallnummer identifiziert. Die gewonnenen Fragebogendaten werden in die Datenfiles eingegeben und den Variablennummern und Wertelabels zugeordnet. Nicht beantwortete Items werden als fehlende Werte mit 999 codiert. Logische fehlende Werte entstehen bei voneinander abhängigen Fragen. Wenn die eine Antwort zutrifft, kann logischerweise die andere nicht bejaht oder verneint werden, es entsteht ein logischer fehlender Wert. Diese werden mit 99 codiert. Eine Datenumpolung war aufgrund der Fragestellungen nicht nötig.

Die quantitative Datenanalyse bedient sich der *deskriptiven Statistikverfahren*, die Daten in Stichproben beschreibt und sie als Grafiken und in Tabellen darstellt (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 15). Ein Überblick über die Merkmalsausprägungen der einzelnen Variablen wird gegeben. „Die *univariate Statistik* dient der Beschreibung einzelner erhobener Merkmale ... durch Häufigkeiten, Mittelwerte und Streuungen“ (Micheel, 2010, S. 117). Die Auswertung besteht weiter in der Darstellung der *Häufigkeitsverteilung* der einzelnen Variablen, indem die absoluten Zahlenwerte in relative Angaben als Prozentwerte umgerechnet werden. In Folge werden die *Mittelwerte*, die die durchschnittliche Verteilung der Antworten aufzeigen, berechnet. „Masse zur zentralen Tendenz beschreiben die mittlere Ausprägung einer Verteilung, d.h. einer Reihe von Messwerten, durch einen numerischen Wert“ (Micheel, 2010, S. 123). Zu den Massen der zentralen Tendenz gehören das *arithmetische Mittel* und

der *Modus*. „Das arithmetische Mittel beschreibt die mittlere Ausprägung einer Verteilung, deren Messwerte metrisch ... sind“ (Micheel, 2010, S. 126). Es wird oft einfach als *Mittelwert* (*M*) bezeichnet. „Der Modus, auch Modalwert genannt, ist der Wert einer Verteilung, der am häufigsten vorkommt“ (Micheel, 2010, S. 124). Die Streuung um den Mittelwert wird als *Standardabweichung* (*SD*) bezeichnet. „Sie wird definiert als die durchschnittliche Abweichung der Messwerte ... vom arithmetischen Mittel der Verteilung“ (Micheel, 2010, S. 129). Neben den deskriptivstatistischen Methoden werden des Weiteren *inferenzstatistische Verfahren* verwendet, denn die vorliegende Untersuchung beabsichtigt, aus der Stichprobe allgemein gültige Aussagen über die dahinterstehende Grundgesamtheit zu treffen. „Die Inferenzstatistik nimmt sich des Problems an, wie man Ergebnisse, die an einer verhältnismässig kleinen Zahl von Personen (Stichprobe) gewonnen wurden, auf die Grundgesamtheit (Population) umlegen, also allgemein gültige Aussagen treffen kann“ (Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 16). Die Verfahren der analytischen oder schliessenden Statistik, wie die Inferenzstatistik genannt wird, werden zudem verwendet, wenn nach *Unterschieden* oder *Zusammenhängen* zwischen Untergruppen einer Population (oder einer Stichprobe) gesucht wird (vgl. Hauser & Humpert, 2009, S. 85). „Die *bivariate* Statistik dient der Beschreibung des Zusammenhanges zwischen zwei Merkmalen ...“ (Micheel, 2010, S. 117). Zweidimensionale Häufigkeitsverteilungen in *Kreuztabellen* und *Korrelationen* drücken den Zusammenhang zweier Variablen aus. „Korrelationen bilden die linearen Zusammenhänge zwischen den Items ab“ (Kallus, 2010, S. 21). Die Stärke und die Richtung des Zusammenhangs werden mit dem *Korrelationskoeffizienten* (*r*) ausgedrückt. „Anhand der *multivariaten* (auch *multiplen*) *Statistik* wird der Zusammenhang zwischen drei und mehr Merkmalen ... betrachtet“ (Micheel, 2010, S. 117). Es wird die gegenseitige Struktur dieser Variablen untersucht, wobei zwischen *strukturdeckenden/datenreduzierenden* und *strukturprüfenden Verfahren* unterschieden wird. „Die Faktorenanalyse sucht nach voneinander relativ unabhängigen Gruppierungsvariablen, zu denen sich die zum Faktor gehörenden Variablen zusammenfassen lassen“ (Kallus, 2010, S. 21). Eine *lineare Regression* stellt Beziehungen zwischen einer abhängigen und einer oder mehreren unabhängigen Variable(n) dar. „Mit einer linearen Regressionsanalyse wird die Abhängigkeit einer metrischen Variable von mehreren anderen (metrischen) Variablen untersucht“ (Micheel, 2010, S. 159). Es wird analysiert, ob die verschiedenen unabhängigen Variablen die abhängige Variable beeinflussen und wie stark dieser Einfluss ist.

5. Ergebnisse

In diesem Kapitel wird die Stichprobe kurz beschrieben. Anhand deskriptiv- und inferenzstatistischer Verfahren werden die Daten der Fragebogenerhebung ausgewertet und die Ergebnisse dargestellt.

5.1 Beschreibung der Stichprobe

Der Fragebogen wird in Papierform mit Angabe des letzten Rücksendetermins und beigelegtem frankiertem Rücksendecouvert per Post versandt. Im Begleitschreiben (Anhang S. 80) werden Hintergrund, Anliegen und Zweck der Elternbefragung erläutert. Auf die vertrauliche Behandlung der Daten wird hingewiesen. Die Anonymität der Beantwortenden ist gewährleistet, die Befragende jedoch gibt Angaben zu ihrer Person und erklärt ihr Projekt. Zwei E-Mail-Adressen werden für Fragen, Informationen und Kritik angegeben. Für das Ausfüllen des Fragebogens wird eine Dauer von 15-20 Minuten angegeben.

Befragt werden insgesamt 207 deutschsprachige Mütter, Väter, Elternpaare und Erziehungsverantwortliche der Zweigstellen Aarau, Lenzburg, Windisch und Zofingen der HFE der Stiftung NETZ, dem grössten Anbieter in der HFE im Kanton Aargau. Insgesamt werden 82 Fragebogen zurückgeschickt, was einer Rücklaufquote von 39.6% entspricht. Je höher die Rücklaufquote, desto repräsentativer ist das Resultat. Die Rücklaufquote ist für die Repräsentativität der im weiteren Verlauf präsentierten Umfrageergebnisse zu berücksichtigen.

Innerhalb der ersten sieben Tage gehen 44 ausgefüllte Fragebogen ein, während der nächsten zwei Wochen bis zum gesetzten Rücklaftermin nochmals 28, wobei 2 davon unausgefüllt. Die restlichen 10 werden während der gewährten einwöchigen Fristverlängerung bis zum Beginn der Datenauswertung retourniert. Das bestätigt die Rücklaufcharakteristik, dass innerhalb der ersten zehn Tage 70 - 80 % der antwortwilligen Befragten reagieren (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 258). Auf ein Erinnerungsschreiben wurde aus Zeit- und Bedarfsgründen verzichtet.

Die folgenden Ausführungen basieren auf den Daten von 80 Probanden, N=80. Die Abkürzung N stellt die Anzahl Probanden dar, wobei jeweils die gültigen und die fehlenden Werte bezeichnet werden. Eine Darstellung der Probanden bezüglich der Merkmale anhand ihrer allgemeinen Angaben erfolgt zusammenfassend und ist aus dem tabellarischen Überblick, Tabellen 1, 2 und 3 ersichtlich.

Tabelle 1: Fragebogen ausfüllende Person

Fragebogen ausgefüllt durch	Häufigkeit absolut	Prozent relativ	
N	gültig fehlend	80 0	100%
Mutter		66	82.5%
Vater		8	10.0%
Mutter und Vater		4	5.0%
andere Erziehungsverantwortliche		1	1.3%
beide Erziehungsverantwortliche		1	1.3%

Aus der Tabelle 1 wird ersichtlich, dass 66, also 82.5 % der 80 Fragebogen von der Mutter ausgefüllt wurden, gerade 8, somit 10.0 % der 80 Fragebogen von den Vätern und, somit 5.0% der 80 von Mutter und Vater gemeinsam. 78 Fragebogen wurden von den Eltern be-

antwortet, zwei der 80 Fragebogen von anderen Erziehungsverantwortlichen, der eine von einer Person, der andere von den beiden Erziehungsverantwortlichen gemeinsam.

Tabelle 2: Dauer der HFE bis zur Befragung

Dauer HFE-Begleitung		absolut	relativ
N	gültig	77	96.3%
	fehlend	3	3.8%
Mittelwert		1 Jahr 3 Monate	
Modus		1 Jahr	
Minimum		1 Monat	
Maximum		4 Jahre	

Wie schon in Kapitel 4.4.2 und 4.5 erwähnt, werden Eltern angeschrieben, die mit ihren Kindern noch im HFE-Prozess stehen. So sind Familien schon länger in Begleitung durch die HFE, andere möglicherweise erst kurz dabei. Die Angaben der Befragten zeigen, wie in der Tabelle 2 zu sehen, bei 96.3% gültigen Antworten, dass die antwortenden Eltern im Durchschnitt seit einem Jahr und drei Monaten das Angebot der HFE nutzen. Der Wert der meistgenannten Dauer der Begleitung durch die HFE liegt bei genau einem Jahr. Die kürzest genannte Begleitung der HFE hat ihren Beginn einen Monat vor der Befragung. Die längste Begleitung durch die HFE dauert schon vier Jahre an.

Die Tabelle 3 zeigt die erfassten Mittel-, Minimums- und Maximums-Werte der Altersangaben der Mütter, Väter, anderer Erziehungsverantwortlicher und Kinder, sowie in drei Familien eines zweiten von der HFE begleiteten Kindes. Anzumerken ist, dass sich die zwei fehlenden Werte unter der Altersangabe der Mutter und die zwei gültigen Werte unter der Altersangabe anderer Erziehungsverantwortlicher entsprechen. Sie erscheinen folglich unter der Altersangabe der Mutter logisch als fehlende Werte. Bei den Vätern gibt es 13 fehlende Werte, zwei davon sind aus dem gleichen Grund logisch fehlende Werte. Die befragten Mütter sind durchschnittlich knapp 36 Jahre alt, die jüngste Mutter ist 24, die älteste 48 Jahre alt. Die Väter sind durchschnittlich knapp 37 Jahre alt, der jüngste Vater ist 28, der älteste 54 Jahre alt. Die anderen Erziehungsverantwortlichen sind zwischen 43 und 54 Jahre alt. Die Kinder sind durchschnittlich 5 Jahre alt, das jüngste ist 2 und das älteste 7 Jahre alt.

Tabelle 3: Altersangaben zu den Eltern, Erziehungsverantwortlichen und Kindern

Alter	Mutter	Vater	andere Erziehungsverantwortliche	2.Erziehungsv erantwortliche	Kind	2. Kind
N	gültig	78	67	2	1	80
	fehlend	2	13	78	79	0
Mittelwert	35.82 Jahre	39.69 Jahre	48.50 Jahre	47 Jahre	5 Jahre	4.66 Jahre
Modus	37 Jahre	44 Jahre	43 Jahre	47 Jahre	5 Jahre	3 Jahre
Minimum	24 Jahre	28 Jahre	43 Jahre	47 Jahre	2 Jahre	3 Jahre
Maximum	48 Jahre	54 Jahre	54 Jahre	47 Jahre	7 Jahre	7 Jahre

5.2 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel folgt die Darstellung der Resultate der Fragebogenerhebung, die sich auf die oben beschriebene Stichprobe bezieht. Der Begriff „Eltern“ wird für alle Erziehungsverantwortlichen und somit für alle Probanden der Stichprobe verwendet. Die Daten werden im Hinblick auf die Fragestellung ausgewertet und dargestellt.

Die Fragestellung des Forschungsprojekts heisst:

- Welches sind die zentralen Wirkfaktoren für die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der heilpädagogischen Früherzieherin aus der Sicht der befragten Eltern bei der stiftungNETZ?

Die Hypothese lautet:

- Die Beziehung der Eltern zur Früherzieherin, als verlässliche Basis für Interaktion und Kommunikation, mit dem gemeinsamen Anliegen der optimalen Entwicklung und Bildung des Kindes, bestimmt die Zufriedenheit der Eltern in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin.

In einem ersten Schritt werden die aus dem Elternfragebogen gewonnenen Werte der einzelnen Items der sechs Wirkfaktoren bezüglich ihrer Häufigkeit betrachtet. Die Abkürzung HFE wird in den Kreisdiagrammen entsprechend der Formulierung im Fragebogen für die heilpädagogische Früherzieherin gebraucht.

5.2.1 Die ersten Kontakte in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin

Abbildung 1: Prozentuale Wertung: Kontakte: Willkommen

56% der Eltern fühlten sich von Anfang an sehr wohl. 37% fühlten sich wohl und 4% eher wohl. Fehlende Werte: 3%.

Abbildung 2: Prozentuale Wertung: Kontakte: Information

38% der Eltern stimmen sehr zu, von der Früherzieherin über die Arbeitsweise informiert geworden zu sein. 49% stimmen zu, 9% eher, 1% stimmt gar nicht zu. Fehlende Werte: 3%.

Abbildung 3: Prozentuale Wertung: Kontakte: Erwartungen

Die Früherzieherin teilte den Eltern ihre Erwartungen an sie mit. Das stimmt für 26% der Eltern sehr, für 55% trifft es zu, für 14% eher, für 1% eher nicht, für 1% gar nicht zu. Fehlende Werte: 3%.

Abbildung 4: Prozentuale Wertung: Kontakte: Anliegen

66% der Eltern bezeichnen es als sehr treffend, 30% als treffend, 1% als eher treffend, dass die Früherzieherin ihre Anliegen für ihr Kind ernst nahm. Fehlende Werte: 3%.

Abbildung 5: Prozentuale Wertung: Kontakte: Elternbedürfnisse

Ihre Elternbedürfnisse wurden bei 39% der Eltern berücksichtigt, bei 54% sehr, bei 4% eher und bei 1% eher nicht berücksichtigt. Fehlende Werte: 2%.

Abbildung 6: Prozentuale Wertung: Kontakte: Ziele

55% der Eltern stimmen sehr zu, dass die Früherzieherin mit ihnen gemeinsam die Ziele festlegt. Für 34% trifft das zu, für 4% eher, für 2% eher nicht und für 1% trifft das nicht zu. Fehlende Werte: 4%.

5.2.2 Die Beziehung in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin

Abbildung 7: Prozentuale Wertung: Beziehung: Wohlfühlen

72% der Eltern fühlen sich sehr wohl in der Beziehung zur Früherzieherin. 21% fühlen sich wohl und 4% eher wohl. Fehlende Werte: 3%.

Abbildung 8: Prozentuale Wertung: Beziehung: Meinung gefragt

Dass die Früherzieherin nach der Eltern-Meinung zu anstehenden Themen fragt, trifft für 41% der Eltern sehr zu, für 51% trifft es zu, für 3% eher und für 1% nicht zu. Fehlende Werte: 3%.

Abbildung 9: Prozentuale Wertung: Beziehung: Vorgehensweise erklärt

52% der Eltern stimmen sehr zu, dass die Früherzieherin den Eltern ihre Vorgehens- und Handlungsweise erklärt. 40% stimmen zu, 4% eher zu und 1% stimmt nicht zu. Fehlende Werte: 3%.

Abbildung 10: Prozentuale Wertung: Beziehung: Privatsphäre geachtet

Laut 34% der Eltern achtet die Früherzieherin die Privatsphäre der Familie, laut 64% der Eltern achtet sie diese sehr. Fehlende Werte: 2%.

Abbildung 11: Prozentuale Wertung: Beziehung: Fachwissen

Die Früherzieherin bringt den Eltern Fachwissen und neue Erkenntnisse bei. Das ist sehr zutreffend für 44%, zutreffend für 39%, eher zutreffend für 12% und eher nicht zutreffend für 1% der Eltern. Fehlende Werte: 4%.

Abbildung 12: Prozentuale Wertung: Beziehung: Unstimmigkeiten

Für 47% der Eltern trifft es sehr zu, dass sie sich bei Unstimmigkeiten direkt mit der Früherzieherin besprechen, für 44% trifft es zu und für 3% trifft es eher zu. Fehlende Werte: 6%.

5.2.3 Die Persönlichkeit der Früherzieherin

Tabelle 4: Prozentwerte der beurteilten 20 Persönlichkeitseigenschaften, N = 80, Skala 6 bis 1, M = Mittelwert

	6	5	4	3	2	1		fehlernd
Emotionale Stabilität: M = 5.51								
humorvoll	45.0%	43.8%	11.3%	-	-	-	humorlos	-
sicher	65.0%	26.3%	8.8%	-	-	-	unsicher	-
geföhlsstabil	62.5%	35.0%	-	-	-	-	labil	2.5%
entspannt	60.0%	33.8%	5.0%	1.3%	-	-	angespannt	-
Extraversion: M = 5.39								
gesprächig	35.0%	46.3%	17.5%	1.3%	-	-	schweigsam	-
kontaktfreudig	67.5%	22.5%	7.5%	2.5%	-	-	zurückhaltend	-
offen	63.7%	35.0%	1.3%	-	-	-	verschlossen	-
spontan	40.0%	42.5%	13.8%	2.5%	-	-	kontrolliert	1.3%
Offenheit: M = 5.46								
interessiert	75.0%	23.8%	1.3%	-	-	-	gleichgültig	-
kreativ	52.5%	33.8%	12.5%	-	-	-	unkreativ	1.3%
phantasievoll	48.8%	37.5%	13.8%	-	-	-	phantasielos	-
fortschrittlich	46.3%	40.0%	10.0%	2.5%	-	-	konservativ	-
Verträglichkeit: M = 5.66								
gutmütig	70.0%	28.7%	1.3%	-	-	-	reizbar	-
geduldig	82.5%	16.3%	1.3%	-	-	-	ungeduldig	-
vertrauensvoll	78.8%	21.3%	-	-	-	-	misstrauisch	-
vorsichtig	52.5%	35.0%	12.5%	-	-	-	grob	-
Gewissenhaftigkeit: M = 5.70								
gründlich	62.5%	28.7%	8.8%	-	-	-	unsorgfältig	-
aufmerksam	78.8%	21.3%	-	-	-	-	unaufmerksam	-
zuverlässig	80.0%	16.3%	1.3%	2.5%	-	-	unzuverlässig	-
gewissenhaft	75.0%	20.0%	3.8%	-	-	-	nachlässig	1.3%

Die Prozent- und Mittelwerte der Persönlichkeitseigenschaften zeigen, dass von den 20 Persönlichkeitseigenschaften „geduldig“ von 82.5% der Eltern am höchsten eingestuft. Als zweitwichtigste Persönlichkeitseigenschaft nennen die Eltern mit 80.0% die Eigenschaft „zuverlässig“. An dritt wichtigster Stelle stehen mit 78.8% die zwei Eigenschaften „vertrauensvoll“ und „aufmerksam“. Es fällt auf, dass alle Mittelwerte der fünf Persönlichkeitsfaktoren, auf einer Skala von 1 bis 6, im Bereich zwischen 5.39 und 5.70 liegen. Die Items des Persönlichkeitsfaktors Gewissenhaftigkeit (M = 5.70) stellen gesamthaft die höchsten Werte dar, gefolgt von den Items des Faktors Verträglichkeit (M = 5.66). Dies ist in der Abbildung 13 ersichtlich.

Abbildung 13: Mittelwerte der fünf Persönlichkeitsfaktoren im Vergleich

Abbildung 14: Mittelwerte der 20 Persönlichkeitseigenschaften im Vergleich, nach absteigenden Werten.

Die Abbildung 14 stellt die Mittelwerte der einzelnen Persönlichkeitseigenschaften im Vergleich dar. Die Persönlichkeitseigenschaft „geduldig“ zeigt den höchsten Mittelwert (M = 5.81). Im Mittelwert-Bereich höher als 5.7 folgen in absteigender Reihe „aufmerksam“ (M =

5.79), „vertrauensvoll“ (M = 5.79), „zuverlässig“ (M = 5.74), „interessiert“ (M = 5.74) und „gewissenhaft“ (M = 5.72). Die Persönlichkeitseigenschaften, deren *Mittelwerte zwischen 5.5 und 5.6* liegen, sind „gutmütig“ (M = 5.69), „gefühlsstabil“ (M = 5.64), „offen“ (M = 5.63), „sicher“ (M = 5.56), „kontaktfreudig“ (M = 5.55), „gründlich“ (M = 5.54) und „entspannt“ (M = 5.53). Einen Mittelwert unter 5.5 erreichen „kreativ“ (M = 5.44), „phantasievoll“ (M = 5.35), „vorsichtig“ (M = 5.35), „humorvoll“ (M = 5.34), „fortschrittlich“ (M = 5.31), „spontan“ (M = 5.24), „gesprächig“ (M = 5.15).

5.2.4 Die Atmosphäre der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin

Abbildung 15: Prozentuale Wertung: Atmosphäre: Zuversicht und Mut

49% der Eltern stimmen sehr zu, dass die Früherzieherin ihre Zuversicht stärkt, ihnen Mut gibt. 49% stimmen zu, 7% eher und 1% der Eltern eher nicht zu. Fehlende Werte: 4%.

Abbildung 16: Prozentuale Wertung: Atmosphäre: Anregungen Alltag

Dass sie Anregungen für die Gestaltung des Erziehungsalltags erhalten, trifft für 30% der Eltern sehr zu. Für 41% trifft es zu, für 19% eher zu, für 5% eher nicht zu und für 1% gar nicht zu. Fehlende Werte: 4%.

Abbildung 17: Atmosphäre: Regelmässiger Austausch

Für 44% der Eltern ist es sehr zutreffend, für 41% zutreffend, für 14% eher und für 1% nicht zutreffend, dass sie sich mit der Früherzieherin regelmässig über ihr Kind austauschen. Fehlende Werte: 4%.

Abbildung 18: Prozentuale Wertung: Atmosphäre: Entscheiden bei Empfehlungen

Für 44% der Eltern gilt sehr, dass sie bei Empfehlungen der Früherzieherin selbst entscheiden, was weiter geschieht. Für 46 %trifft es zu, für 4% eher und für 2% eher nicht. Fehlende Werte: 4%.

Abbildung 19: Prozentuale Wertung: Atmosphäre: Lernziele

Die Lernziele des Kindes legen die Eltern gemeinsam mit der Früherzieherin fest, trifft bei 48% der Eltern zu, bei 24% sehr, bei 5% eher, bei 1% eher nicht, bei 1% nicht und bei 1% gar nicht zu. Fehlende Werte: 4%.

Abbildung 20: Prozentuale Wertung: Atmosphäre: Erfolg

Dass sie selbst bestimmen, was Erfolg für sie und ihr Kind bedeutet, gilt für 55% der Eltern, für 24% sehr, für 9% eher, für 5% eher nicht und für 2% nicht. Fehlende Werte: 5%.

5.2.5 Die Auswirkungen der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin

Abbildung 21: Prozentuale Wertung: Auswirkungen: Bedürfnisse des Kindes

Die jeweiligen Bedürfnisse ihres Kindes verstehen 49% der Eltern, 29% verstehen sie sehr, 18% eher. Fehlende Werte: 4%.

Abbildung 22: Prozentuale Wertung: Auswirkungen: Fähigkeiten/Stärken des Kindes

50% der Eltern erkennen neue Fähigkeiten und Stärken ihres Kindes, bei 37% trifft das sehr zu, bei 8% eher. Fehlende Werte: 5%.

Abbildung 23: Prozentuale Wertung: Auswirkungen: Freude am Lernen mit dem Kind

44% der Eltern haben sehr Freude am gemeinsamen Lernen mit ihrem Kind. 39% haben Freude, 11% haben eher und 2% eher nicht Freude dabei. Fehlende Werte: 4%.

Abbildung 24: Prozentuale Wertung: Auswirkungen: Wege für Erziehungsaufgaben

Neue Wege zum Lösen von Erziehungsaufgaben entdecken 46% der Eltern. Für 30% gilt das sehr, für 14% eher, für 3% eher nicht und für 1% gar nicht. Fehlende Werte: 6%.

Abbildung 25: Prozentuale Wertung: Auswirkungen: Erziehungsfragen

54% der Eltern fühlen sich sicher bei Erziehungsfragen, 20% sehr sicher, 19% eher sicher, und 2% eher nicht sicher. Fehlende Werte: 5%.

Abbildung 26: Prozentuale Wertung: Auswirkungen: Elternverantwortung

56% der Eltern nehmen ihre Verantwortung als Eltern sehr bewusst wahr. 35% nehmen sie bewusst und 4% eher bewusst wahr. Fehlende Werte: 5%.

5.2.6 Die Verlässlichkeit der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin

Abbildung 27: Prozentuale Wertung: Verlässlichkeit: Sicherheit durch Begleitung

Die Begleitung durch die Früherzieherin gibt den Eltern Sicherheit. Bei 42% trifft das sehr zu, bei 44% trifft es zu und bei 10% eher. Fehlende Wert: 4%.

Abbildung 28: Prozentuale Wertung: Verlässlichkeit: Verlass auf Unterstützung

55% der Eltern können sich auf die Unterstützung der Früherzieherin sehr verlassen, 37% können sich darauf verlassen und 4% eher darauf verlassen.

Abbildung 29: Prozentuale Wertung: Verlässlichkeit: Raum für Austausch

Die Früherzieherin bietet den Eltern Raum für Austausch. Das trifft für 61% der Eltern sehr zu, für 36% trifft es zu und für 1% eher zu. Fehlende Werte: 2%.

Abbildung 30: Prozentuale Wertung: Verlässlichkeit: Einsatz geschätzt

81% der Eltern schätzen den Einsatz der Früherzieherin für ihr Kind sehr und 18% schätzen ihn. Fehlende Werte: 1%.

Abbildung 31: Prozentuale Wertung: Verlässlichkeit: Vertrauen

80% der Eltern haben sehr Vertrauen in die Zusammenarbeit mit der Früherzieherin, 16% haben Vertrauen, 3% haben eher Vertrauen. Fehlende Werte: 1%.

5.2.7 Wirkfaktoren 1,3,4,5,6

Abbildung 32: Mittelwerte der Items 1-12 und 33-49 der Wirkfaktoren 1,3,4,5,6, Skala 1-6, absteigende Werte

In der Abbildung 32 ist zu erkennen, dass 9 Items einen Mittelwert grösser 5.5 aufweisen. Dazu zählen die drei Items über 5.7 sind: „Einsatz“ (M = 5.82), „Vertrauen“ (M = 5.79) und „Wohlfühlen“ (M = 5.7). Es folgen die vier Items über 5.6: „Anliegen“ (M = 5.68), „Privatsphäre“ (M = 5.65) und „Raum für Austausch“ (M = 5.61); über 5.5: „Willkommen“ (M = 5.54) und „Unterstützung“ (M = 5.53). Im Mittelwertbereich zwischen 5.0 und 5.5 liegen 17, die meisten der 29 Items: „Bedürfnisse“ (M = 5.49), „Unstimmigkeiten“ (M = 5.48), „Vorgehen“ (M = 5.46), „Ziele“ (M = 5.44), „Entscheidungen“ (M = 5.36), „Meinung“ (M = 5.34), „Sicherheit“ (M = 5.33), „Fähigkeiten“ (M = 5.32), „Zuversicht“ (M = 5.3), „Fachwissen“ (M = 5.3), „Freude am Lernen“ (M = 5.29), „Information“ (M = 5.26), „Lernziele“ (M = 5.25), „Austausch“ (M = 5.23), „Bedürfnisse“ (M = 5.12), „Wege Erziehung“ (M = 5.07) und „Erwartungen“ (M = 5.05). Einen Mittelwert unter 5.0 verzeichnen 3 Items: „Erfolg“ (M = 4.97), „Fragen Erziehung“ (M = 4.96) und „Anregungen“ (M = 4.96).

Die folgende Abbildung vergleicht die Mittelwerte im Rahmen der Wirkfaktorenbereiche.

Abbildung 33: Vergleich der Mittelwerte der Items 1-12 und 33-49 der Wirkfaktoren 1,3,4,5,6

Aus der Abbildung 33 und der Tabelle 13 (Anhang S. 89) wird ersichtlich, dass die Mittelwerte der Items der Wirkfaktoren: 1,3,4,5,6 auf einer Skala von 1 bis 6 im Bereich zwischen 4.96 und 5.82 liegen. Die höchsten Mittelwerte sind in den Kategorien Verlässlichkeit und Beziehung zu verzeichnen. Den höchsten Mittelwert erzielt die Einschätzung des Items: „Wir

schätzen den Einsatz der Früherzieherin für unser Kind.“ (M = 5.82). Den zweithöchsten Mittelwert zeigt das Item: „Wir haben Vertrauen in die Zusammenarbeit mit der Früherzieherin.“ (M = 5.79). Am drittichtigsten wird das Item: „Wir fühlen uns wohl in der Beziehung zur Früherzieherin.“ (M = 5.7) eingeschätzt. Es folgen: „Die Früherzieherin nahm unsere Anliegen für unser Kind ernst.“ (M = 5.68) und „Die Früherzieherin achtet unsere/n Privatsphäre, Familienkultur, Lebensstil.“ (M = 5.65). Die tiefsten Mittelwerte zeigen die Bereiche Atmosphäre und Auswirkungen. Mit je einem Mittelwert M = 4.96 werden die Items: „Wir erhalten Anregungen zur Gestaltung des Erziehungsalltags.“ und „Wir fühlen uns sicher bei Erziehungsfragen.“ bewertet.

5.2.8 Gesamtzufriedenheit

Das Ergebnis bezüglich der Gesamtzufriedenheit der Eltern in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin wird im Item 50 mit einer Skala von 1 bis 10 (1 = „gar nicht zutreffend“ bis 10 = „sehr zutreffend“) ermittelt.

Tabelle 5: Prozentuale Wertung: Gesamtzufriedenheit in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin

50. Denken Sie an die Zusammenarbeit mit der Früherzieherin im Gesamten! Wie bewerten Sie Ihre Zufriedenheit?		Häufigkeit absolut	Prozent relativ
gültig		80	100%
fehlend		0	
N			
sehr zufrieden	10	45	56.3%
+ zufrieden	9	24	30.0%
zufrieden	8	10	12.5%
knapp eher zufrieden	6	1	1,3%

Die Tabelle 5 zeigt auf, dass alle Probanden die Frage nach der Gesamtzufriedenheit beantwortet haben. Mehr als die Hälfte (56.3%) der Eltern sind im Gesamten in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin sehr zufrieden (Skalenwert 10). Knapp die restliche Hälfte der Eltern (42.5%) sind mehr als zufrieden und zufrieden damit, (Skalenwert 9 und 8). Nur 1.3% sind knapp eher zufrieden (Skalenwert 6). Der Mittelwert liegt bei M = 9.39, bei einer Standardabweichung von .864. Der Median liegt bei 10, die Spannweite bei 5.

Tabelle 6: Kennwerte: Gesamtzufriedenheit in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin

Mittelwert	9.39
Median	10
Standardabweichung	.864
Minimum	5
Spannweite	5

5.2.9 Vergleiche, Zusammenhänge, Einflüsse

Nachdem die Kennwerte der Variablen berechnet und die Häufigkeiten der einzelnen Items betrachtet sind, werden die Mittelwerte der Wirkfaktoren verglichen.

Tabelle 7: Mittelwerte der Wirkfaktoren 1,3,4,5,6, SD = Standardabweichung

Wirkfaktoren	N	Mittelwert	SD
Verlässlichkeit	79	5.67	.39074
Beziehung	78	5.49	.47718
Erste Kontakte	78	5.41	.50331
Auswirkungen	77	5.23	.52733
Atmosphäre	78	5.17	.54322

Die Tabelle 7 hält die Mittelwerte der Wirkfaktoren 1,3,4,5,6 im Vergleich fest. Die Verlässlichkeit ($M = 5.67$) steht an höchster, die Beziehung ($M = 5.49$) an zweiter und die Ersten Kontakte ($M = 5.41$) an dritter Stelle. Es folgen die Auswirkungen ($M = 5.23$) und die Atmosphäre (5.17).

Die vorliegende Studie interessieren die Voraussetzungen, damit Eltern in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin zufrieden sind. Geforscht wird nach den zentralen Wirkfaktoren der Zusammenarbeit aus der Sicht der Eltern.

Die Eltern beurteilen die Zusammenarbeit mit ihrer Früherzieherin anhand der gegebenen Fragen des Fragebogens. Die Ergebnisse der Items sind somit eine Beschreibung des Ist-Zustandes, denn beschrieben und beurteilt wird von den Eltern die momentane Situation.

Die Fragestellung dieser Arbeit beinhaltet die Wirkfaktoren der Zusammenarbeit in der HFE. Somit muss eine Verbindung hergestellt werden zum Wunsch- oder Soll-Zustand der Zusammenarbeit. Direkt wird danach im Fragebogen nicht gefragt, ausser in der Wunsch-Frage zum Schluss. Die Beurteilung der Frage nach der Gesamtzufriedenheit durch die Eltern jedoch kann in Verbindung zur Einschätzung der anderen Fragen gebracht werden. Daraus lassen sich die Bedingungen einer aus der Elternsicht beurteilten zufriedenen Zusammenarbeit eruieren. Zu analysieren ist, wie die sechs Wirkfaktoren mit der Gesamtzufriedenheit korrelieren. Dazu werden die Wirkfaktoren 1,3,4,5 und 6 anhand ihrer jeweiligen Items mittels SPSS zu neuen Variablen berechnet. Der Wirkfaktor 2, Persönlichkeit, wird anhand der 20 Persönlichkeitseigenschaften, in seine fünf Faktoren Emotionale Stabilität, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit aufgeteilt und ebenfalls als fünf neue Variablen aufgenommen.

Dazu wird erst überprüft, ob die Reliabilität der sechs Wirkfaktoren gewährleistet ist. Um die interne Konsistenz einer Variablen zu messen, wird eine Reliabilitätsanalyse durchgeführt. „Die Prüfung der Subtestqualität kann über die Homogenität erfolgen, die sich in hinreichend hohen Werten von Cronbachs α niederschlägt“ (Kallus, 2010, S. 35). Die Homogenitätsanalyse wird durch den Homogenitätsindex Cronbachs Alpha quantifiziert. Die Reliabilitätsanalyse zeigt, dass die Variablen Beziehung ($\alpha = .863$), Erste Kontakte ($\alpha = .814$), Auswirkungen ($\alpha = .818$), Verlässlichkeit ($\alpha = .777$) und Atmosphäre ($\alpha = .752$) alle ausreichend reliabel sind. Die Reliabilitäten der fünf Persönlichkeitsfaktoren zeigen an, dass die Variablen Offenheit ($\alpha = .814$), Extraversion ($\alpha = .801$) und Emotionale Stabilität ($\alpha = .702$) genau messen.

Die Variable Gewissenhaftigkeit ($\alpha = .684$) misst mittel genau, die Variable Verträglichkeit ($\alpha = .583$) mittel genau bis eher ungenau.

Bevor nun der Zusammenhang der Wirkfaktoren 1,3,4,5 und 6 mit der Gesamtzufriedenheit berechnet wird, werden diese Variablen auf ihre eigenen Verbindungen untereinander untersucht (Tabelle 8). Danach werden die Persönlichkeitsfaktoren Emotionale Stabilität, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit bezüglich ihrer Verbindungen untereinander betrachtet (Tabelle 9).

Tabelle 8: Korrelationen: Zusammenhänge zwischen den Wirkfaktoren

Wirkfaktoren	Erste Kontakte	Beziehung	Atmosphäre	Auswirkungen	Verlässlichkeit
Erste Kontakte					
Beziehung	.60				
Atmosphäre	.69	.48			
Auswirkungen	.44	.20	.52		
Verlässlichkeit	.54	.60	.49	.30	
Cronbachs α	.814	.863	.752	.818	.777

Aus der Tabelle 8 sind folgende Erkenntnisse zu gewinnen: Der Wirkungsbereich Atmosphäre korreliert eng mit den Ersten Kontakten (.69). Die Beziehung ist mit den Ersten Kontakten und der Verlässlichkeit positiv verknüpft (beide Korrelationen .60). Auffallend ist, dass die Beziehung und die Auswirkungen (.20) wie auch die Verlässlichkeit und die Auswirkungen (.30) einen schwachen bis moderaten Zusammenhang aufzeigen.

Tabelle 9: Korrelationen: Zusammenhänge zwischen den fünf Persönlichkeitsfaktoren

Persönlichkeit	Emotionale Stabilität	Extraversion	Offenheit	Verträglichkeit	Gewissenhaftigkeit
Emot. Stabilität					
Extraversion	.71				
Offenheit	.73	.69			
Verträglichkeit	.70	.70	.80		
Gewissenhaftig.	.62	.54	.57	.67	
Cronbachs α	.702	.801	.814	.583	.684

Der Tabelle 9 kann entnommen werden, dass die Offenheit und die Verträglichkeit hoch miteinander korrelieren (.80), sowie die Offenheit und die Emotionale Stabilität (.73). Ebenfalls eng miteinander verbunden sind die Emotionale Stabilität und die Extraversion (.71). Zudem korreliert die Verträglichkeit mit der Emotionalen Stabilität und der Extraversion (beide mit .70).

In einem nächsten Schritt werden die genannten und untereinander korrelierten Variablen mit der Gesamtzufriedenheit in Beziehung gesetzt.

Tabelle 10: Korrelationen: Zusammenhänge Gesamtzufriedenheit – Wirkfaktoren 1,3,4,5 und 6

Korrelationen		Zufriedenheit gesamt	Erste Kontakte	Beziehung	Atmosphäre	Auswirkungen	Verlässlichkeit
	Zufriedenheit gesamt	1.00	.50	.47	.39	.33	.58
Korrelation nach Pearson	Erste Kontakte	.50	1.00	.59	.70	.44	.52
	Beziehung	.47	.59	1.00	.49	.20	.56
	Atmosphäre	.39	.70	.49	1.00	.55	.50
	Auswirkungen	.33	.44	.20	.55	1.00	.29
	Verlässlichkeit	.58	.52	.56	.50	.29	1.00

In Tabelle 10 ist ersichtlich, dass die höchste Korrelation zwischen der Gesamtzufriedenheit und der Verlässlichkeit (.58) besteht. Eng verbunden ist die Gesamtzufriedenheit mit den Ersten Kontakten (.50) und der Beziehung (.47). Eine moderate Verbindung besteht zur Atmosphäre (.39) und die schwächste Verbindung besteht zu den Auswirkungen (.33).

Tabelle 11: Korrelationen: Zusammenhänge Gesamtzufriedenheit – fünf Persönlichkeitsfaktoren

Korrelationen		Zufriedenheit gesamt	Gewissenhaf- tigkeit	Offenheit	Verträglichkeit	Extraversion	Emotionale Stabilität
	Zufriedenheit gesamt	1.00	.55	.45	.48	.43	.55
Korrelation nach Pearson	Gewissenhaftigkeit	.55	1.00	.57	.67	.54	.62
	Offenheit	.45	.57	1.00	.80	.67	.73
	Verträglichkeit	.48	.67	.80	1.00	.70	.70
	Extraversion	.43	.54	.69	.70	1.00	.71
	Emotion. Stabilität	.55	.62	.73	.70	.71	1.00

In der Tabelle 11 werden die Zusammenhänge der fünf Persönlichkeitsfaktoren mit der Gesamtzufriedenheit aufgezeigt. Es geht daraus hervor, dass eine enge Verbindung der Gesamtzufriedenheit mit der Gewissenhaftigkeit (.55) und der Emotionalen Stabilität (.55) besteht. Die Gesamtzufriedenheit korreliert weiter positiv mit der Verträglichkeit (.48), der Offenheit (.45) und am wenigsten mit der Extraversion (.43).

Die Tabelle 12 hebt hervor, dass die fünf Persönlichkeitsfaktoren eng mit der Gesamtzufriedenheit der Eltern verknüpft sind (Modell 1). Der multiple Korrelationskoeffizient R beträgt .63. 40.1% der Gesamtzufriedenheit wird durch die Persönlichkeitsfaktoren der Früherzieherin bestimmt. Die standardisierten Regressionskoeffizienten Beta zeigen auf, dass die Persönlichkeitsfaktoren Gewissenhaftigkeit (.37) und Emotionale Stabilität (.34) am stärksten mit der Gesamtzufriedenheit korrelieren.

Tabelle 12: Ergebnisse der multiplen Regression der 6 Wirkfaktoren

Modell	Beta	r	T	Sig.	sr	p	R	R ²
1							.633	.401
Gewissenhaftigkeit	.37	.58	2.832	.006	.323	.264		
Offenheit	-.02	.45	-.109	.913	-.013	-.010		
Verträglichkeit	.03	.49	.168	.867	.020	.016		
Extraversion	-.02	.42	-.154	.878	-.019	-.014		
Emotionale Stabilität	.34	.56	2.095	.040	.245	.195		
2							.733	.537
Gewissenhaftigkeit	.24	.58	1.916	.060	.233	.163		
Offenheit	-.06	.45	-.320	.750	-.040	-.027		
Verträglichkeit	.20	.49	1.099	.276	.136	.093		
Extraversion	-.02	.42	-.158	.875	-.020	-.013		
Emotionale Stabilität	.10	.56	.561	.577	.070	.048		
Erste Kontakte	.25	.50	1.832	.072	.223	.156		
Beziehung	.03	.47	.221	.826	.028	.019		
Atmosphäre	-.22	.39	-1.539	.129	-.189	-.131		
Auswirkungen	.11	.33	1.052	.297	.130	.089		
Verlässlichkeit	.33	.58	2.728	.008	.323	.232		

a. Abhängige Variable: Zufriedenheiten gesamt, N = 75, Beta = Standardisierte Koeffizienten, r = einfache Korrelation, sr = Semipartialkorrelation, T = t-Wert, p = Irrtumswahrscheinlichkeit, R = multipler Korrelationskoeffizient, R² = adjustiertes R-Quadrat.

Werden zu den Persönlichkeitsfaktoren noch die Wirkfaktoren 1,3,4,5 und 6 mitberücksichtigt (Modell 2), beträgt der multiple Korrelationskoeffizient .73. Die Persönlichkeitsfaktoren und die Wirkfaktoren beeinflussen zu 53.7% die Gesamtzufriedenheit der Eltern in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin.

Anhand der einzelnen Regressionskoeffizienten zeigt sich, dass die Verlässlichkeit (.33) den signifikantesten Wert ($p < .01$) zur Gesamtzufriedenheit leistet. Einen wichtigen Beitrag bieten die Ersten Kontakte (.25) und die Gewissenhaftigkeit (.24).

6. Diskussion

In diesem Kapitel werden die Hauptergebnisse aus dem vorangegangenen Kapitel kurz dargestellt. Die Fragestellung wird beantwortet und die Zusammenhangshypothese wird überprüft. Anschliessend werden die wichtigsten Befunde aus der quantitativen Analyse zu den einzelnen Wirkfaktoren resümiert, theoriegeleitet reflektiert und praxisorientiert interpretiert. Das forschungsmethodische Vorgehen wird kritisch reflektiert. Konsequenzen für die Praxis der HFE werden gezogen.

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Werden die Ergebnisse des Kapitels 5 zusammengefasst, ist vorerst festzuhalten, dass die Eltern im Gesamten in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin sehr zufrieden sind. 56.3% der Eltern geben „sehr zufrieden“ an. Am höchsten bewerten die Eltern den Einsatz der Früherzieherin für ihr Kind, das Vertrauen in die Zusammenarbeit und die gute Beziehung mit der Früherzieherin. Ihre Anliegen werden wahrgenommen und ihre Familie wird geachtet. Es gibt Raum zum Gespräch. Die Eltern fühlen sich als Eltern verantwortlich, von der Früherzieherin angenommen und unterstützt. Am wenigsten stimmen die Eltern zu, dass sie von der Früherzieherin Anregungen zur Gestaltung des Alltags erhalten. Ebenfalls trifft es für sie weniger zu, dass sie sich bei Erziehungsfragen sicher fühlen. Zu den höchst bewerteten Persönlichkeitseigenschaften der Früherzieherin gehören geduldig, zuverlässig, aufmerksam, vertrauensvoll, gewissenhaft und interessiert.

Die Untersuchung der Korrelationen in der Auswertung gibt Aufschluss darüber, wie stark die Merkmalsbereiche zusammenhängen. Es lässt sich festhalten, dass die Gesamtzufriedenheit in enger Verbindung mit der Verlässlichkeit steht und von Erfahrungen des Erstkontaktes und der Beziehung zur Früherzieherin beeinflusst wird. Werden die Persönlichkeitseigenschaften der Früherzieherin auf ihre Zusammenhänge mit der Gesamtzufriedenheit der Eltern analysiert, wird deutlich, dass die Persönlichkeitsfaktoren Gewissenhaftigkeit und Emotionale Stabilität am höchsten mit der Gesamtzufriedenheit korrelieren. Aufgrund der Kenntnis über die Ausprägungen eines oder mehrerer Merkmale gibt eine Untersuchung der Regression Hinweise über das Ausmass eines andern Merkmals. Wenn somit Werte bekannt sind, können dadurch Schätzungen und Vorhersagen gemacht werden. Es wird analysiert, ob die verschiedenen unabhängigen Variablen die abhängige Variable beeinflussen und wie stark dieser Einfluss ist. Die Auswertung der Regression in der Analyse der abhängigen Variablen Gesamtzufriedenheit und den unabhängigen Variablen der Persönlichkeitsfaktoren Emotionale Stabilität, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit ergibt, dass die Persönlichkeitsfaktoren Gewissenhaftigkeit und Emotionale Stabilität am stärksten die Gesamtzufriedenheit beeinflussen. Wird der Einfluss aller sechs Wirkfaktoren als unabhängige Variablen auf die abhängige Variable analysiert, zeigt sich in einer weiteren Regressionsanalyse, dass die Verlässlichkeit den signifikantesten Wert zur Gesamtzufriedenheit leistet. Einen wichtigen Beitrag bieten die Ersten Kontakte und der Persönlichkeitsfaktor Gewissenhaftigkeit.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellung, ausgehend von den theoriegeleiteten Kriterien der Qualitätsentwicklung und der Zusammenarbeit mit den Eltern, fokussiert die Frage:

- Welches sind die zentralen Wirkfaktoren für die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der heilpädagogischen Früherzieherin aus der Sicht der befragten Eltern bei der Stiftung NETZ?

Die Auswertung der Ergebnisse der Elternbefragung zeigt im Vergleich der sechs Wirkfaktoren, dass die Eltern die Verlässlichkeit am meisten gewichten. Sie schätzen den Einsatz der Früherzieherin für ihr Kind und wissen, dass sie der Früherzieherin vertrauen können. Es sind die verbindliche Beziehung, die verlässliche Unterstützung und die Konstanz der Begleitung, die die Zufriedenheit der Eltern in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin prägen. Die Früherzieherin bietet ihnen eine Basis für Interaktion und Kommunikation. Sie finden in ihr Verständnis und Vertrauen, um Fragen zu stellen und sich auszutauschen über ihr Kind und ihre familiären Anliegen. Wichtig ist ihnen weiter die Beziehung zur Früherzieherin. Sie fühlen sich wohl in dieser und können ihre Bedürfnisse einbringen. Dazu trägt sehr bei, dass die Früherzieherin ihre Privatsphäre, ihre Familienkultur und ihren Lebensstil achtet. Sie können sich bei Unstimmigkeiten direkt mit der Früherzieherin besprechen. Eine zentrale Rolle spielt der Erstkontakt mit der Früherzieherin. Die Eltern fühlen sich von Anfang an willkommen und schätzen es, dass ihre Elternbedürfnisse berücksichtigt werden. Gemeinsam mit der Früherzieherin legen sie die Ziele fest.

Wird der Blick auf die Persönlichkeit der Früherzieherin gerichtet, erhält die Persönlichkeitseigenschaft „geduldig“ den Höchstwert. Die Eltern schätzen die Früherzieherin als zuverlässig, aufmerksam, vertrauensvoll, gewissenhaft und interessiert ein. Sie bezeichnen sie als gutmütig, kontaktfreudig, sicher, offen, gefühlsstabil und gründlich.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Gesamtzufriedenheit von der Verlässlichkeit, den Erfahrungen des Erstkontaktes und der Beziehung zur Früherzieherin beeinflusst wird. Die Persönlichkeitsfaktoren Gewissenhaftigkeit und Emotionale Stabilität haben den stärksten Einfluss auf die Gesamtzufriedenheit.

Wird der Einfluss aller sechs Wirkfaktoren auf die Gesamtzufriedenheit analysiert, ist die Verlässlichkeit der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin der signifikanteste Faktor, gefolgt von den Erfahrungen während den Ersten Kontakten mit der Früherzieherin und ihrem Persönlichkeitsfaktor Gewissenhaftigkeit.

Die Schlussfolgerung ist: Empfinden die Eltern die Zusammenarbeit mit der Früherzieherin als verlässlich und die Persönlichkeit der Früherzieherin als gewissenhaft, schöpfen sie Vertrauen und sind zufrieden mit der Zusammenarbeit.

Die von der Verfasserin formulierte Hypothese bezieht sich auf den Zusammenhang der Gesamtzufriedenheit mit den gebildeten sechs Wirkfaktoren und lautet:

- Die Beziehung der Eltern zur Früherzieherin, als verlässliche Basis für Interaktion und Kommunikation, mit dem gemeinsamen Anliegen der optimalen Entwicklung und Bildung des Kindes, bestimmt die Zufriedenheit der Eltern in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin.

Wie die Regressionsanalyse zeigt, ist der Faktor der Verlässlichkeit der zentralste aller sechs Wirkfaktoren für die Gesamtzufriedenheit der Eltern. In der Korrelationsanalyse sind es die Faktoren Verlässlichkeit, Erste Kontakte und Beziehung. Somit steht der Beziehungsfaktor nicht an erster Stelle.

Die Beziehung wird zusammen mit der Verlässlichkeit und den Ersten Kontakten im Vergleich höher gewichtet als die Faktoren Atmosphäre und Auswirkungen. Im Mittelwertvergleich steht die Beziehung nach der Verlässlichkeit an zweiter Stelle und im Korrelationsvergleich an dritter Stelle nach der Verlässlichkeit und den Ersten Kontakten.

Die Hypothese besagt, dass die Beziehung, als verlässliche Basis für Interaktion und Kommunikation, mit dem gemeinsamen Anliegen der optimalen Entwicklung und Bildung des Kindes, die Zufriedenheit der Eltern in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin bestimmt. Im Item-Vergleich der Wirkfaktoren steht das „Wohlfühlen der Eltern in der Beziehung“ an dritter Stelle nach dem „Einsatz der Früherzieherin für das Kind“ und dem „Vertrauen der Eltern in die Zusammenarbeit mit der Früherzieherin“.

Beziehung als verlässliche, verbindliche, vertrauensvolle Basis bestimmt die Elternzufriedenheit, ist hier These. Denn es stellt sich die Frage, wie Eltern Verlässlichkeit empfinden, ohne sich der Beziehung zur Früherzieherin sicher zu sein. Beziehung und Verlässlichkeit zeigen einen hohen Korrelationskoeffizienten. Die Eltern haben Vertrauen in die Zusammenarbeit mit der Früherzieherin. Sie schätzen ihren Einsatz für ihr Kind. Grundsätzlich ist ergänzend zu betonen, dass Eltern, um generell Vertrauen in die Früherzieherin zu haben und das Engagement dieser Person so hoch einzuschätzen, eine positive Beziehung zu ihr erlebt haben und sie weiter als positiv empfinden. Die Tatsache, dass sich die Eltern angenommen und in der Beziehung zur Früherzieherin wohl fühlen, wird in der Studie hoch bewertet. Es fällt auf, dass das Wohlfühl der Eltern in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin in der Beziehung stärker empfunden wird als während den Ersten Kontakten. Somit hat der Beziehungsfaktor eine Relevanz.

Grundsätzlich bestätigt sich die Hypothese, denn die Beziehung zur Früherzieherin ermöglicht den Wirkfaktor Verlässlichkeit.

6.3 Interpretation der Ergebnisse

In der Darstellung der Ergebnisse (Kapitel 5) werden die Resultate objektiv beschrieben. In diesem Kapitel folgt die Interpretation einzelner Ergebnisse. Die Resultate werden subjektiv eingeschätzt und theoriegeleitet diskutiert. Es ist zu wiederholen, dass alle Items sehr hohe

Bewertungen verzeichnen. Trotzdem werden die kleinen Unterschiede unter den jeweiligen Items reflektiert und Vermutungen angestellt wie auch kritische Gedanken angefügt. Es wird ein Bezug zu den theoretischen Erkenntnissen hergestellt, wobei die Verfasserin nicht den Anspruch hat, die gesamte Literatur nochmals aufzuführen.

Wirkfaktor 1: Erste Kontakte

Die Eltern fühlen sich angenommen. Gemeinsam werden Ziele festgelegt. Die Früherzieherin nimmt die Anliegen der Eltern für ihr Kind und die Bedürfnisse der Eltern wahr. Die Früherzieherin informiert weniger über ihre Arbeitsweise und teilt ihre Erwartungen an die Eltern weniger mit. Wird frei assoziiert, könnte das bedeuten: Die Früherzieherin arbeitet im klassischen Stil mit dem Kind und hat wenig Erwartungen an die Eltern. Sie interessiert sich für die Eltern und das Kind und schafft einen guten Erstkontakt. Die Früherzieherin erklärt den Eltern die Vorgehensweise der HFE wenig. Es kann sein, dass sie routiniert arbeitet, die Anliegen des Gegenübers einbezieht, es nicht so wichtig findet, über sich zu informieren und ihre Erwartungen den Eltern mitzuteilen. Möglich ist auch eine zeitliche Problematik der Früherzieherin, denn sie benötigt viele Informationen von den Eltern über ihr Kind, ihre Familie und Geschichte, um sich ein Bild der Situation zu machen. Dass die Eltern diese zwei Items schlechter bewerten, kann auch bedeuten, dass sie sich mehr Information und Erklärung wünschen und wissen möchten, was von ihnen erwartet wird. Es stellen sich Fragen wie: Fühlen sich die Eltern mit ihren Bedürfnissen berücksichtigt und entlastet, wenn die Früherzieherin die Anliegen des Kindes ernst nimmt und mit ihm erfolgreich arbeitet? Möchten sie wirklich mehr einbezogen werden, oder ist es ihnen recht, dass die Früherzieherin die fachliche Begleitung des Kindes übernimmt? Bedeutet Ziele festlegen und informiert sein, dass die Eltern ernst genommen werden? Ist die Früherzieherin in der Lage, die Fähigkeiten, Ressourcen, Kompetenzen der Eltern zu erkennen? Ist es ihr lieber, mit dem Kind zu arbeiten als mit den Eltern Gespräche zu führen. Somit muss der Forderung Chatelanats (2002) mehr entsprochen werden, indem gemeinsam die Rollen definiert, Informationen ausgetauscht werden und die Verantwortung geteilt wird, denn die Eltern verlangen nach Information. Hürlimann und Schaub (2010) bestätigen, Eltern benötigen Information, so sind sie nachhaltig sicherer. Krause (2012) sieht die Begleitung der Eltern als Information, Aufklärung und Beziehungsförderung. Hawellek (2012) spricht von gegenseitig klar deklarierten Interessen, die eine Kooperationspartnerschaft entstehen lassen. Sdogé und Eckert (2007) nennen die ungenügende Information bezüglich Förderung und Begleitung ihres Kindes ein Kooperationshindernis mit den Eltern. Dass die Ersten Kontakte die Zusammenarbeit mit der Früherzieherin entscheidend prägen, darüber sind sich die Fachpersonen einig (vgl. Culley, 2011; Grabbe, 2008a; Krause, 2012, Pleyer, 2008).

Wirkfaktor 2: Beziehung

Die Eltern fühlen sich wohl, ihre Privatsphäre wird geachtet, sie werden nach ihrer Meinung gefragt, Unstimmigkeiten werden besprochen, die Früherzieherin erklärt ihr Handeln. Ihr Fachwissen und neue Erkenntnisse teilt sie den Eltern weniger mit.

Die hohe Wertung des Beziehungsfaktors bestätigt Lanners (2002), der sagt, dass die Beziehung zur Früherzieherin die Zufriedenheit der Eltern verursacht. Nach Jeltsch-Schudel (2007) ist es die Beziehung zu den Eltern, diese gemeinsam verantwortete Kooperation, die die Entwicklung des Kindes fördert. Kobelt Neuhaus (2012) legt Wert darauf, dass der Lebensstil, die Werte und Prioritäten der Eltern geachtet werden. Böhler-Kreitlow (2009) betont die Achtsamkeit im Umgang mit den Eltern. Für Peterander (2008) sind eine positive Beziehung und eine erfolgreiche Ressourcenaktivierung Voraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit. Die Literatur zur Zusammenarbeit hebt die zentrale Bedeutung der Beziehung zur Früherzieherin hervor.

Wirkfaktor 3: Persönlichkeit

Die Gewissenhaftigkeit wird der Früherzieherin als wichtigster Persönlichkeitsfaktor zugeschrieben, mit den Eigenschaften zuverlässig, aufmerksam, gewissenhaft und gründlich. Als zweitwichtigster Faktor wird die Verträglichkeit genannt mit den Eigenschaften geduldig, vertrauensvoll, gutmütig. Es folgt die Emotionale Stabilität mit den Eigenschaften sicher, gefühlsstabil, entspannt. In der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Faktor Persönlichkeit erscheinen Eigenschaften wie einfühlsam, kongruent, verständnisvoll, offen, tolerant, interessiert, vertrauensvoll, geduldig. Da sind auch die Faktoren Offenheit, Extraversion und emotionale Stabilität angesprochen. Es mag erstaunen, dass der Faktor Gewissenhaftigkeit so zentral für die Eltern ist. Doch die Gewissenhaftigkeit korreliert mit der Verträglichkeit und der Emotionalen Stabilität. Emotionalität entsteht aufgrund von zuverlässigen, verbindlichen, gewissenhaften Verhaltensweisen und Beziehungen, es entsteht Vertrauen und Sicherheit.

Schlienger (2012) fordert als grundlegende Werte einer Früherzieherin Sicherheit, Ordnung und eigene Bewältigungsstrategien. Brandau und Pretis (2008) sprechen von der Wichtigkeit der struktur-betreffenden Qualitätsindikatoren wie Zeitstruktur, Transparenz über Gründe, Motive, und Ziele der Zusammenarbeit.

Wirkfaktor 4: Atmosphäre

Die Eltern entscheiden bei Empfehlungen der Früherzieherin. Sie erhalten auch Mut und stärken ihre Zuversicht. Lernziele für das Kind legen sie weniger gemeinsam mit der Früherzieherin fest. Es gibt weniger regelmässigen Austausch. Was Erfolg bedeutet, bestimmen sie wenig und auch Anregungen für die Gestaltung des Alltags erhalten sie weniger.

Die Eltern erleben die Früherzieherin als Gast und/oder Eindringling, das bewirkt Belastung, Scham, Unsicherheit, Skepsis, Herausforderung, sowie Interesse, Unterstützung, Zuversicht, Mut und Freude (vgl. Eisner-Binkert, 2011; Koch Gerber, 2011; Nachtmann & Weiss, 2011;

Seemann, 2011). Berg (1992) regt an, mit den Eltern die kleinen Erfolge hervorzuheben, denn Erfolge stärken die Zufriedenheit und Selbstsicherheit. Chatelanat (2002) erachtet als notwendig, mit den Eltern gemeinsame Ziele zu verfolgen. Korsten und Wansing (2000) betonen die Wichtigkeit des gegenseitigen Austauschs, der gemeinsamen Klärung und Umsetzung von Zielen.

Wirkfaktor 5: Auswirkungen

Die Eltern bestätigen, dass sie ihre Verantwortung als Eltern bewusst wahrnehmen. Sie geben auch an, neue Fähigkeiten und Stärken ihres Kindes zu erkennen. Freude am Lernen mit ihrem Kind haben sie weniger. Sie fühlen sich noch nicht sicher bei Erziehungsfragen. Wege zur Lösung von Erziehungsfragen sind noch offen. Es kann vermutet werden, dass die Eltern der Überzeugung sind, ihre Verantwortung unabhängig von der HFE immer gut wahrgenommen haben. Die Fähigkeiten ihres Kindes erkennen sie durch Beobachtung. Erziehungsaufgaben nehmen sie auf ihre Weise wahr. Die Bedürfnisse ihres Kindes kennen sie gut, dazu braucht es keine Früherzieherin. Eine weitere Annahme kann sein, dass die Früherzieherin in der klassischen Heilpädagogik mit dem Kind und unter begrenzter Einbeziehung der Eltern arbeitet. Die Früherzieherin vermittelt wenig Wechselwirkungen von Freude beim gemeinsamen Lernen mit dem Kind oder bei der Entwicklung neuer Zugänge zu Entwicklungsfragen und zu den Bedürfnissen des Kindes, so dass die Eltern dies bewusst wahrnehmen.

Hier sind die systemisch-lösungsorientierten, Kohärenz-orientierten, Resilienz-orientierten, und Elternkompetenz stärkenden Aspekte angesprochen (Kapitel 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5). Sie sind unbedingt vermehrt in das Denken und Handeln einer heilpädagogischen Früherzieherin miteinzubeziehen.

Wirkfaktor 6: Verlässlichkeit

Im Bereich der Verlässlichkeit finden sich die höchsten Werte. Im Vergleich der Werte liegt die Einschätzung, dass die Begleitung der Früherzieherin Sicherheit gibt, leicht tiefer. Dies lässt die Hypothese zu, dass die Eltern sich auch ohne Früherzieherin sicher fühlen. Es kann bedeuten, dass die Früherzieherin ihre Hauptverantwortung in der heilpädagogischen Arbeit mit dem Kind sieht und es nicht zu ihren Aufgaben zählt, die Familie zu beraten, sodass die Eltern durch das Angebot der HFE für sich keine Sicherheit erhalten. Familien-systemische Fragestellungen werden noch zurückhaltend thematisiert. Die Eltern schätzen den Einsatz der Früherzieherin für ihr Kind, sie vertrauen ihr und verlassen sich auf ihre Unterstützung. Die Eltern haben in dieser Beziehung des Vertrauens und der Verlässlichkeit den Freiraum, zu fragen, sich auszutauschen und Rückmeldungen zu machen.

Mutzeck (2008) bezeichnet klar, dass die Voraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit die gegenseitige *Verbindlichkeit* und *Verantwortung*, sowie ein arbeitsförderndes *Ver-*

trauensverhältnis sind. Ein Vertrauensverhältnis, so *Tschöpe-Scheffler* (2006), ist Ausgangsbasis für jegliche gelingende Zusammenarbeit.

6.4 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Das forschungsmethodische Vorgehen mittels Fragebogenerhebung bietet die Vorteile der einfachen Verteilung, der Erreichung einer grossen Anzahl von Eltern, der einfachen Handhabung der Durchführung, der kurzen zeitlichen Beanspruchung, der Anonymität, der freien Wahl von Zeit und Ort der Beantwortung durch die Eltern, der übersichtlichen Datendarstellung und des einfachen Datenvergleichs. Als Kritikpunkte sind anzubringen, dass keine Kontrolle über das Verständnis der Fragestellungen, keine Nachfragemöglichkeit und bei geschlossenen Fragen kein Antwortspielraum besteht, ein gutes deutsches Sprachverständnis benötigt wird, sowie die Distanz zur Forschungsperson durch den fehlenden persönlichen Kontakt weniger zur Beantwortung auffordert. Die Elternbefragung setzt gute theoretische Vorkenntnisse des Themas und forschungsmethodisches Wissen voraus. Die aufwendige Vorbereitung der Studie, die Fragebogenkonstruktion, die Datenaufbereitung und die Datenauswertung sind zeitintensiv.

Im Fragebogen wurden keine Negativformulierungen der Items verwendet. Aufgrund der theoretisch-ideologischen Ausrichtung dieser Arbeit, systemisch, lösungs- und ressourcenorientiert, wurden die Items positiv formuliert. Negativformulierungen wären ein Widerspruch. Wissenschaftliche herkömmliche Vorgaben entsprechen vermehrt noch einer defizit- und statusorientierten, als einer prozess-, kompetenz- und lösungsorientierten Denkweise. „Negativ formulierte Items erfassen das Konzept oft in anderer Form und haben jeweils eine durch die Negation bedingte, gemeinsame merkmalsunabhängige Varianz“ (Kallus, 2010, S. 35).

Die Gefahr der Antwortverzerrung als Tendenz zu mittlerer, erster, letzter Antwort, als auch zu sozialer Erwünschtheit besteht. Die Ja- und Nein-Sager sind zu berücksichtigen. Es kommt zu spontanem, unreflektiertem Zustimmung oder zur Ablehnung der Thematik. Diese und andere Antwortverzerrungen können bei einer Wiederholung der Studie oder einer neuen Studie durch die Spiegelung von Item-Formulierungen oder dadurch, dass schwierigere Sachfragen verwendet werden, vermieden werden. Spiegelungen von Formulierungen entsprechen wenig der geistigen Haltung dieser Arbeit. Schwierigere Fragen wären interessant, doch noch weniger verständlich. Zu berücksichtigen ist, dass nicht alle der Items für alle Eltern wirklich sichtbar, spürbar, erlebbar und erfahrbar sind, z.T. allgemein gedanklich schlecht nachvollziehbar sind.

In der quantitativen Forschung zeigen drei Gütekriterien den Aussagegehalt und die Qualität der Messung. Sie geben an, wie unabhängig, zuverlässig und gültig die Forschungsergebnisse sind. Objektivität beinhaltet, dass das Testergebnis vom Testanwender unabhängig ist. Zwei Personen, die dasselbe Phänomen beobachten, stellen dasselbe fest. Grundsätzlich ist die Objektivität gewährleistet, da der Fragebogen so konstruiert und formuliert ist, dass er

personenunabhängig verwendet werden kann. Die Reliabilität ist der Grad der Genauigkeit, mit dem das geprüfte Merkmal gemessen wird. Die Reliabilitätsanalyse der Items fiel generell positiv aus. Die Zuverlässigkeit gibt den Grad der Messgenauigkeit an, mit dem der Test ein Persönlichkeits- oder Verhaltensmerkmal misst. Während der Datenauswertung kam öfters die Frage auf, ob die Fragen tatsächlich erforschen, was zu forschen beabsichtigt war. Die Gültigkeit eines Tests gibt an, wie gut ein Test misst, was er zu messen vorgibt. Validität wird als Hauptgütekriterium genannt und lässt sich anhand des Korrelationskoeffizienten der Untertests erfassen. Ein Korrelationskoeffizient möglichst nahe bei 1 (auf der Skala von 0 bis 1) ist erstrebenswert. Die Verfasserin stellte sich diese Frage oft, besonders in der Phase der Operationalisierung und wiederum während der Aufbereitung der Daten, doch geht sie davon aus, dass die Gütekriterien erfüllt sind.

Eine grundsätzliche Frage ist es, wer einen Fragebogen ausfüllt. Wie sich in dieser Untersuchung zeigt, antworten hauptsächlich Eltern, die mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden sind. Sie drücken ihre Freude aus, sind voller guter Bewertungen und Lob für die Früherzieherin. Es gibt unter den Eltern auch kritischere Einschätzungen der Items. Die Frage stellt sich, ob es ganz Unzufriedene nicht gibt oder ob sie gerade aufgrund ihrer Unzufriedenheit mit der HFE nicht antworten (vgl. Kallus, 2010; Micheel, 2010; Raab-Steiner & Benesch, 2012).

6.5 Konsequenzen für die Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung

Es wird in dieser Untersuchung deutlich, dass die Eltern bei Fragen, deren Inhalt im Grunde genommen eine Konsequenz der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin sein sollte (nach Meinung der Verfasserin), weniger zustimmend antworten. Gemeint sind Items wie „Wir bestimmen selbst, was Erfolg für unser Kind bedeutet.“, „Wir fühlen uns sicher bei Erziehungsfragen.“, „Wir entdecken neue Wege, um Erziehungsaufgaben zu lösen.“ Dort, wo Selbstbestimmung und Elternkompetenz angesprochen werden, antworten die Eltern unsicherer als bei Fragen, in welchen sie die Früherzieherin beurteilen. Das kann eine reale Tatsache sein, denn die Eltern suchen nach Unterstützung und fühlen sich möglicherweise noch nicht erziehungskompetent. Aus der Elternperspektiven könnte es heissen, dass sie diesen Items weniger zugestimmt haben, weil sie sie nicht mit der HFE in Verbindung bringen. Sie fühlen sich in Erziehungsfragen sicher, gehen die richtigen Wege mit ihrem Kind und kennen seine Bedürfnisse. Schliengers (2010) Gedanken sind passend, indem sie die Freiwilligkeit der HFE deklariert und betont, dass die HFE eine pädagogische Massnahme für das Kind ohne Elternbeteiligung sein kann, denn die Eltern dürfen elternbezogene Massnahmen ablehnen, wenn diese nicht in ihrem Sinne oder Interesse sind. Schlienger betont die hohe Fachkompetenz, das organisierte methodische Vorgehen und die Notwendigkeit einer flexiblen, spontanen, phantasievollen, selbstreflektierenden Persönlichkeit. Die Erwartungen der Eltern werden durch das Verhalten und die verbalen und nonverbalen Handlungen der Früherzieherin beeinflusst. Die Eltern bewirken mit ihrem Verhalten bewusst oder unbewusst die Zusam-

menarbeit. Die Frage stellt sich, inwieweit Interaktions- und Kommunikationsverhalten der Eltern vorhanden sind.

Die Ergebnisse dieser Elternbefragung kommen den von Korsten und Wansing (2002) beschriebenen Aspekten der Elternzufriedenheit nahe. Die Eltern sind zufrieden mit den äusseren Bedingungen und den Angeboten, dem transparenten und verständlichen Vorgehen, dem gegenseitigen Austausch, dem gemeinsamen Definieren und Umsetzen von Zielen, dem Beachten ihrer Wünsche, Vorstellungen und Bedürfnisse, dem Achten ihrer familiären Situation und der Entwicklung, dem Wohlergehen und der Lebensaussicht ihres Kindes.

Es wird definiert:

Die HFE basiert auf den Grundsätzen und Prinzipien der Ganzheitlichkeit und ist ein familien- und lebensweltorientierter Ansatz, bedürfnis- und ressourcenorientiert.

Die Erkenntnisse der vorliegenden Studie schienen anfangs während der Datenanalyse als eher uninteressant, denn diese übermässige Zufriedenheit liesse wohl keine Schlüsse zu, dachte die Verfasserin.

Doch zeigte sich in den kleinen Details und Unterschieden, welche Konsequenzen für die HFE zu betrachten sind.

Der einfach ausgesprochene Begriff „Zusammenarbeit mit den Eltern“ ist anhand der zeitgenössischen Literatur nicht so einfach zu konkretisieren, wie sich in dieser Arbeit gezeigt hat.

Die konkrete Zusammenarbeit mit den Eltern benötigt klare Strukturen, um den dargestellten Qualitätsansprüchen zu entsprechen und um die Anliegen der Konzepte Familienorientierung, Kohärenz, Resilienz, Elternkompetenz, systemisch-lösungsorientierter Beratung umzusetzen.

Es stellen sich weiterführende Fragen für nächste Projekte:

Welche Wirkfaktoren braucht es für die Zusammenarbeit?

Wie bedürfnis- und wie ressourcenorientiert ist die HFE wirklich?

Wie systemisch und lösungsorientiert ist die HFE tatsächlich?

Wie fest stärkt die HFE die Elternkompetenz?

Welche Voraussetzungen hat die Früherzieherin als Persönlichkeit zu besitzen?

Welche Qualitäten zeichnen die Verlässlichkeit der Zusammenarbeit aus?

Was bedeutet qualitative Zusammenarbeit?

Welche Konsequenzen für den Berufsalltag und die Aus- und Weiterbildung einer Früherzieherin werden aus den Erkenntnissen der vorliegenden Arbeit gezogen?

7. Literaturverzeichnis

- Abderhalden, S. (2009). Wie sich fachliche Qualität steuern lässt. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 18-24.
- Amerein, B. & Amerein, K. (2011). *Qualitätsmanagement in Arbeitsfeldern der Frühen Bildung*. Köln: Bildungsverlag Eins.
- Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese: Zur Entmystifizierung der Gesundheit*. (A. Franke, Hrsg.) Tübingen: DGVT.
- Bachmair, S., Faber, J., Hennig, C., Kolb, R. & Willig, W. (2008). *Beraten will gelernt sein. Ein praktisches Lehrbuch für Anfänger und Fortgeschrittene*. (9. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Bader, N. (2012). Komplexleistung Frühförderung braucht Organisation - Qualitätssicherung für die Praxis. Stuttgart: Kohlhammer.
- Berg, I. K. (1992). *Familien-Zusammenhalt(en). Ein kurz-therapeutisches und lösungsorientiertes Arbeitsbuch*. Dortmund: Modernes Lernen.
- Böhler-Kreitlow, D. (2009). Achtsame Eltern bereiten den Boden für eine tragende Eltern-Kind-Beziehung. *BVF-Forum*, 71(12), 43-47.
- Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler* (4. überarbeitete Auflage). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Brandau, H. & Pretis, M. (2008). *Professionelle Arbeit mit Eltern. Arbeitsbuch I: Grundlagen*. Innsbruck: Studien.
- Brandau, H. & Pretis, M. (2009). *Professionelle Arbeit mit Eltern. Arbeitsbuch II: Herausforderungen und Konfliktlösungen*. Innsbruck: Studien.
- Braun, H. (2004). Wirtschaftlichkeit und Qualitätsorientierung in sozialen Diensten. In F. Peterander & O. Speck, *Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen* (2. Auflage, S. 38-43). München, Basel: Reinhardt.
- Broder, R. (2010). Sicherung und Entwicklung der Qualität in heil- und sozialpädagogischen Angeboten. In P. Elmiger & U. Strasser, *Steuerung der fachlichen Qualität im heil- und sozialpädagogischen Bereich. Tagung vom 26. Juni 2009* (S. 23- 36). Bern: Edition SZH/CSPS.
- Brooks, R. & Goldstein, S. (2011). *Das Resilienz-Buch. Wie Eltern ihre Kinder fürs Leben stärken* (4. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Burgener Woeffray, A. (2008). Resilienz ermöglichen. *BVF-Forum*, 66(4), 29-34.
- BVF/ARPSEI. (2008). *Qualitätsrichtlinien für die Heilpädagogische Früherziehung*. Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher. Luzern: Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher BVF.

- Chatelanat, G. (2002). Was wollen Eltern - und was kann die Frühförderung? *Frühförderung interdisziplinär*, 21, 113-120.
- Culley, S. (2011). *Beratung als Prozess. Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten* (4. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- De Jong, P. & Berg, K. I. (1998). *Lösungen (er-) finden. Das Werkstattbuch der lösungsorientierten Kurztherapie*. Dortmund: Modernes Lernen.
- de Shazer, S. (2008). *Der Dreh. Überraschende Wendungen und Lösungen in der Kurzzeittherapie* (10. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme.
- de Shazer, S. (2009). *Das Spiel mit Unterschieden. Wie therapeutische Lösungen lösen* (6. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme.
- DUDEN. (2010). *Das Synonymwörterbuch. Ein Wörterbuch sinnverwandter Wörter* (5. vollständig überarbeitete Auflage, Bd. 8). Mannheim, Zürich: Dudenverlag.
- Eckert, A., Sodogé, A. & Kern, M. (2012). Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenarbeiten ein Erfolg. Kriterien für eine gelingende Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften im schulischen Kontext. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 57(1), 76-90.
- Eisner-Binkert, B. (2007). Vernetzung und Zusammenarbeit - eine Selbstverständlichkeit? *BVF-Forum*, 65(12), 17-21.
- Eisner-Binkert, B. (2009). HFE ist 40 Jahre alt-und noch immer voller Energie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 15(5), 6-11.
- Eisner-Binkert, B. (2011). Hausfrüherziehung - Kalter Kaffee? *BVF- Forum*, 75(4), 21-24.
- Emlein, G. (2006). Gespräche führen in der Frühförderung: Systemische Aspekte. *Frühförderung interdisziplinär*, 25(3), 122-131.
- Emlein, G. (2010). Familientherapie/systemische Praxis. *Frühförderung interdisziplinär*, 29(1), 42-45.
- Engeln, S. (2011). Familienorientierung. *Frühförderung interdisziplinär*, 30(4), 221-223.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2009). *Resilienz*. München: Reinhardt.
- Grabbe, M. (2008a). Bündnisrhetorik in Spannungsfeldern mit Kindern. In C. Tsirigotis, A. von Schlippe & J. Schweitzer-Rothers, *Coaching für Eltern. Mütter, Väter und ihr "Job"* (S. 252-267). Heidelberg: Carl-Auer.
- Grabbe, M. (2008b). Elternkompetenz - Vom Leidfaden zum Leitfaden. In J. Borke & A. Eickhorst (Hrsg.), *Systemische Entwicklungsberatung in der frühen Kindheit* (S. 122-143). Wien: Fakultas.

- Hargens, J. (2008). Erziehung - erziehen - beziehen oder: Vom Konzept zur Haltung zum Tun zur Haltung. In C. Tsirigotis, A. von Schlippe & J. Schweitzer-Rothers (Hrsg.), *Coaching für Eltern. Mütter, Väter und ihr "Job"* (S. 68-83). Heidelberg: Carl-Auer.
- Hauser, B. & Humpert, W. (2009). *Signifikant? Einführung in statistische Methoden für Lehrkräfte*. Zug: Klett und Balmer.
- Hawellek, C. (2012). *Entwicklungsperspektiven öffnen. Grundlagen beobachtungsgeleiteter Beratung nach der Marte-Meo-Methode*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Heiner, M. (2004). Qualitätsentwicklung durch externe und interne Evaluationen. In F. Peterander & O. Speck, *Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen* (2. Auflage, S. 132-149). München, Basel: Reinhardt.
- Hintermair, M., Sarimski, K. & Lang, M. (2011). Qualität von Frühförderung aus der Sicht der Eltern. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 8, 284-289.
- Hürlimann, R. & Jenny-Fuchs, E. (2010). NFA: Trotz Sonderschulkonkordat unterschiedliche Konzepte für die Heilpädagogische Früherziehung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 16(2), 13-18.
- Hürlimann, R. & Schaub, C. (2010). "Eltern haben das Wort." Ein Projekt am Zentrum für Frühförderung (ZFF) Basel-Stadt. *BVF-Forum*, 74(12), 34-36.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2010). *Wissenschaftliches Arbeiten*. Zürich.
- Jeltsch-Schudel, B. (2007). Elternarbeit. In H. Greving, *Kompendium der Heilpädagogik* (Bd. 1 A-H, S. 169-177). Troisdorf: Bildungsverlag EINS.
- Jeltsch-Schudel, B. (2008). Resilienz und Heilpädagogische Früherziehung - Bemerkungen einer Aussenseiterin. *BVF-Forum*, 66(4), 15-28.
- Kallus, W. K. (2010). *Erstellung von Fragebogen*. Wien: Fakultas.
- Kern, M., Sdogé, A. & Eckert, A. (2012). Die Sicht der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf auf die Zusammenarbeit mit den heilpädagogischen Fachpersonen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 18(10), 36-42.
- Kobelt Neuhaus, D. (2012). Pädagogik der Vielfalt-Inklusion und Qualität. In B. Gebhard, B. Hennig & C. Leyendecker (Hrsg.), *Interdisziplinäre Frühförderung. exklusiv-kooperativ-inklusive* (S. 305-314). Stuttgart: Kohlhammer.
- Koch Gerber, C. (2011). "Was will die denn von uns?" Zur Bedeutsamkeit der Heilpädagogischen Früherziehung zu Hause aus Elternsicht. *BVF-Forum*, 75(4), 29-32.
- Kolb, R. (2008). Gesprächsführung. In S. Bachmair, J. Faber, C. Hennig, R. Kolb & W. Willig, *Beraten will gelernt sein. Ein praktisches Lehrbuch für Anfänger und Fortgeschrittene*. (9. Auflage, S. 16-84). Weinheim und Basel: Beltz.

- Korsten, S. & Wansing, G. (2000). *Qualitätssicherung in der Frühförderung. Planungs- und Gestaltungshilfen zum Prozess der Qualitätsentwicklung*. Dortmund: Modernes Lernen.
- Krause, M. P. (2009). *Elterngespräche Schritt für Schritt. Praxisbuch für Kindergarten und Frühförderung*. München: Reinhardt.
- Krause, M. P. (2012). Verliert die Frühförderung die Familien? Eine explorative Studie zur Umsetzung von Elternarbeit. *Frühförderung interdisziplinär*, 4, 164-177.
- Lanners, R. (2002). Die Zufriedenheit der Eltern mit Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 21, 121-129.
- Micheel, H.-G. (2010). *Quantitative empirische Sozialforschung*. München: Reinhardt.
- Mutzeck, W. (2008). *Kooperative Beratung. Grundlagen, Methoden, Training, Effektivität* (6. erweiterte und überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Nachtmann, W. & Weiss, H. (2011). Hausfrüherziehung - weiterhin eine wichtige Säule einer familienorientierten Frühförderung. *BVF-Forum*, 75(4), 12-20.
- Naumann, T. M. (2011). *Eltern heute - Bedürfnisse und Konflikte. Psychoanalytisch-pädagogische Elternarbeit in der Kita*. Giessen: Psychosozial.
- Omer, H. & von Schlippe, A. (2012). *Autorität durch Beziehung. Die Praxis des gewaltlosen Widerstands in der Erziehung* (6. Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Ostendorf, F. (1990). *Sprache und Persönlichkeitsstruktur. Zur Validität des Fünf-Faktoren-Modells der Persönlichkeit*. Regensburg: Roderer.
- Peterander, F. (2006). Der Wert der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 25(4), 159-168.
- Peterander, F. (2008). Von der Qualitätsentwicklung zum evidenzbasierten Handeln der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 27(3), 107-114.
- Pleyer, K. H. (2008). Coaching für Eltern - unverzichtbarer Baustein in der systemischen Kindertherapie. In C. Tsigotis, A. von Schlippe & J. Schweitzer-Rothers, *Coaching für Eltern. Mütter, Väter und ihr "Job"* (S. 102-117). Heidelberg: Carl-Auer.
- Porst, R. (2011). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch* (3. Auflage). Wiesbaden: VS Springer.
- Prior, M. (2011). *Mini-Max-Interventionen. 15 minimale Interventionen mit maximaler Wirkung*. (9. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer.
- Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2012). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (3. aktualisierte und überarbeitete Auflage). Wien: Facultas.
- Radatz, S. (2009). *Beratung ohne Ratschlag. Systemisches Coaching für Führungskräfte und BeraterInnen* (6. Auflage). Wien: Systemisches Management.
- Retzlaff, R. (2010). *Familien-Stärken. Behinderung, Resilienz und systemische Therapie*. Stuttgart: Klett-Cotta.

- Rönnau-Böse, M. & Fröhlich-Gildhoff, K. (2010). *Resilienzförderung im Kita-Alltag. Was Kinder stark und widerstandsfähig macht*. Freiburg: Herder.
- Roux, S. (2010). Evaluation. In M. Stamm & D. Edelmann, *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Was kann die Schweiz lernen?* (S. 317-333). Zürich, Chur: Rüegger.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2012). Zufriedenheit mit familienorientierter Frühförderung. Analysen und Zusammenhänge. *Frühförderung interdisziplinär*, 31(2), 56-70.
- Schallenberg, U. & Venetz, M. (1999). *Kurzversionen des MRS-Inventars von Ostendorf (1990) zur Erfassung der fünf "grossen" Persönlichkeitsfaktoren*. Berichte aus der Abteilung Angewandte Psychologie, Nr. 30. Zürich: Abteilung Angewandte Psychologie des Psychologischen Instituts der Universität Zürich.
- Schlienger, I. (2010). Die Früherzieherin und die Eltern - Gedanken zu einem Thema in Bewegung. *BVF-Forum*, 74(12), 5-12.
- Schlienger, I. (2012). Rollen, Beziehungen, Aktivitäten Überlegungen zum fachlichen Selbstverständnis der Heilpädagogischen Früherzieherin. *BVF-Forum*, 78(4), 14-21.
- Schnyder, S. (2011). Heilpädagogische Früherziehung im europäischen Vergleich. Ergebnisse des Projekts Early Childhood Intervention und deren Relevanz für die Schweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 17(4), 13-19.
- Seemann, E. (2011). Hausfrüherziehung. Eine besondere Arbeitsform stellt besondere Anforderungen an die Fachperson. *BVF-Forum*, 75(4), 25-28.
- Sodogé, A. & Eckert, A. (2007). Kooperation mit den Eltern - ein Hindernislauf ? Zehn mögliche Kooperationshindernisse und die Suche nach Lösungsansätzen - Spielregeln und ihre Hintergründe verstehen und verändern. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 76(3), 195-211.
- Sodogé, A., Eckert, A. & Kern, M. (2012). Kooperation von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften in der Schule - Ergebnisse einer Fragebogenuntersuchung. *Heilpädagogische Forschung*, 38(2), 66-78.
- Solf, C. & Wittke, V. (2006). Elternarbeit in der Tagesgruppe als ambulante Hilfe in der Erziehung. In P. Bauer & E. J. Brunner, *Elternpädagogik. Von der Elternarbeit zur Erziehungspartnerschaft*. (S. 129-155). Freiburg i. Br.: Lambertus.
- Speck, O. (2004). Marktgesteuerte Qualität - eine neue Sozialphilosophie! In F. Peterander & O. Speck, *Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen* (2. Auflage, S. 16-30). München, Basel: Reinhardt.
- Steiner, S. (2002). Das Resilienzparadigma als handlungsleitender Gedanke der Zusammenarbeit mit den Eltern, und die "Orientierungshilfe zur Planung der Frühförderung" als Handlungsinstrument für die Praxis. *Frühförderung interdisziplinär*, 21, 130- 139.

- Steiner, T. & Berg, K. I. (2011). *Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern* (5. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer.
- Textor, M. R. (2009). *Elternarbeit im Kindergarten. Ziele, Formen, Methoden*. (Neuaufgabe). Norderstedt: Books on Demand.
- Textor, M. R. & Blank, B. (1996). <http://www.kindergartenpädagogik.de/12.html>. Abgerufen am 19.09.2012
- Thurmair, M. (2011). Ganzheitlichkeit. *Frühförderung interdisziplinär*, 30(2), 122-123.
- Thurmair, M. & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung* (4. Auflage). München: Reinhardt.
- Tschöpe-Scheffler, S. (2006). Stärkung der elterlichen Erziehungsverantwortung durch Angebote der Elternbildung. In P. Bauer & E. J. Brunner, *Elternpädagogik. von der Elternarbeit zur Erziehungspartnerschaft* (S. 174-192). Freiburg i. Br.: Lambertus.
- von Schlippe, A. (2006). Systemische Praxis zwischen Familienberatung, Familientherapie und Eterncoaching. In P. Bauer & E. J. Brunner, *Elternpädagogik. Von der Elternarbeit zur Erziehungspartnerschaft* (S. 237-256). Freiburg i. Br.: Lambertus.
- von Schlippe, A. & Schweitzer, J. (2012). *Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung I. Das Grundlagenwissen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Wacker, E. (2000). Qualitätssicherung und -entwicklung in der Frühförderung. In S. Korsten & G. Wansing, *Qualitätssicherung in der Frühförderung. Planungs- und Gestaltungshilfen zum Prozess der Qualitätsentwicklung* (S. 23-30). Dortmund: Modernes Lernen.
- Wagner Lenzin, M. (2007). *Elternberatung. Die Bedeutung von Beratung in Bewältigungsprozessen bei Eltern mit ihrem Kind mit Behinderung*. Bern: Haupt.
- Weiss, H. (2004). Evaluation in der Frühförderung unter dem Aspekt der fachlichen Qualität. In F. Peterander & O. Speck, *Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen* (2. Auflage, S. 152-168). München, Basel: Reinhardt.
- Wustmann, C. (2009). *Resilienz* (2. Auflage). (W. E. Fthenakis, Hrsg.) Berlin, Düsseldorf: Cornelsen.
- Wustmann, C. & Simoni, H. (2010). Frühkindliche Bildung und Resilienz. In M. Stamm & D. Edelmann, *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Was kann die Schweiz lernen?* (S. 119-136). Zürich, Chur: Rüegger

8. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	
Fragebogen ausfüllende Person	43
Tabelle 2:	
Dauer der HFE bis zur Befragung.....	44
Tabelle 3:	
Altersangaben zu den Eltern, Erziehungsverantwortlichen und Kindern	44
Tabelle 4:	
Prozentwerte der beurteilten 20 Persönlichkeitseigenschaften der 5 Persönlichkeitsfaktoren, N = 80, Skala 6 bis 1, M = Mittelwert.....	48
Tabelle 5:	
Prozentuale Wertung: Gesamtzufriedenheit in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin	56
Tabelle 6:	
Kennwerte: Gesamtzufriedenheit in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin	56
Tabelle 7:	
Korrelationen: Mittelwerte der Wirkfaktoren 1,3,4,5 und 6	57
Tabelle 8:	
Korrelationen: Zusammenhänge zwischen den Wirkfaktoren	58
Tabelle 9:	
Korrelationen: Zusammenhänge zwischen den fünf Persönlichkeitsfaktoren	58
Tabelle 10:	
Korrelationen: Zusammenhänge Gesamtzufriedenheit – Wirkfaktoren 1,3,4,5 und 6	59
Tabelle 11:	
Korrelationen: Zusammenhänge Gesamtzufriedenheit – fünf Persönlichkeitsfaktoren	59
Tabelle 12:	
Ergebnisse der multiplen Regression der 6 Wirkfaktoren.....	60
Tabelle 13:	
Kennwerte der Items Wirkfaktoren: Erste Kontakte, Beziehung, Atmosphäre, Auswirkungen, Verlässlichkeit.....	89

9. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Prozentuale Wertung: Kontakte: Willkommen	45
Abbildung 2: Prozentuale Wertung: Kontakte: Information	45
Abbildung 3: Prozentuale Wertung: Kontakte: Erwartungen	46
Abbildung 4: Prozentuale Wertung: Kontakte: Anliegen	46
Abbildung 5: Prozentuale Wertung: Kontakte: Elternbedürfnisse	46
Abbildung 6: Prozentuale Wertung: Kontakte: Ziele	46
Abbildung 7: Prozentuale Wertung: Beziehung: Wohlfühlen	47
Abbildung 8: Prozentuale Wertung: Beziehung: Meinung gefragt	47
Abbildung 9: Prozentuale Wertung: Beziehung: Vorgehensweise erklärt	47
Abbildung 10: Prozentuale Wertung: Beziehung: Privatsphäre geachtet	47
Abbildung 11: Prozentuale Wertung: Beziehung: Fachwissen	48
Abbildung 12: Prozentuale Wertung: Beziehung: Unstimmigkeiten	48
Abbildung 13: Mittelwerte der fünf Persönlichkeitsfaktoren im Vergleich	49
Abbildung 14: Mittelwerte der 20 Persönlichkeitseigenschaften im Vergleich, nach absteigenden Werten	49
Abbildung 15: Prozentuale Wertung: Atmosphäre: Zuversicht und Mut.....	50
Abbildung 16: Prozentuale Wertung: Atmosphäre: Anregungen Alltag	50
Abbildung 17: Atmosphäre: Regelmässiger Austausch	50
Abbildung 18: Prozentuale Wertung: Atmosphäre: Entscheiden bei Empfehlungen	51
Abbildung 19: Prozentuale Wertung: Atmosphäre: Lernziele	51
Abbildung 20: Prozentuale Wertung: Atmosphäre: Erfolg	51
Abbildung 21: Prozentuale Wertung: Auswirkungen: Bedürfnisse des Kindes	51
Abbildung 22: Prozentuale Wertung: Auswirkungen: Fähigkeiten/Stärken des Kindes	52
Abbildung 23: Prozentuale Wertung: Auswirkungen: Freude am Lernen mit dem Kind	52
Abbildung 24: Prozentuale Wertung: Auswirkungen: Wege für Erziehungsaufgaben	52
Abbildung 25: Prozentuale Wertung: Auswirkungen: Erziehungsfragen	52
Abbildung 26: Prozentuale Wertung: Auswirkungen: Elternverantwortung	53
Abbildung 27: Prozentuale Wertung: Verlässlichkeit: Sicherheit durch Begleitung	53
Abbildung 28: Prozentuale Wertung: Verlässlichkeit: Verlass auf Unterstützung	53
Abbildung 29: Prozentuale Wertung: Verlässlichkeit: Raum für Austausch	53
Abbildung 30: Prozentuale Wertung: Verlässlichkeit: Einsatz geschätzt	54
Abbildung 31: Prozentuale Wertung: Verlässlichkeit: Vertrauen	54
Abbildung 32: Mittelwerte der Items 1-12 und 33-49 der Wirkfaktoren Erste Kontakte, Beziehung, Atmosphäre, Auswirkungen und Verlässlichkeit, Skala 1-6, nach absteigenden Werten.	54

Abbildung 33: Vergleich der Mittelwerte der Items 1-12 und 33-49 der Wirkfaktoren Erste Kontakte, Beziehung, Atmosphäre, Auswirkungen, Verlässlichkeit, Vergleich der Items in den Wirkfaktoren55

10. Anhang

10.1 E-Mail an die Stellen der HFE in der Schweiz

Guten Tag

Zu Beginn möchte ich mich kurz vorstellen. Ich heisse Corinne Meier und arbeite im Kanton Aargau als Früherzieherin bei der stiftungNETZ, Heilpädagogischer Dienst, auf der Zweigstelle Aarau. Vor einigen Jahren habe ich in Fribourg Klinische Heilpädagogik studiert und bin jetzt im Masterstudiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Studiengang 2010/2013.

Ausgehend von der Frage nach der Qualitätsentwicklung in der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) und von der Tendenz der zunehmenden Gewichtung der Elternberatung in der HFE befasse ich mich im Rahmen meiner Masterthese, unter der Begleitung von der Dozentin Susanne Kofmel, mit dem Thema der erfolgreichen Zusammenarbeit mit den Eltern in der HFE. Anhand eines Elternfragebogens werden die zentralen Wirkfaktoren für eine gelingende Zusammenarbeit mit den Eltern in der HFE aus der Sicht der Eltern eruiert. Aufgrund der Erarbeitung der relevanten zeitgemässen theoretischen Grundlagen und der Berücksichtigung neuer Forschungsergebnisse wird ein Elternfragebogen erstellt. Die Befragung erfolgt unter Gewährleistung von Anonymität und die Ergebnisse werden quantitativ ausgewertet und in meiner Masterthese analysiert.

An Sie gelange ich mit der Anfrage, ob Sie an Ihrem Dienst auch eine Elternbefragung durchführen in Form eines Elternfragebogens nach Abschluss oder während der Heilpädagogischen Früherziehung. Falls Ihr Heilpädagogischer Dienst über einen solchen Fragebogen verfügt und Sie mir diesen gerne zur Verfügung stellen möchten, bin ich Ihnen für dessen Zusendung sehr dankbar. Mein Anliegen ist es, einen Einblick zu gewinnen, welche Faktoren in der HFE für die Evaluation von Wichtigkeit sind. Neben den schon besagten Kenntnissen aus Theorie und Forschung dienen mir die verschiedenen Praxisbeispiele zur Ausarbeitung eines eigenen Elternfragebogens. Die Daten werden zu keinem anderen Zweck verwendet.

Mit bestem Dank für Ihr Interesse und Ihren möglichen Beitrag zu meiner Masterthese grüsse ich Sie freundlich

Corinne Meier.

10.2 Begleitschreiben zum Elternfragebogen

Aarau, den 25.03.2013

Liebe Eltern und Erziehungsverantwortliche

Ich arbeite als Früherzieherin bei der stiftungNETZ in der Zweigstelle Aarau und beende diesen Sommer mein Masterstudium Sonderpädagogik – Heilpädagogische Früherziehung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

Meine wissenschaftliche Abschlussarbeit verfasse ich zum Thema „Die Zusammenarbeit mit den Eltern in der Heilpädagogischen Früherziehung“.

Auf Ihre Meinung als Eltern bin ich angewiesen! - Sie können meine Fragen am besten beantworten.

Von Ihnen möchte ich erfahren, wie Sie als Eltern die Zusammenarbeit mit der Früherzieherin erleben.

Ihre Adresse habe ich von der stiftungNETZ erhalten, da die stiftungNETZ mein Anliegen unterstützt. Das Angebot der Früherziehung muss konstant weiterentwickelt und, wo nötig, verbessert werden.

Die Früherzieherin, die Sie persönlich begleitet, erhält keine Information über Ihre Angaben auf dem beantworteten Fragebogen.

Die Daten werden anonym erhoben, streng vertraulich behandelt und nur für meine Masterthese verwendet.

Es gibt in diesem Fragebogen keine richtigen oder falschen Antworten. Jede persönliche Antwort ist richtig. Am besten kreuzen Sie ohne langes Nachdenken schnell Ihre erste Einschätzung an.

Der Fragebogen besteht aus 50 Fragen/Einschätzungen.

Die Beantwortung des Fragebogens dauert etwa 15 - 20 Minuten.

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bis 17.04.2013 in beiliegendem Antwortcouvert zurück!

Für Ihre Teilnahme an der Umfrage und die dafür aufgebrauchte Zeit danke ich Ihnen im Voraus herzlich.

Freundliche Grüsse

Corinne Meier

Diplomierte Heilpädagogin / Heilpädagogische Früherzieherin i.A.

meier.paraskevopoulos.corinne@learnhfh.ch c.meier@stiftungnetz.ch

10.3 E-Mail an die Mitarbeiterinnen der Zweigstellen

Hoi zämme, liebe Kolleginnen der Zweigstellen Aarau, Lenzburg, Windisch und Zofingen

Wer mich noch nicht kennt – ich heisse Corinne Meier und arbeite in der Zweigstelle Aarau. Im Sommer beende ich den berufsbegleitenden Masterstudiengang Sonderpädagogik - mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung - an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Ausgehend von

- der Frage nach der Qualitätsentwicklung in der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) und

- der Tendenz der zunehmenden Gewichtung der Elternberatung in der HFE

befasse ich mich im Rahmen meiner Masterthese mit dem Thema der Zusammenarbeit mit den Eltern in der HFE.

Anhand der relevanten aktuellen theoretischen Grundlagen habe ich Wirkfaktoren der Zusammenarbeit erfasst und entsprechend einen Eltern-Fragebogen ausgearbeitet.

Nach der Absprache mit Denise wurde der Fragebogen an die Eltern von Kindern versandt, die sich momentan im HFE-Prozess bei der stiftungNETZ befinden, mit der Einschränkung auf die Nationalitäten CH, D, A (da ziemlich sicher deutschsprachig). Wir haben die ZS Aarau, Lenzburg, Windisch und Zofingen ausgewählt, weil dies die notwendigen etwas über 200 Familien ergab.

Die Fragebogen werden den Familien morgen per Post zugestellt.

Es handelt sich um eine anonyme quantitative Erhebung. Ein frankiertes Rückantwortcouvert liegt dem Schreiben bei.

Im Anhang sende ich euch den Fragebogen und den Begleitbrief an die Eltern zu, damit ihr genau wisst, was die Eltern erhalten haben, und ihr auf mögliche Fragen antworten könnt.

So komme ich nun zur Bitte an euch!

Fragt doch bei den Eltern nach, ob sie den Fragebogen erhalten haben!

Bittet sie darum, ihn auszufüllen!

Betont die Wichtigkeit einer freien Meinungsäusserung auf einem anonymen Fragebogen!

Und dass ihr persönlich in keiner Verbindung zu meiner Untersuchung steht!

Bittet die Eltern, eure Kollegin zu unterstützen!

Euch möchte ich dafür danken, dass ihr mein Anliegen unterstützt und dazu beiträgt, dass der Rücklauf hoch ist!

Wer Interesse hat, kann gerne Einblick in die fertigerstellte Arbeit haben. - (Wenn sie dann geworden ist!)

Die Auswertung des während fünf Jahre im Einsatz stehenden Elternfragebogens der stiftungNETZ hat ergeben, dass wir sehr gute Arbeit leisten.

Trotzdem benötigen Weiterentwicklung und -bildung Reflexion und Ansatzpunkte für Veränderung!

Herzlichen Dank und frohe Ostern!

Corinne

Corinne Meier, dipl. Heilpädagogin

Pfrundweg 14

5000 Aarau

062 824 22 26

Denken Sie an die Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin (HFE)!

Wie schätzen Sie die folgenden Feststellungen ein?

trifft gar nicht zu
trifft nicht zu
trifft eher nicht zu
trifft eher zu
trifft zu
trifft sehr zu

45. Die Begleitung durch die HFE gibt uns Sicherheit.
46. Wir können uns auf die Unterstützung der HFE verlassen.
47. Die HFE bietet uns Raum für Fragen, Austausch, Rückmeldungen.
48. Wir schätzen den Einsatz der HFE für unser Kind.
49. Wir haben Vertrauen in die Zusammenarbeit mit der HFE.

50. Denken Sie an die Zusammenarbeit mit der Früherzieherin im Gesamten!

Wie bewerten Sie Ihre Zufriedenheit?

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
gar nicht zufrieden sehr zufrieden

Ihre spontanen Wünsche für die Zusammenarbeit mit Ihrer Früherzieherin:

Zur Auswertung des Fragebogens werden folgende Angaben benötigt:

Wer hat den Fragebogen ausgefüllt? Mutter Vater andere
Erziehungsverantwortliche

Jahrgang der Mutter: 19__

Jahrgang des Vaters: 19__

oder Jahrgang anderer Erziehungsverantwortlicher: 19__

Jahrgang des Kindes: 20__

Geschlecht des Kindes: männlich weiblich

Dauer der Begleitung durch die HFE: ___ Jahre ___ Monate

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Mitarbeit!

10.5 Codebuch zum Statistiksoftwareprogramm SPSS: Elternfragebogen zur Zusammenarbeit mit der Früherzieherin

Variablenname	Variablenlabel	Skala	Variablencodes
1. id	Fallnummer	ordinal	
2. Kowill	Kontakt von Anfang an willkommen	intervall	
3. Koinfo	Kontakt HFE über Arbeitsweise informiert	intervall	1 = trifft gar nicht zu
4. Koerwa	Kontakt HFE Erwartungen mitgeteilt	intervall	2 = trifft nicht zu
5. Koanl	Kontakt HFE unsere Anliegen ernstgenommen	intervall	3 = trifft eher nicht zu
6. Kobedü	Kontakt Elternbedürfnisse berücksichtigt	intervall	4 = trifft eher zu
7. Koziel	Kontakt Ziele gemeinsam festgelegt	intervall	5 = trifft zu
8. Bezwohl	Beziehung zur HFE fühlen uns wohl	intervall	6 = trifft sehr zu
9. Bezmei	Beziehung HFE fragt nach unserer Meinung	intervall	
10. Bezvorg	Beziehung HFE erklärt uns Vorgehensweise	intervall	999 = fehlender Wert
11. Bezpriv	Beziehung HFE achtet auf Privatsphäre	intervall	
12. Bezfachwi	Beziehung HFE bringt Fachwissen nahe	intervall	
13. Bezunsti	Beziehung besprechen Unstimmigkeiten	intervall	
14. Pergesp	Persönlichkeit gesprächig - schweigsam	intervall	6 = sehr
15. Pergutm	Persönlichkeit gutmütig - reizbar	intervall	5 = ziemlich
16. Pergrün	Persönlichkeit gründlich - unsorgfältig	intervall	4 = eher
17. Persich	Persönlichkeit sicher - unsicher	intervall	3 = eher
18. Perint	Persönlichkeit interessiert - gleichgültig	intervall	2 = ziemlich
19. Peroff	Persönlichkeit offen - verschlossen	intervall	1 = sehr
20. Pergedu	Persönlichkeit geduldig - ungeduldig	intervall	
21. Peraufm	Persönlichkeit aufmerksam - unaufmerksam	intervall	
22. Perhumo	Persönlichkeit humorvoll - humorlos	intervall	6 = sehr
23. Perkrea	Persönlichkeit kreativ - unkreativ	intervall	5 = ziemlich
24. Perspont	Persönlichkeit spontan - kontrolliert	intervall	4 = eher
25. Pervorsi	Persönlichkeit vorsichtig - grob	intervall	3 = eher
26. Perzuver	Persönlichkeit zuverlässig - unzuverlässig	intervall	2 = ziemlich
27. Perentsp	Persönlichkeit entspannt - angespannt	intervall	1 = sehr
28. Perphan	Persönlichkeit phantasievoll - phantasielos	intervall	
29. Perkonta	Persönlichkeit kontaktfreudig - zurückhaltend	intervall	999 = fehlender Wert
30. Pervert	Persönlichkeit vertrauensvoll - misstrauisch	intervall	
31. Pergewi	Persönlichkeit gewissenhaft - nachlässig	intervall	
32. Perfortsch	Persönlichkeit fortschrittlich - konservativ	intervall	
33. Pergefü	Persönlichkeit gefühlsstabil - labil	intervall	
34. Atzuver	Atmosphäre HFE stärkt Zuversicht, gibt Mut	intervall	
35. Atanre	Atmosphäre Anregungen Erziehungsalltag	intervall	1 = trifft gar nicht zu
36. Attausch	Atmosphäre regelmässiger Austausch mit HFE	intervall	2 = trifft nicht zu
37. Atempf	Atmosphäre bei Empfehlungen unsere Entscheidung	intervall	3 = trifft eher nicht zu
38. Atlernz	Atmosphäre Lernziele gemeinsam festlegen	intervall	4 = trifft eher zu
39. Aterfol	Atmosphäre Wir bestimmen Erfolg für uns und Kind.	intervall	5 = trifft zu
40. Aubedü	Auswirkungen Bedürfnisse des Kindes verstehen.	intervall	6 = trifft sehr zu
41. Aufähi	Auswirkungen neue Fähigkeiten des Kindes erkennen	intervall	
42. Aufreu	Auswirkungen Freude beim gemeinsamen Lernen	intervall	999 = fehlender Wert
43. Auweg	Auswirkungen entdecken Wege zum Aufgabenlösen	intervall	1 = trifft gar nicht zu
44. Auerzfr	Auswirkungen sicher bei Erziehungsfragen	intervall	2 = trifft nicht zu
45. Auverant	Auswirkungen Verantwortung bewusst wahrnehmen	intervall	3 = trifft eher nicht zu
46. Versich	Verlässlichkeit HFE gibt uns Sicherheit	intervall	4 = trifft eher zu
47. Verunt	Verlässlichkeit auf Unterstützung verlassen	intervall	5 = trifft zu
48. Verraum	Verlässlichkeit Raum für Fragen, Austausch, Rückmeldungen	intervall	6 = trifft sehr zu
49. Vereinsa	Verlässlichkeit Einsatz HFE für unser Kind geschätzt	intervall	
50. Ververtr	Verlässlichkeit Vertrauen in Zusammenarbeit HFE	intervall	999 = fehlender Wert

51. Zufrges	Zufriedenheit mit HFE gesamt	intervall	1 = gar nicht zufrieden 2 = + nicht zufrieden 3 = nicht zufrieden 4 = eher nicht zufrieden 5 = knapp eher nicht zufrieden 6 = knapp eher zufrieden 7 = eher zufrieden 8 = zufrieden 9 = + zufrieden 10 = sehr zufrieden
52. Frabo- ausgef	Fragebogen - wer ausgefüllt?	nominal	1 = Mutter 2 = Vater, 3 = Mutter & Vater 4 = andere Erziehungsverantwortli che 5 = beide Erziehungsverantwortli che 999 = fehlender Wert 99 = logischer fehl. Wert
53. Jahrg Mu	Jahrgang Mutter		19__ 999 = fehlender Wert 99 = logischer fehl. Wert
54. Jahrg Va	Jahrgang Vater		19__ 999 = fehlender Wert 99 = logischer fehl. Wert
55. Jahrg Erzver	Jahrgang anderer Erziehungsverantwortlicher		19__ 99 = logischer fehl. Wert
56. Jahrg 2. Erzv	Jahrgang 2. anderer Erziehungsverantwortlicher		19__ 999 = fehlender Wert 99 = logischer fehl. Wert
57. Jahrg Kind	Jahrgang Kind		20__
58. Jahrg 2. Kind	Jahrgang 2. Kind		20__ 99 = logischer fehl. Wert
59. Geschle cht	Geschlecht des Kindes	nominal	1 = männlich 2 = weiblich
60. Geschle cht2.K	Geschlecht des 2. Kindes	nominal	1 = männlich 2 = weiblich 99 = logischer fehl. Wert
61. DauerH FE	Dauer der Begleitung durch HFE		__Jahr(e)__ Monate 999 = fehlender Wert
62. Text zu Wü	Text zu Wünschen	nominal	1 = ja 2 = nein

Tabelle 13: Kennwerte der Items Wirkbereiche: Erste Kontakte, Beziehung, Atmosphäre, Auswirkungen, Verlässlichkeit.

Erste Kontakte	1. Willkommen	2. Information	3. Erwartungen	4. Anliegen	5. Bedürfnisse	6. Ziele
N gültig	78	78	78	78	78	78
fehlend	2	2	2	2	2	2
Mittelwert	5.54	5.26	5.05	5.68	5.49	5.44
Modus	6	5	5	6	6	6
Standardabweichung	0.754	0.797	0.820	0.501	0.640	0.803
Minimum	4	1	1	4	3	2
Maximum	6	6	6	6	6	6
Beziehung	7. Wohlfühlen	8. Meinung	9. Vorgehen	10. Privatsphäre	11. Fachwissen	12. Unstimmig
N gültig	78	78	78	78	77	75
fehlend	2	2	2	2	2	2
Mittelwert	5.70	5.34	5.46	5.65	5.30	5.48
Modus	6	5	6	6	6	6
Standardabweichung	0.537	0.696	0.697	0.479	0.745	0.554
Minimum	4	2	2	5	3	4
Maximum	6	6	6	6	6	6
Atmosphäre	33. Zuversicht	34. Anregungen	35. Austausch	36. Entscheidungen	37. Lernziele	38. Erfolg
N gültig	77	77	77	77	77	76
fehlend	3	3	3	3	3	4
Mittelwert	5.30	4.96	5.23	5.36	5.25	4.97
Modus	5	5	5	5	5	5
Standardabweichung	0.670	0.981	0.793	0.687	0.891	0.894
Minimum	3	1	2	3	1	2
Maximum	6	6	6	6	6	6
Auswirkungen	39. Bedürfnisse	40. Fähigkeiten	41. Freude am Lernen	42. Wege Erziehung	43. Frauen Erziehung	44. Verantwortung
N gültig	75	76	77	75	76	76
fehlend	5	4	3	5	4	4
Mittelwert	5.12	5.32	5.29	5.07	4.96	5.60
Modus	5	5	6	5	5	6
Standardabweichung	0.697	0.616	0.767	0.890	0.720	0.571
Minimum	4	4	3	1	3	4
Maximum	6	6	6	6	6	6
Verlässlichkeit	45. Sicherheit	46. Unterstützung	47. Raum Austausch	48. Einsatz	49. Vertrauen	
N gültig	77	77	79	79	79	
fehlend	3	3	1	1	1	
Mittelwert	5.33	5.53	5.61	5.82	5.79	
Modus	5	6	6	6	6	
Standardabweichung	0.677	0.576	0.517	0.384	0.4715	
Minimum	3	4	4	5	4	
Maximum	6	6	6	6	6	